

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation

ISSN: 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

N°4, Décembre 2022

École Normale Supérieure
Université Marien Ngouabi

LAKISA

Revue des Sciences de l'Éducation
Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)
École Normale Supérieure (ENS)
Université Marien Ngouabi (UMNG)
ISSN : 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

Contact

www.lakisa.larsced.cg

E-mail :	revue.lakisa@larsced.cg	Tél :	(+242) 06 639 78 24
	revue.lakisa@umng.cg		

BP : 237, Brazzaville-Congo

Directeur de publication

MALONGA MOUNGABIO Fernand Alfred, Maître de Conférences (Didactique des disciplines), Université Marien NGOUABI (Congo)

Rédacteur en chef

BAYETTE Jean Bruno, Maître de Conférences (Sociologie de l'Education), Université Marien NGOUABI (Congo)

Comité de rédaction

ALLEMBE Rodrigue Lezin, Maitre-Assistant (Didactique de l'Anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

EKONDI Fulbert, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

KIMBOUALA NKAYA, Maitre-Assistant (Didactique de l'Anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

KOUYIMOUSOU Virginie, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

LOUYINDOULA BANGANA YIYA Chris Poppel, Maitre-Assistant (Didactique des disciplines), Université Marien Ngouabi (Congo)

MOUSSAVOU Guy, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

OKOUA Béatrice Perpétue, Maitre-Assistant (Sciences de l'Éducation), Université Marien Ngouabi (Congo)

Comité scientifique

ALEM Jaouad, Professeur-agrégé (Mesure et évaluation en éducation), Université Laurentienne (Canada)

ATTIKLEME Kossivi, Professeur Titulaire (Didactique de l'Education Physique et Sportive), Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

DUPEYRON Jean-François, Maître de conférences HDR émérite (philosophie de l'éducation), université de Bordeaux Montaigne (France)

EWAMELA Aristide, Maître de Conférences (Didactique des Activités Physiques et Sportives), Université Marien NGOUABI (Congo)

HANADI Chatila, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique de Sciences), Université Libanaise (Liban)

HETIER Renaud, Professeur (Sciences de l'éducation), UCO Angers (France)

KPAZAI Georges, Professeur Titulaire (Didactiques de la construction des connaissances et du Développement des compétences), Université Laurentienne, Sudbury (Canada)

LAMARRE Jean-Marc, Maître de conférences honoraire (philosophie de l'éducation), Université de Nantes, Centre de Recherche en Education de Nantes (France)

LOMPO DOUGOUDIA Joseph, Maître de Conférence (Sciences de l'Education), Ecole Normale Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

LOUMOUAMOU Aubin Nestor, Professeur Titulaire (Didactique des disciplines, Chimie organique), Université Marien Ngouabi (Congo)

MANDOUMOU Paulin, Maître de conférences (Didactique des APS), Université Marien NGOUABI (Congo)

MOPONDI BENDEKO MBUMBU Alexandre David, Professeur Ordinaire (Didactique des mathématiques), Université Pédagogique Nationale (République Démocratique du Congo)

NAWAL ABOU Raad, Professeur d'Université (Sciences de l'Education- Didactique des Mathématiques), Faculté de Pédagogie- Université Libanaise (Liban)

PAMBOU Jean-Aimé, Maître de Conférences (Sociolinguistique-Didactique du français langue étrangère et seconde- Grammaire nouvelle), Ecole Normale Supérieure du Gabon (Gabon)

PARÉ/KABORÉ Afsata, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Université Norbert Zongo à Koudougou (Burkina Faso)

RAFFIN Fabrice, Maître de Conférences (Sociologie/Anthropologie), Université de Picardie Jules Verne (France)

VALLEAN Tindaogo, Professeur Titulaire (Sciences de l'éducation), Ecole Normale Supérieure de Koudougou (Burkina Faso)

Comité de lecture

LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Maître de Conférences (Grammaire et Linguistique du Français), Université Marien Ngouabi (Congo)

MASSOUMOU Omer, Professeur Titulaire (Littérature française et Langue française), Université Marien Ngouabi (Congo)

NDONGO IBARA Yvon Pierre, Professeur Titulaire (Linguistique et langue anglais), Université Marien Ngouabi (Congo)

NGAMOUNSIKA Edouard, Professeur Titulaire (Grammaire et Linguistique du Français), Université Marien Ngouabi (Congo)

ODJOLA Régina Véronique, Maître de Conférences (Linguistique du Français), Université Marien Ngouabi (Congo)

SOMMAIRE

Le CEP, l'environnement scolaire et la décharge des directeurs d'écoles primaires au Bénin Agbodjinou Germain ALLADAKAN	1
Le travail des enfants : processus représentationnel des hommes et femmes à Cotonou Gildas ABI-KABEROU et Mèdèssè Mèmèdé Trinité HOUNGNON	17
Médiation des simulateurs pour l'apprentissage de l'activité de diagnostic en automobile Landry NDOUMATSEYI BOTONGOYE	29
Enseignement de la logique mathématique dans l'enseignement secondaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives Timbila SAWADOGO, Kirsi Jean-Pierre DOUAMBA et Borémavé Cyrique BOMBIRI	31
L'ORANA et la mission de l'éducation de base au Sénégal : cas de Badiana (1953 -1954) Idrissa MANGA.....	43
Stratégies d'adaptation des adolescents orphelins transférés à des membres de la famille élargie en Côte d'Ivoire Yogblo Armand GROGUHÉ.....	57
La formation initiale des enseignants du primaire face à l'acquisition des compétences dans l'enseignement des sciences Amadou Yoro NIANG	69
Le sens des responsabilités dans les organisations : apprentissages pour l'administration scolaire Charles Karosy BAMOUNI	83
Perception sociale et inobservance des mesures barrières contre la covid-19 dans les communes dites populaires à Abidjan Cyrille Julien Sylvain YORO et Yacouba BALLO	85
La pratique de l'évaluation formative dans le processus d'enseignement /apprentissage de l'expression écrite en classe de 4ème Chris Poppel LOUYINDOULA BANGANA YIYA, Richard Bertin NGOLO et Regina Véronique ODJOLA.....	99

Le CEP¹, l'environnement scolaire et la décharge des directeurs d'écoles primaires au Bénin

Agbodjinou Germain ALLADAKAN, Université d'Abomey - Calavi (Bénin)

E-mail : agbodjinou1974@yahoo.fr

Résumé

L'objectif de ce papier est d'analyser les influences de l'environnement scolaire sur le travail enseignant des directeurs d'écoles primaires publiques ayant obtenu un taux de réussite de 0% aux CEP 2016 et 2017. En effet, 94 questionnaires administrés à l'échantillon de directeurs d'écoles déchargés suivis d'une vingtaine d'entretiens d'approfondissement avec trois focus- group questionnaire ont permis d'avoir un corpus explicatif du phénomène social observé. L'analyse montre que les tâches administratives vécues comme pression de la part des directeurs d'écoles et les conditions de l'environnement scolaire évoquées par eux sont des stratégies d'acteurs pour justifier leurs résultats nuls aux CEP à l'exception des classes multigrades dont la pédagogie peut servir à leur avantage dans les propos tenus.

Mots clés : Bénin, directeurs d'écoles déchargés, environnement scolaire, stratégies d'acteurs.

Abstract

The objective of this paper is to analyze the influences of the school environment on work teaching public primary school directors who have gotten a 0% success rate in 2016 and 2017-year end exam for primary schools (CEP) Indeed, 94 questionnaires was administered to the sample of school directors unloaded followed by about twenty deeper conversation with three focus - group questionnaire have permitted to get an explanatory corpus of the observed social phenomenon. The analysis shows that the administrative tasks experienced like a pressure by the school directors and the conditions of the school environment evoked by them are actors' strategies to justify their hopeless results to the CEP exam, except for the multigrade classes whose pedagogy can serve to their advantage in the used words.

Key words: Benin, directors of schools unloaded, school environment, strategies of actors.

Introduction

Entre 2006 et 2016, les effets des mesures de gratuité introduites par les Gouvernements successifs de Boni Yayi au cours de ces deux mandats en République du Bénin ont porté le Taux Brut de Scolarisation (TBS) et le Taux Net de Scolarisation (TNS) à plus de 100%. En témoignent les statistiques de la Direction de la Programmation et de la Prospective du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire DPP/MEMP où le taux brut de scolarisation est passé de 91 % à 109 % en 2011. Le couronnement de tous ces efforts est les taux de réussite au Certificat d'Études Primaires (CEP). C'est le premier examen national organisé au Bénin après six années d'études. D'après les indicateurs chiffrés, ce sont ces performances des écoliers qui déterminent l'état du système éducatif dans le sous - secteur de l'enseignement primaire. C'était le CEPE (Certificat d'Études Primaires Élémentaire) au lendemain des indépendances de 1960. Au moment de l'implémentation du Programme d'Édification de l'École Nouvelle ente 1975 et 1989, le CEPE est devenu le CEFEB (Certificat d'Études de Fin des Enseignements de Base). À la proclamation des résultats, les départements territoriaux sont souvent classés par ordre de mérite avant d'en venir au pourcentage national. Depuis la généralisation des

¹ Certificat d'Études Primaire, c'est un examen qui marque la fin du cycle primaire en République du Bénin.

Nouveaux Programmes d'Études devenus entre temps l'Approche par Compétences² au Bénin dans les années 2000, le taux de réussite moyen au Certificat d'Études Primaires (CEP) tourne autour de 85%³. Ces résultats qui déterminent cet indicateur sont presque chaque année, sujets à caution. Le Réseau d'État d'un Système éducatif National, RESEN_ Bénin (2008) stipule que le niveau d'acquisition des élèves est faible. Les évaluations menées sont concordantes et révèlent que le niveau moyen des élèves béninois est inadéquat. 30 % des élèves qui finissent le CM2 ne savent pas lire. Ni les compétences attendues ne sont développées ni les savoirs ne sont enseignés. À en croire les parents d'élèves, la réussite massive des élèves au CEP n'est pas en adéquation réelle avec leur niveau intellectuel ou leur compétence. Globalement, les réactions des parents d'élèves face au pilotage des systèmes d'évaluation se ressemblent : le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire a manipulé les résultats comme pour faire admettre que les Nouveaux Programmes d'Études sont une réussite. Comme le révèle le rapport (MEPS, 2006) : « Les enseignants et les inspecteurs appelés à corriger le CEP n'ont pas reçu la formation nécessaire à l'évaluation. Il est trop tôt d'avoir 99 % de succès au niveau national au CEP ». Ce taux fait également l'objet de diverses critiques de la part de certains gestionnaires du système : réussites abusives selon certaines sources, taux de réussite pas trop clairs ou échecs des écoliers selon d'autres, instruments de mesure mal conçus et inadaptés, moins valides, moins pertinents et peu fiables. Ils estiment que l'appréciation objective des copies des candidats n'est pas totalement objective, etc. Nombre d'écoliers dès leur entrée en sixième ne disposent pas des minimas nécessaires en français et en mathématiques pour faire face aux apprentissages futurs.

En juillet 2013, au sommet du Millénaire intitulé *“une vie de dignité pour tous”*, il a été retenu qu'il était indispensable de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs d'ici à la fin de 2015 (SG, ONU, 2015 résumés du rapport de l'Assemblée générale) disponible en ligne. Dans le rapport de 2013 des Objectifs du Millénaire pour le Développement, il est mentionné *“ Si les tendances actuelles se poursuivent, le monde n'atteindra pas l'objectif consistant à assurer une éducation primaire pour tous d'ici à 2015 et particulièrement l'Afrique subsaharienne qui est le périmètre du globe terrestre le plus touché.*

En 2016, à la suite du changement du régime politique et la prise de pouvoir du président Patrice TALON le 06 avril 2016, le chantre de la rupture et du nouveau départ, a formé son premier gouvernement. Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire fut nommé. Quelques mois, son cabinet fut formé. Dans cette vague, seul le Directeur de l'Administration et des Finances remplaçant les ex Directeurs des Ressources Humaines et les Directeurs Ressources Financières et du Matériel fut désigné. Il y a eu des réformes administratives et institutionnelles. Le taux de réussite au CEP 2016 au niveau national a drastiquement chuté passant respectivement de 87,23 % en 2013, 90,37 % en 2014, 90,63 % en 2015 à **41,98 % en 2016**⁴. Les premiers mis en cause étaient les chefs d'établissements publics. Ce sont des responsables en première ligne, des chefs d'orchestre tenant souvent la dernière classe du Cours Moyen deuxième année (CM2) dont les taux de réussite reflètent le visage de la gouvernance des écoles. Leur leadership est de plus en plus sollicité. Ils s'occupent aussi bien des finances, de l'administration, de la pédagogie, des relations de collégialité que de toutes autres interférences de l'institution avec les autres segments de la société. Dans ce paquet de réformes, six cents (600) directeurs d'écoles primaires publiques suivant la réglementation en vigueur⁵

² L'Approche par les Compétences (APC) est une approche pédagogique née dans les pays du Nord qui met l'élève au centre du savoir. Elle privilégie le savoir-faire et raréfie les savoirs livresques afin de transformer l'essentiel en compétences, en savoir-agir. Au début des années 2000, elle s'est déployée dans les pays africains comme le Bénin.

³ Direction des Examens et Concours du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire.

⁴ Ibid.

⁵ Il est nécessaire de rappeler qu'en se fondant sur l'article 35 de l'arrêté n°140/MEMP/DC/SE-CSDS/DRH/SP du 21 juin 2012 portant attributions et modalités de nomination des directeurs des écoles maternelles et primaires publiques, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire a procédé à la décharge de **610** en 2016 et de **82**

ont été déchargés de leurs fonctions pour avoir fait un score de 0% à cet examen national après la session de juin 2016. Les mêmes sanctions ont été reprises presque à l'identique en 2017, mais cette fois - ci avec 82 directeurs. La mesure a continué, mais avec moins de décharges pour incompétence notoire de résultats. Elle a aussi envahi d'autres directeurs d'écoles dont les cantines scolaires ont été mal gérées. Le Gouvernement parle de vol ou de détournement de vivres destinés aux écoliers. Beaucoup de débats, de résistances, de doutes sont nés dans le monde social. De ces discussions émerge le plus souvent la question de l'environnement scolaire et/ou pédagogique de l'apprenant béninois comme facteur causal des résultats nuls obtenus par ces directeurs. Certaines relations comme celles de l'école-famille ne sont souvent pas les meilleures où certains parents se trouvent persécutés, car la collaboration qui leur est demandée met davantage de pression en perturbant leur système de vie (Boutin, 2007).

Et quand les résultats au CEP sont mauvais, chacun des acteurs se rejette le tort. Échec de l'école ou défaillance au niveau de la collaboration-école- famille. D'autres incriminent le travail enseignant pour justifier leurs propos. Sommes-nous dans les deux pôles de stratégies d'acteurs dont Crozier et Friedberg (1977) esquissaient le scénario il y a 55 ans ? Est-ce que l'environnement scolaire et pédagogique est vraiment un facteur causal du score nul aux CEP 2016 et 2017 ?

Étudier le CEP et la décharge des directeurs d'écoles primaires entre ces deux périodes, permet de comprendre les significations nouvelles des résultats scolaires au Bénin à travers les acteurs et les contextes.

1. Matériels et méthodes

Cette recherche d'envergure nationale a été menée dans les circonscriptions scolaires où les directeurs d'écoles primaires publiques n'ont eu aucun candidat admis et déchargé de leur fonction aux CEP 2016 et 2017 au Bénin. À l'intérieur de chaque circonscription scolaire, il est retenu un certain nombre de directeurs en fonction de certaines caractéristiques de l'environnement scolaire/pédagogique : (le nombre d'écoliers à charge ; le type de classes tenu : jumelées et multigrades ; le ratio élèves – directeur ; le ratio élève/ manuel ; le pourcentage des élèves assis sur des tables - bancs de deux places ; les principales tâches administratives). L'échantillonnage des groupes cibles repose sur la méthode de quota afin d'avoir une hétérogénéité de la taille de la population d'enquête et a mobilisé 94 directeurs déchargés. Ils sont issus des 692 déchargés entre 2016 et 2017 (610 pour 2016 et 82 pour 2017). L'approche qualitative a été retenue parce qu'elle permet de privilégier le point de vue des acteurs impliqués dans la problématique afin de comprendre et d'expliquer une réalité (Mayer, 2000). Elle a permis d'interroger les directeurs d'école ayant obtenu un taux de réussite de 0 % au CEP afin de mieux saisir les non-dits dans les points nodaux des discours prononcés et les stratégies développées pour tirer leur épingle du jeu. Ceci nous a permis de faire entendre raison aux enseignants et à l'État central afin de mieux apprécier les causes d'un pareil résultat. Au cours de la recherche, trois focus group – non prévus au départ-, ont été organisés sur le terrain avec les directeurs déchargés notamment deux (02) dans l'Atacora et un (01) dans la Donga. Ce genre de discussions collectives ne garantissant pas toujours l'accès aux données potentiellement critiques ; En sont suivis une vingtaine d'entretiens d'approfondissement. L'exploitation de certaines données sur l'environnement scolaire et pédagogique afin d'apprécier les effets sur le niveau des résultats des apprenants des écoles primaires publiques nous a orientés vers la quantification dans un souci de complémentarité et de précision. Elle

directeurs en 2017 respectivement par les arrêtés 219/MEMP/DC/SGM/DAF/SP du 19 septembre 2016 et 105/MEMP/DC/SGM/DAF/SA/102SGG17 du 08 septembre 2017. Les directeurs déchargés sont donc ceux ayant obtenu un taux de réussite nul, soit 0 % dans leurs écoles respectives, à l'occasion de l'examen du Certificat d'Études Primaires (CEP) en 2016 comme en 2017.

examine aussi la congruence entre divers paramètres explicatifs. Au cours de l'enquête, 94 questionnaires ont été élaborés et administrés à l'échantillon de directeurs déchargés. Sur ce, l'étude est à la fois quantitative et qualitative.

Rappelons que pour comprendre le fondement juridique de la mesure de la décharge des directeurs d'écoles, nous avons eu recours à la documentation écrite : les différents arrêtés qui encadrent la prise de la décision par gouvernement. Il s'agit des arrêtés ministériels principalement.

Tableau 1 : Répartition statistique par circonscription scolaire des directeurs d'écoles déchargés

Circonscription scolaire	Effectifs	%
ABOMEY	2	2,1
ABOMEY-CALAVI I	1	1,1
ABOMEY-CALAVI II	1	1,1
ABOMEY-CALAVI III	1	1,1
ADJOHOUN	1	1,1
BANIKOARA	1	1,1
BONOU	3	3,2
BOPA	4	4,3
BOUKOMBE	5	5,3
COPARGO	1	1,1
DANGBO	1	1,1
DJOUGOU I	1	1,1
DJOUGOU II	3	3,2
GOGOUNOU	5	5,3
GRAND-POPO	1	1,1
KANDI	6	6,4
KEROU	7	7,4
KLOUEKANME	5	5,3
KOUANDE	3	3,2
MATERI	8	8,5
N'GOU	1	1,1
NATITINGOU	5	5,3
PARAKOU I	1	1,1
PEHUNCO	6	6,4
PENHUNCO	1	1,1
TANGUIETA	6	6,4
TCHAOUROU	2	2,1
TOUCOUNTOUNA	5	5,3
TOUCOUTOUNA	2	2,1
ZA-KPOTA	4	4,3
ZÈ	1	1,1
Total	94	100,0

Source : Enquête de terrain, 2017.

2. Résultats

2.1. Répartition des directeurs d'écoles déchargés par département

Les analyses statistiques effectuées portent sur l'échantillon de 94 directeurs constitué dans le cadre de cette recherche.

Figure 1 : Répartition par département de l'échantillon des directeurs déchargés

Des 94 directeurs déchargés au titre de l'échantillon constitué, le département de l'Atacora avec 52 % apparaît comme le département du Bénin ayant enregistré le nombre le plus élevé d'écoles ayant obtenu un taux de réussite nul à l'examen du CEP 2017, suivi de l'Alibori avec 11 directeurs déchargés. L'Atlantique, le Couffo, la Donga, le Mono et l'Ouémé enregistrent chacun 5 directeurs déchargés, contre 6 pour le Zou et 3 pour le Borgou.

2.2. Environnement scolaire

Plusieurs variables permettent d'apprécier l'environnement scolaire dont les outils de travail la mesure des ratios Élèves/manuel ou Élève/Enseignant, le temps consacré aux tâches administratives, la relation entre l'école et la famille, etc. Cependant, insistons ici sur le nombre d'élèves à charge des directeurs déchargés dans leurs classes respectives, les types de classe et la disponibilité des manuels de français et de mathématique, le ratio élèves/ manuels compte tenu des caractéristiques de l'échantillon de la présente recherche.

2.2.1. Nombre d'élèves par classe

Le graphique ci-dessous donne une illustration du nombre d'élèves inscrits par classe, en ce qui concerne les directeurs déchargés pour un taux de réussite nul au CEP 2017.

Figure 2 : Répartition du nombre d'élèves inscrits par classe

Presque la moitié des directeurs concernés (42,6%) compte de 0 à 15 élèves dans leur classe, ce qui reste largement en dessous des normes de ratio Enseignant/Élève en vigueur. 82% des directeurs déchargés (soit 77 personnes sur 94) bénéficient toutefois d'effectifs conformes aux normes (puisque inférieurs ou égal à 50 écoliers par classe). Par contre 13,8% font face à des effectifs hors normes : ainsi 10,6 % (soit 10 directeurs) comptent des effectifs d'élèves allant de 51 à 100 et 3,2% (soit 23 directeurs) ont des effectifs de plus de 100 élèves par classe.

2.2.2. Type de classe

Figure 1 : Type de classe tenu par les directeurs déchargés

Le graphique ci-dessus donne un aperçu du type de classe tenu par les directeurs déchargés, de l'échantillon analysé. Il montre que 44,7% d'entre eux tient des classes jumelées, contre 23,4% pour celles multigrades et 31,9% pour des classes simples (classes monogrades).

2.2.3. Disponibilité des manuels de français et de mathématique et ratio Élève/manuels

La disponibilité des manuels de français (nécessaire pour une aisance des élèves en compréhension de l'écrit comme en expression écrite), tout comme de mathématique est une condition *sine qua non* pour assurer des enseignements.

Figure 2 : Disponibilité des manuels

Selon 87 % de l'échantillon de directeurs déchargés, la disponibilité des manuels est effective. Cependant, 7 % n'en disposent pas ou pas suffisamment.

Figure 3 : Ratio Élève/Manuel

Selon le Document *École de Qualité Fondamentale* (2009), les normes officielles sont d'un (1) manuel par écolier, en mathématique comme en français. 57,5 % de l'échantillon affirme avoir une classe où 2 élèves se partagent 1 manuel soit 0,5 manuel par élève ; 10,3 % de l'échantillon disposent de classes où 3 élèves se partagent un manuel et seulement 1,1% de classes où 8 élèves se partagent un manuel. En clair, seulement 25,3 % de directeurs déchargés interviewés comptent dans leurs classes 1 manuel par élève (ce qui est conforme aux normes officielles).

2.3. Activités scolaires

Les activités qui ne relèveraient pas du travail enseignant tel que les tâches administratives et le déroulement des programmes au CM2 ont été aussi prises en compte dans les questionnaires adressés aux directeurs déchargés.

2.3.1. Temps des tâches administratives

Tableau 2 : Mesures du temps des tâches administratives

Heures par semaine	AS1A Tâches administratives		AS1B Entretien avec les parents d'élèves		AS1C Réunion des directeurs	
	Effectifs	Pourcentage	Effectifs	Pourcentage	Effectifs	%
Moins de 2h	41	43,6	56	59,6	19	20,2
2 à 5h	34	36,2	22	23,4	47	50,0
Plus de 5h	16	17,0	7	7,4	24	25,5
Non renseigné	3	3,2	9	9,6	4	4,3
Total	94	100,0	94	100,0	94	100,0

Source : Données d'enquêtes, 2017.

Les directeurs d'école sont soumis à plusieurs tâches administratives. Ainsi que le montre le tableau précédent consacré à la mesure des activités, 43,2% de l'échantillon des directeurs déchargés (soit un effectif de 41 sur 94) consacre un peu moins de 2 heures par semaine aux tâches administratives et 36,2% y consacrent 2 à 5h, soit un effectif cumulé de 85 personnes pour une marge de 0 à 5h par semaine. Ceci représente quasiment une demi-journée scolaire consacrée par environ 79,8 % des directeurs déchargés aux tâches administratives.

Une proportion presque similaire accorde 0 à 5 h aux entretiens accordés aux parents d'élèves (59,6% pour moins de 2h/semaine et 23,4% de 2 à 5 h/semaine). Le temps consommé par les réunions de directeurs varie de moins de 2h /semaine (pour 20,2 %) à 5h (pour 50 %), et plus de 5h/semaine pour 25,5% des directeurs déchargés.

2.3.2. Le suivi des élèves

Plusieurs instruments permettent de mesurer le suivi des élèves. À ce titre, les questions apparaissent comme un outil essentiel. Ainsi, 90% de l'échantillon questionné affirment poser souvent et très souvent des questions aux élèves pour vérifier leur compréhension (AS3A du tableau suivant) et aucun n'affirme ne jamais le faire. 88 % déclarent par ailleurs poser des questions pour tenter de comprendre les erreurs des élèves au cours des activités pédagogiques et la même proportion déclare le faire pour comprendre les besoins des élèves.

Tableau 3 : Mesure du suivi des élèves au moyen des questions

À quelles fréquence posez-vous des questions pour	AS2A Vérifier leur compréhension		AS2B Comprendre leurs erreurs		AS2C Comprendre leurs besoins	
	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Rarement	0	0,0	1	1,1	2	2,1
Souvent	18	19,1	20	21,3	20	21,3
Très souvent	72	76,6	68	72,3	68	72,3
Non renseigné	4	4,3	5	5,3	4	4,3
Total	94	100,0	94	100,0	94	100,0

Source : Données d'enquêtes, 2017.

2.3.3. Déroulement des programmes du CM2

Les directeurs d'écoles déchargés et approchés mettent en avant plusieurs raisons pour justifier le non-achèvement des programmes du CM2 engendrant les taux d'échecs nuls aux examens du CEP 2006 et 2017.

Tableau 4 : Raisons du non-achèvement des programmes du CM2

Raisons de non-achèvement des programmes du CM2		Oui	Non	Non renseigné	Total
AS3A Retard de démarrage des cours	Eff	25	60	9	94
	%	26,6	63,8	9,6	100,0
AS3B Programme inachevé au niveau antérieur	Eff	68	20	6	94
	%	72,3	21,3	6,4	100,0
AS3C Non maîtrise des approches et des stratégies	Eff	7	75	12	94
	%	7,4	79,8	12,8	100,0
AS3D Non maîtrise de la didactique des disciplines	Eff	11	70	13	94
	%	11,7	74,5	13,8	100,0
AS3E Faible niveau des élèves	Eff	82	6	6	94
	%	87,2	6,4	6,4	100,0
AS3F Autres raisons	Eff	43	10	41	94
	%	45,7	10,6	43,6	100,0

Source : Données d'enquêtes, 2017

Le tableau ci-dessus met en lumière plusieurs éléments. On constate que 26,6 % des directeurs déchargés ont connu un retard de démarrage des cours, expliquant l'inachèvement des programmes du CM2, soit le quart. 11,7% ne maîtrisent pas la didactique des disciplines 7,4% ne maîtrisent pas les approches et stratégies à utiliser. Cependant les principales raisons expliquant le non-achèvement des programmes du CM2 sont par ordre d'intérêt l'inachèvement des programmes au niveau antérieur (ceci compte pour 72,3% soit 68 directeurs déchargés) et le faible niveau des élèves selon 87,2% desdits directeurs (soit 82 personnes).

3. Discussion

3.1. Programme inachevé dans les CM2, source de score nul au CEP

Finir les programmes de cours dans les classes d'examen constitue un souci majeur pour la plupart des enseignants qu'ils soient du primaire ou du secondaire. Certains, tout au début de l'année académique se donne les bonnes manières, les moyens et ressources nécessaires pour y parvenir. D'autres programment des rattrapages afin d'y parvenir. Malgré tout, il y en a qui se voient dans l'impossibilité de ne pouvoir terminer ce qui est prévu. Les diverses raisons tiennent à plusieurs sources. C'est le cas des directeurs d'écoles déchargés au Bénin pour avoir donné un score de 0% aux CEP 2016 et 2017 évoquent entre autres l'inachèvement des programmes au niveau antérieur (ceci compte pour 72,3 % soit 68 directeurs déchargés), le faible niveau des élèves selon 87,2% desdits directeurs (soit 82 personnes) pour s'expliquer. Ces raisons sont-elles nécessaires et suffisantes pour ne pas effectivement finir le programme ? Ou bien s'agit-il pas de propos pour se décharger de toute responsabilité et ne pas se sentir coupable.

L'analyse combinée des statistiques des raisons du non-achèvement des programmes au CM2, *tableau IV* (11,7% des directeurs déchargés ne maîtrisent pas la didactique des disciplines et 7,4% ne maîtrisent pas les approches et stratégies à utiliser), des conditions de travail, figure 4 (57,5 % affirment avoir une classe où 2 élèves se partagent 1 manuel en mathématique comme en français et 42,6 % compte de 0 à 15 élèves dans leur classe contre 82 % qui des effectifs inférieurs ou égaux à 50 écoliers par classe) et du suivi des élèves (90% de

l'échantillon questionné affirment poser souvent et très souvent des questions aux élèves pour vérifier leur compréhension et aucun n'affirme ne jamais le faire. 88 % déclarent par ailleurs poser des questions pour tenter de comprendre les erreurs des élèves au cours des activités pédagogiques et la même proportion déclare le faire pour comprendre les besoins des élèves). Montre que la majorité de ces enseignants sont bardés de compétences professionnelles nécessaires et sont placés dans de bonnes conditions de travail afin de faire progresser les écoliers à des seuils de réussite dans les disciplines au programme. Les raisons avancées ici pour se tirer d'affaire ne sont pas alors justifiées.

En effet, le directeur d'école est membre du Réseau d'Animation Pédagogique (RAP). Sur l'échelle de la hiérarchie d'intervention, il vient en premier en qualité de responsable pédagogique. Dans son aire d'influence réduite qu'est d'abord l'école et plus largement l'unité pédagogique, il incarne une certaine autorité. Étant donné que les membres du corps de contrôle et d'inspection que sont le Chef de la Région Pédagogique (CRP) et les Conseillers Pédagogiques (CP) sont en nombre très réduit, plus de pouvoir lui était donné en vue de la qualité de l'offre éducative. Toute séquence de classe avant son déroulement par le maître d'école doit recueillir son visa donc son accord. Il tient principalement le rôle d'animateur pédagogique. Ces attributions lui confèrent des privilèges au plan financier. Il a droit à des primes mensuelles de direction en fonction du nombre de classes qu'il gère et autres avantages. Le directeur d'école dans son village ou dans sa communauté est souvent consulté pour des questions politiques, de santé, etc. C'est un faiseur d'opinions. Il n'est pas vu comme un simple instituteur. L'image sociale que la société projette sur lui confère à son métier une certaine noblesse Qui peut accepter facilement être dépossédé matériellement et symboliquement de ses intérêts dans une société béninoise où les sanctions disciplinaires du genre sont vécues comme une honte et réprimandées comme telle. Un enseignant qui a vu son titre retiré à la manière de la décharge d'un directeur d'école est perçu comme un paresseux, un souldard, un incapable. Celui-là qui n'a pas les compétences professionnelles pour assumer la fonction de direction qu'on lui a confiée. Ainsi, il est rejeté non seulement dans sa corporation, mais aussi socialement. Dans ces conditions d'exercice et de vie en communauté, le directeur d'école n'a-t-il pas raison de protéger son métier contre ces attaques extérieures ? Ne va-t-il pas justifier tous ses actes professionnels et opposer un refus implicite à des sanctions disciplinaires allant dans le sens de l'enlèvement de son titre au point où il sera humilié et ridiculisé ? Pour leur prestige social ou pour masquer une faute, certains gens de métiers mettent en avant divers mobiles afin de se tirer d'affaire. Ce que tisse les directeurs d'écoles ici est fort dense (Perrenoud, 1988).

3.2. La relation école-famille remise en question : Peut-on se passer de la relation école-famille pour faire réussir les élèves ?

L'organisation familiale au Bénin place chaque membre dans des rôles précis. Ainsi, le jeune garçon dès six ans suit son père pour aller au champ. Il a une houe ou une machette taillée proportionnellement à son âge. C'est le début d'un apprentissage. Il est dans un système de vie communautaire qui régit ses comportements et la forme d'éducation traditionnelle, (Odunlami et al, 2012). Du retour du champ ou avant même d'y aller, il a entre autres pour mission de couper des herbes pour le bétail ou bien de les conduire au pâturage. La jeune fille quant à elle accompagne sa mère au marché. Tôt le matin ou dans la soirée, elle doit aider maman à faire la cuisine, à laver la vaisselle. Les jours de repos la lessive lui revient de facto.

Mais l'école moderne a soustrait ces jeunes aux familles pour les mouler à son mode d'éducation qui n'est pas souvent en phase avec celle traditionnelle. Le curriculum prescrit vient avec ses règlements, ses horaires et ses prescriptions en ne faisant pas du tout une place au programme d'éducation dans les arènes culturelles existantes. Elle exerce une forme de contrainte obligeant les parents à se plier à ses injonctions. La mère qui doit s'occuper du repas

de midi avec sa ou ses filles est tenue de faire tout ce travail toute seule avant de vaquer à son activité commerciale. Il en est de même du père de la famille qui se voit également obligé de faire en plus de ses occupations celles des garçons. Et c'est à juste titre que Ph. Perrenoud (1987, p. 7) évoque le poids inégal de l'horaire scolaire en trois exemples pour montrer ce que l'école fait aux parents.

Ces interactions entre les systèmes éducatifs traditionnels et les systèmes éducatifs modernes donnent parfois à observer au sein de l'institution scolaire certains comportements des parents pas très ordinaires au moment où les classes sont en intenses activités pédagogiques. Des mères d'élèves rentrant dans les enceintes des écoles tout en restant au seuil des classes appellent à vive voix leurs filles et leur préciser et rappeler leurs devoirs de maison qu'elles n'ont pas fait parce que le maître leur aurait dit de venir à 7 h. Sans avoir dit bonjour aux maîtres, elles les instruisent pour la préparation du repas du midi parce que c'est le jour du marché où elle doit aller vendre ces produits Des incursions du genre sont fréquentes. Ces comportements sont révélateurs de la brouille entre l'école et la famille.

Le directeur d'école en se conformant aux textes législatifs qui gouvernent l'école et au regard de ses charges administratifs est obligé de sensibiliser ces parents sur les règles du fonctionnement de l'école moderne. D'après les directeurs d'écoles déchargés interrogés et selon le tableau II, l'entretien avec les parents au sein de l'institution scolaire fait partie intégrante des facteurs chronophages. *‘Deux (02) à plus de cinq (05) heures chaque semaine sont perdues faute de ces rencontres’*. Le directeur d'école peut-il ne pas tenir les rencontres avec les parents d'élèves pour un rendement optimal ?

Les établissements primaires d'enseignement en République du Bénin dans leur organisation scolaire situent certains enseignants dans des attributions précises. Il y a entre autres le semainier qui retrace dans un cahier qui y est dédié toutes les activités, les mouvements des autorités locales, communales, etc. qui ont eu lieu dans l'école au cours de la semaine. Le responsable à la cantine a pour rôle entre autres la collecte des frais de contribution journalière à la cantine, le contrôle de la qualité des denrées sorties du magasin et l'organisation des écoliers pour la prise des repas. Quels problèmes soulèvent ces charges qui ne relèveraient pas directement du travail enseignant et qui sont *‘extra scolaires’* ? Toutes ces activités exigent du temps déductible de celui réservé aux activités d'enseignement-apprentissage-évaluation. Celui réservé aux entretiens avec les parents est assez évocateur. L'école moderne peut-elle fonctionner en tournant le dos aux parents d'élèves ?

Les parents d'écoliers réunis en associations sont invités de temps à autre pour discuter des questions budgétaires, de la pénurie d'enseignants et beaucoup d'autres problèmes connexes liés aux facteurs de blocage de l'institution. De plus, les parents d'écoliers qui ne savent pas lire, écrire et parler le français et dont les enfants constituent une part importante du public scolaire sont faiblement représentés au sein des associations des parents d'élèves. Ils ne sont pas souvent informés des décisions qui sont prises lors des assemblées générales et autres réunions où le sort de leurs enfants est décidé. Les participations parentales sont personnelles, marquées par des contributions matérielles. Ainsi, les interventions des parents se manifestent principalement dans la construction initiale des locaux et, dans le cadre du fonctionnement de l'institution, à l'extension des locaux. L'intervention des communautés dans le processus d'enseignement est exceptionnelle sinon rare. Elle consiste à engager des répétiteurs à domicile à leurs enfants. Même s'ils sont *‘lettrés’* disent-ils, les programmes tels qu'ils sont élaborés ne permettent pas aux parents de suivre les apprenants. Ce sont les politiques publiques et les responsables de formation qui décident de ce qui va être enseigné. Les membres de la communauté à la base n'interviennent dans ce processus de décision ou en termes d'assistance pédagogique et technique que dans des cas rares. Ces prérogatives de l'école s'étendent à l'organisation des programmes d'études, au développement des matériels didactiques, à l'organisation de l'emploi du temps, au suivi et à l'évaluation de la formation, à la gestion du

personnel. Bref, les parents n'ont pas droit de regard sur ce qui est fait de leur participation financière et matérielle. À aucun moment, l'école moderne n'associe ces classes sociales sur la nature de leurs besoins en matière d'éducation. Certains parents n'osent pas renvoyer leurs enfants qui viennent à la maison avec des questionnaires d'enquête.

Rafiatou Karimou était un ministre des enseignements primaire et secondaire de la république béninoise ; parfaitement fondée en droit à prendre des décisions. Son ministère avait entre autres pour missions le suivi de la politique de l'État en matière d'éducation et d'enseignement dans toutes les écoles primaires et privées du Bénin. À la rentrée d'octobre 1999, madame le ministre s'adressait aux parents d'élèves à travers les premières pages des documents d'accompagnement du programme. Parlant des enseignants et des parents d'élèves elle écrivait :

Aussi, les enseignants et les enseignantes (...). Ils doivent, en outre, améliorer leurs rapports avec les parents d'élèves pour une gestion plus démocratique des affaires de l'école, pour l'ouverture de l'école sur le milieu et pour une implication active de la communauté dans la vie de l'école.

On lit à travers cette assertion, l'idée d'une quête de l'adhésion des acteurs notamment les parents d'élèves par l'entremise des enseignants. Les parents d'écoliers ne sont-ils pas aussi organisés pour que le pouvoir public négocie directement leur adhésion sans le biais des instituteurs ? Sont-ils les plus représentatifs ? Certainement pas. Même si l'école de par son pouvoir, sa réglementation impose aux parents des contraintes financières, des restrictions budgétaires, une manière de se conformer à ses horaires, les parents d'élèves constituent des acteurs sociaux dont la collaboration est indispensable pour la production et la reproduction de la société. Les entretiens avec les parents d'écoliers constituent une dimension de la relation école-famille qui est une caractéristique majeure capable d'améliorer sensiblement et rapidement les résultats scolaires de l'enfant. Ceci a été vérifié dans un Cours Élémentaire 2^{ème} année et dans un cours Moyen 2^{ème} année, Devaux, J-M., Hamel, M. , Vrignon, B.(1989, p. 53).

Si des enseignants évoquent les relations avec les parents comme facteurs perturbateurs des activités pédagogiques et comme élément ayant favorisé l'obtention du score nul au CEP, il y a lieu de s'interroger sur la nature des entretiens qu'ils ont eus, à quels moments de la journée ces rencontres ont eu lieu ? Est-ce aux heures de cours ? Qui sont ceux qui y sont fréquents ? Quels sont les sujets débattus, cela ne relèvent-ils pas de leurs attributions. Comprendre tout cela nous permettra de saisir les nouvelles significations de la relation-école en contexte de décharge des directeurs d'école.

3.3. Autres raisons de la décharge : les classes multigrades

Le système éducatif moderne béninois dans le sous-secteur de l'enseignement primaire est structuré en trois niveaux d'études. Le Cours d'Initiation (CI) et le Cours Préparatoire (CP) pour le premier niveau, les cours élémentaires 1^{ère} et 2^{ème} années pour le second et les cours moyens 1^{ère} et 2^{ème} années qui constituent le 3^{ème} niveau. Ils sont ainsi fractionnés en étapes annuelles, chacun comportant son propre programme. Chaque année, les écoliers qui ont atteint un certain seuil de maîtrise changent de classe et sont pris en charge par d'autres enseignants l'année suivante.

Mais les situations changent selon les régions, les groupes socioculturels, les activités dominantes et les milieux (rural/urbain...). Ainsi sur toute l'étendue du territoire national, il y a une certaine géographie des écoles primaires, des infrastructures et des enseignants.

Soit, il y a des élèves et pas assez d'enseignants, soit on dispose d'enseignants et pas de salles de classe, soit enfin, il y a trop d'enseignants et d'élèves, et pas de tables-banc. Et pour réduire les inégalités d'accès à l'école, on regroupe des écoliers provenant de deux niveaux ou plus, dans un même local, avec le même enseignant ou la même enseignante. Ce sont des classes

multigrades. L'enseignement multigrade se réfère à l'enseignement dans lequel un enseignant fait la classe à des apprenants d'âges, de niveaux et d'aptitudes différents en même temps, Juvane (2005) ; Commonwealth Secrétariat (1999) ; Little (1999) cité dans le guide du formateur sur la gestion des classes multigrades (2017, p. 10). Ces types de classes font partie de la réalité quotidienne du système d'éducation moderne au Bénin.

En cumulant les pourcentages/effectifs des directeurs d'écoles déchargés tenant les classes jumelées et multigrades, on est à un pourcentage de 68,1% contre 31,9% pour des classes simples (classes monogrades) soit plus du double. Les conditions de travail dans ces types de classe favorisent-elles les chances d'accès au savoir. Dans une classe monograde fonctionnant selon les normes prescrites et les conditions normales, l'instituteur aura à gérer plusieurs groupes de travail à l'intérieur desquels cohabitent plusieurs configurations : nous avons des groupes de besoin, des groupes de soutien... Il aura à gérer également la question du genre, d'équité ; pendant combien de minutes ? 30mn, 45mn, 60 mn au plus.

Il met un groupe au travail, laisse le temps aux autres de chercher par eux-mêmes les réponses aux questions posées. Pendant ce temps, d'autres élèves qui ne sont pas motivés laissent le travail parce que n'ayant pas trouvé du goût aux activités proposées. Ils rusent de stratégies en suivant de près la position de leur maître et s'adonnent à d'autres jeux empêchant leur groupe de fonctionner normalement (Perrenoud, 2005).

Surpris, ils se défendent en roulant l'instituteur dans la farine tout en rejetant le tort sur tel ou tel camarade du groupe. Il faut du temps à l'enseignant pour régler ces petits problèmes naissant en salle de classe et qui ne participent pas au bon fonctionnement des groupes de travail qui en fait constituent des facteurs chronophages. Une fois dans la journée, pendant deux ou trois semaines dans le mois, dans l'année et le comble est là !

Le pilotage d'une classe de ce genre n'est pas pour autant facile et on enjoint aux instituteurs de tenir une classe où il aura à faire face à deux catégories de salles de classes dont le CM2. Cela ne relèverait pas-t-il de la chimère ? Dans ces conditions où les enseignants sont soumis obligatoirement à des gestions de ces types de classes, que peut-on attendre d'eux du point de vue acquis scolaires en fin d'année ? L'enseignant soucieux de faire réussir massivement et d'optimiser leurs rendements peut-il arriver à finir le programme d'enseignement qu'il a en charge ? Étant donné que les épreuves d'examen du CEP couvrent toutes les situations d'apprentissage au programme et que le directeur d'école n'est pas parvenu à terminer le terminer, son obtention du score nul n'est-il pas justifié ?

Conclusion

La prise en considération de l'ensemble des éléments de l'environnement scolaire (tant familial que pédagogique, etc.) analysés et discutés et des raisons avancées par les directeurs d'écoles déchargés montre qu'ils s'inscrivent dans des stratégies d'acteurs afin de justifier leur score nul aux CEP face aux sanctions disciplinaires du pouvoir central. Les matériaux recueillis au cours de notre enquête de terrain permettent en effet d'affirmer que la production du taux de 0 % à l'examen du Certificat d'Études Primaires dépend aussi de la confusion dans la gestion des tâches administratives et du fonctionnement de la relation école-famille constamment remise sur le métier. La gestion des classes multigrades en temps normal relevant d'autres compétences professionnelles est confiée à certains directeurs déchargés. Quels résultats peut-on attendre des configurations complexes de ces classes multigrades ? La prise en compte de ces stratégies d'acteurs permet de comprendre l'opacité du métier de directeur d'école en vue d'un suivi-accompagnement efficace pour l'optimisation des résultats scolaires des écoliers au CEP en République du Bénin.

Références bibliographiques

- ALLADAKAN A. G., 2014, *Dynamiques sociales autour du pilotage des réformes éducatives dans l'enseignement primaire de 1972 à 2014*, Thèse de Doctorat Unique, UAC.
- ALLADAKAN A. G., 2019, Décharge des directeurs d'écoles primaires publiques, profil et suivi accompagnement des instituteurs au Bénin *in les actes du colloque international sur le thème la sociologie et l'anthropologie au cœur du développement*, Campus d'Abomey-Calavi, p 53-7
- Astolfi J-P, 1992, *L'école pour apprendre*, Paris, ESF.
- Baillon R., 1982, *Les consommateurs d'école*, Paris, Stock.
- Boutin G. 2007, « Contribution des programmes de prévention et d'intervention précoce à la lutte contre les difficultés scolaires et sociales », in P. Nederlandt, J. M. Honorez, J.P. Martinez et al. (dir.), *Les services scolaires aux enfants en difficulté* (p. 173-183). Fernelmont : EME/Intercommunications.
- CARDINET J. et TOURNEUR Y., 1985, *Assurer la mesure : guide pour les études de généralisabilité*, Editions Peter Lang.
- DESLANDES R. et CLOUTIER B., 2005, « Pratiques parentales et réussite scolaire en fonction de la structure familiale et du genre des adolescents », in *revue française de pédagogie* N°/151, p.1672.
- CROZIER M. et FRIDBERG E., 1977, *L'acteur et le système*, Paris, édition Seuil.
- DE KETELE Jean-Marie et GERARD François-Marie, 2005, « La validation des épreuves d'évaluation selon l'approche par les compétences », *Mesure et évaluation en éducation*, vol. 28, n°3, p. 1-26.
- DEVELAYM., 1996, *Donner du sens à l'école*, Paris, ESF.
- DEVAUX J-M., HAMEL M., VRIGNON B., 1989, « L'école, les parents et la réussite scolaire », in *Communication et langages*, n°79, Persée, p. 40-53.
- DIALLO K., 2001, *L'influence des facteurs familiaux, scolaires et individuels sur l'abandon scolaire des filles en milieu rural, de la région de Ségou (Mali)*, Université de Montréal, Thèse de Doctorat.
- GADO I., 2014, *Gestion du temps scolaire*, Collection Gado, Porto-Novu.
- INFRE, 2017, *Analyse des résultats et des épreuves d'évaluation du CEP*, Service de la Recherche en Éducation.
- INFRE, 2017, *Guide du formateur sur la gestion des classes multigrades*, Porto-Novu.
- LAHIRE B., 2008, « La forme scolaire dans tous ses états », in *Revue suisse des sciences de l'éducation* 30 (2).
- LAVEAULT D. & J. Grégoire, 1997, *Introduction aux théories des tests en sciences humaines ;* Bruxelles, De Boeck Université.
- MAYER R. et al., 2000, *Méthodes de recherche en intervention sociale*, Montréal, Gaëtan Morin éditeur.
- MEMP, 2008, *École de Qualité Fondamentale (EQF)*, Porto- Novo.
- MEMP, 2009, *École de Qualité Fondamentale (EQF)*, pour la décentralisation dans l'éducation et la coopération (Bénin), 3^e édition.
- MEMP, 2008, *Arrêté n°011 Arrêté n° 140/MEMP/DC/SE-CSDS/DRH/SP du 21 juin 2012 portant attributions et modalités de nomination des directeurs des écoles maternelles et primaires publiques*, Porto-Novu.
- MEPS, 2006, *Projet de Rapport : Évaluation de la réforme du système éducatif et de la mise en œuvre des Nouveaux Programmes d'Études*, Porto-Novu.
- ODUNLAMI, A. J. et al. 2012, La question des inégalités scolaires en Afrique subsaharienne et au Bénin, *in Annales de l'université de Lomé Tome XXXII-2*
- PERRENOUD Ph. et MONTANDON Ch. (dir.), 1988, *Qui maîtrise l'école ? Politiques d'institutions et pratiques des acteurs*, Lausanne, Réalités sociales.

PERRENOUD Ph., 1996a, *Enseigner : agir dans l'urgence et décider dans l'incertitude*, Paris, ESF.

PERRENOUD Ph., 2005, *Métier d'élève et sens du travail scolaire*, Paris, ESF, 3^{ème} édition.

RAYNAL FR. & RIEUNIER A., 1997, *Pédagogie. Dictionnaire des concepts clés : apprentissage, formation et psychologie cognitive*, Paris, ESF.

Le travail des enfants : processus représentationnel des hommes et femmes à Cotonou

Gildas ABI-KABEROU, Ecole Normale Supérieure de Porto-Novo (Bénin)

E-mail : gildaskaberou@gmail.com

Mèdèssè Mèmèdé Trinité HOUNGNON, Université d'Abomey-Calavi (Bénin)

E-mail : houngnontrinit@gmail.com

Résumé

L'article traite des représentations sociales du travail des enfants chez les hommes et femmes de Cotonou. Son objectif général est d'analyser les contenus, les structures et organisations des représentations sociales du travail des enfants chez les hommes et femmes de Cotonou. La nature de la recherche est mixte. La technique de l'échantillon est non probabiliste et a permis d'interroger 100 personnes, dont 50 hommes et 50 femmes. La théorie des représentations sociales notamment celle du noyau central a servi de base référentielle et méthodologique. L'outil de recueil des données est le questionnaire d'évocations hiérarchisées. L'analyse prototypique, de similitude, catégorielle et de contenu a permis de traiter les données. Il ressort des résultats que la maltraitance, la pauvreté et le manque de moyens sont des éléments de la structure du noyau central des représentations sociales du travail des enfants chez les hommes interrogés. Chez les femmes cotois, les items « manque de moyens » et « abus » en constituent les éléments inconditionnels et non négociables qui structurent leurs représentations. Quant à l'organisation sémantique chez les hommes, les éléments tels que la maltraitance, la pauvreté, vidomègon (enfant placé), l'irresponsabilité des parents et la violation des droits font partie du corpus lexical déterminant les facteurs et manifestations du travail des enfants. Les femmes se différencient avec deux éléments : l'abandon des parents et l'abus.

Mots clés : Représentations sociales, travail des enfants, noyau central, organisation sémantique.

Abstract

The article deals with the social representations of child labor among men and women in Cotonou. Its general objective is to analyze the contents, structures and organizations of the social representations of child labor among men and women in Cotonou. The nature of the research is mixed. The sampling technique is non-probabilistic and made it possible to interview 100 people, including 50 men and 50 women. The theory of social representations, in particular that of the central core, served as a referential and methodological basis. The data collection tool is the hierarchical evocation questionnaire. Prototypical, similarity, categorical and content analysis were used to process the data. The results show that abuse, poverty and lack of means are elements of the structure of the central core of the social representations of child labor among the men interviewed. Among Cotonou women, the items "lack of means" and "abuse" constitute the unconditional and non-negotiable elements that structure their representations. As for the semantic organization in men, elements such as abuse, poverty, vidomègon (child in care), parental irresponsibility and violation of rights are part of the lexical corpus determining the factors and manifestations of child labor. Women are differentiated with two elements: parental abandonment and abuse.

Keywords: Social representations, child labor, central core, semantic organization.

Introduction

La nature et l'ampleur du travail des enfants ont favorisé de nombreuses recherches théoriques et empiriques qui révèlent un ensemble de facteurs déterminant l'offre de travail des enfants. Les récentes estimations montrent que des mobilisations sont mises en place pour lutter contre ce fléau qui ne touche pas seulement les pays pauvres, mais tous les continents. C'est un phénomène engendré par un modèle de développement complexe qui ne réduit pas la pauvreté, mais au contraire entretient de fortes inégalités sociales. Le rapport issu de la conférence internationale du travail tenue à Genève mentionne que le Bureau international du travail (BIT) plaide pour « un avenir sans travail des enfants » et pour que l'abolition effective de ce phénomène soit l'« un des impératifs les plus urgents de notre époque » (BIT, 2002).

Pour L. D. Ndembi (2006), le travail des enfants est un transfert intergénérationnel ; ainsi la socialisation devient une raison pour la mise au travail des enfants. C'est un phénomène qui concerne les générations entières, car la tradition veut que l'enfant aide la famille. C'est un fait auquel l'enfant ne peut échapper. Mais au fil du temps, la famille se modifie et la précarité pousse les parents à démissionner de leur rôle en retirant les enfants de l'école et les envoie précocement sur le marché du travail ou dans la rue, les privant ainsi de leur enfance, de leur droit de liberté et de tout espoir d'émancipation sociale. Or autrefois les enfants étaient très choyés et l'enfance est une étape capitale dans l'évolution de l'homme en relation avec sa société, ainsi cette pratique est un moyen de socialisation et d'acquisition des compétences incontournables pour son avenir.

Le travail précoce des enfants pourrait compromettre leur développement physique et mental et, au plan national, réduire les capacités d'accumulation de capital humain (R. Anker, 2000 ; M. Ravallion et Q. Wodon, 1999). La lutte pour le faire disparaître mobilise par conséquent des organismes internationaux, des organisations non gouvernementales ainsi que les pouvoirs publics nationaux. En dépit de ces efforts répétés, le travail des enfants persiste. Les estimations récentes soulignent que près de 121 millions d'enfants âgés de 5 à 14 ans (soit un taux de 9,9 %) travaillent actuellement dans le monde (Y. Diallo *et al.*, 2013). La situation de l'Afrique au sud du Sahara est particulièrement préoccupante, car, selon la même source, 21,7 % d'enfants de cette tranche d'âge y travaillent. L'analyse du travail des enfants est cependant une réalité complexe. Les mesures visant à lutter contre ce phénomène peuvent aboutir à des effets pervers.

En effet, l'impact sur le niveau de vie des enfants et de leurs familles pourrait se révéler négatif s'ils étaient ainsi privés d'une source de revenus indispensable à leur survie. Dans les pays en développement, beaucoup de ménages, notamment des campagnes, sont pauvres et sujets à des chocs négatifs, les mécanismes formels permettant de les compenser (accès aux marchés financiers, existence d'assurances) étant par ailleurs limités, et souvent même inexistantes. Les ménages ont alors tendance à recourir au travail des enfants comme instrument de réponse (K. Beegle *et al.*, 2006).

Cette contribution portant sur la représentation du travail des enfants chez les Cotonnois, tire toute sa substance dans notre profonde conviction que dans les sociétés modernes, l'acquisition du savoir constitue indubitablement une sorte d'embase dans l'élaboration d'une enculturation et d'une socialisation parfaites, génératrices de développement économique, culturel et social (C. Guimeli, 1994). Conformément aux exigences de la société, les processus d'appropriation du savoir s'opèrent dépendamment de facteurs multiformes relevant du milieu de vie, de l'environnement de l'individu. Aussi l'individu adopte-t-il, dans sa quête du savoir, des conduites, des comportements relevant non seulement de sa psychologie propre, mais aussi, et surtout du rapport à son milieu, à son environnement.

Le travail des enfants est très expressif à Cotonou et constitue un objet d'étude qui fait référence à des groupes que constituent les acteurs sociaux. Deux aspects se configurent pour nous permettre de l'aborder en tant qu'objet de représentation sociale : le fait qu'il s'agisse d'un

objet de polémique et le fait qu'il soit un objet de connaissance. En effet, le travail des enfants a toujours constitué un objet chargé de symbolisme, de pensée et de représentation qui soutient des particularités culturelles plus vastes. Selon l'approche de la pensée sociale, c'est le contenu social des connaissances qui est important du fait que celles-ci véhiculent un savoir considéré comme la réalité elle-même par les personnes appartenant aux ensembles sociaux qui les élaborent. La pensée sociale est ainsi une pensée représentationnelle qui se situe dans un contexte social précis, à une époque précise et qui fait l'objet d'un traitement particulier.

Le rapport au savoir (B. Charlot, 2003), vu comme le rapport de l'individu à son monde, à son environnement, à l'autre et à soi-même, comme les relations par lui établies avec l'objet du savoir, est une relation d'appropriation de ce monde envisagé comme un ensemble de significations, en termes d'images, d'attentes et de jugements qui portent à la fois sur le sens et la fonction sociale du savoir, sur le travail des enfants et soi-même. Il s'opère relativement aux visions, aux conceptions, aux perceptions et à l'image que l'individu a de l'objet, exprimées en termes de représentations sociales. On appelle représentations sociales des formes de connaissances courantes dites de sens commun, socialement élaborées et partagées, constituées à partir de nos expériences et des informations, savoir, modèles de pensée reçus et transmis par la tradition, l'éducation et la communication sociale. Ces représentations sociales déterminent considérablement le comportement du sujet face au travail des enfants. On peut ainsi supposer l'existence d'un lien étroit entre la représentation sociale et le travail des enfants, en termes de comportement à l'égard de ce phénomène.

Comme on peut le voir, il s'agit ici, d'une recherche d'élucidation, où l'étude des représentations, notamment celle de « *la nodale représentative* » (D. Jodelet, 1989), qui permet d'appréhender le lien étroit que l'individu établit avec l'objet d'étude qu'est le travail des enfants en tant que facteur qui influence son milieu de vie. Ce fléau social constitue, à notre sens, une situation d'urgence à laquelle il est important de faire face. Le but de ce travail est d'élaborer une pluralité de perceptions des principaux responsables de l'existence de ce phénomène.

Nous pouvons retenir que la représentation est le produit d'une activité mentale par laquelle, un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté, en lui attribuant une signification spécifique (J.-C. Abric, 1994). Cet élément moteur dans la *construction de la réalité sociale* constitue de ce fait, un système d'interprétation, qui oriente et organise les conduites et les communications sociales. Ainsi, lorsque l'on évoque le « *travail des enfants* », des cas concrets, des images parlantes viennent à l'esprit. Partant, des mots et expressions émergent et accompagnent ces images. Pour aboutir à la réalisation de cette étude, une question fondamentale qu'elle inspire est la suivante : quels sont les contenus, structures et organisations des représentations sociales du travail des enfants chez les hommes et femmes de Cotonou ? De cette question découlent deux questions spécifiques suivantes : quelles sont les représentations sociales du travail des enfants chez les hommes et femmes de Cotonou ? Comment se présente l'organisation sémantique du travail des enfants au niveau des hommes et des femmes ?

Les réponses à ces diverses questions amènent à fixer des objectifs de recherche soutenus par des hypothèses. Les objectifs de recherche se déclinent en deux volets. D'une part, l'objectif général et d'autre part les objectifs spécifiques. Le travail a pour objectif général d'analyser les contenus, les structures et organisations des représentations sociales du travail des enfants chez les hommes et femmes de la ville de Cotonou. Il s'agit spécifiquement de répertorier les représentations sociales du travail des enfants chez les hommes et femmes de Cotonou ; et de déterminer l'organisation sémantique du travail des enfants au niveau des hommes et des femmes. Pour conduire cette recherche, des hypothèses ont été élaborées et servent de bases à l'atteinte des objectifs. L'hypothèse générale postule que les perceptions du travail des enfants sont produites et structurées par des métalangages qui varient selon le sexe. De façon congruente, on note au niveau des hypothèses spécifiques premièrement que les représentations

sociales du travail des enfants structurées par des mots-objets différents en fonction des données sociodémographiques des populations interrogées ; et deuxièmement que l'organisation sémantique du travail des enfants dépend des opinions, du vécu quotidien des habitants.

Pour réussir la présente recherche, il faut s'appuyer sur une méthodologie appropriée et convenable.

1. Méthodologie

Cette section méthodologique s'appuie sur la théorie des représentations sociales notamment la théorie du noyau central de J.-C. Abric (1976) cité par Y. Yapo (2016, p. 38). Selon cette théorie, une représentation sociale constitue « *un système sociocognitif particulier composé de deux sous-systèmes en interaction : un système central et un système périphérique* » (J.-C. Abric, 2003, p. 82). Ces deux composantes sont à la fois complémentaires et spécifiques dans l'étude des représentations sociales (Collection Devenir chercheur, 2013, p. 15).

La section est subdivisée en quatre sous-sections : le type de l'étude, la population d'étude, les techniques de recueil et d'analyse des données et enfin les variables de recherche.

1.1- Type de l'étude

La nature de la présente étude est mixte : quantitative et qualitative. Elle est aussi descriptive et analytique.

1.2- Population d'étude

La population d'étude est constituée des habitants de Cotonou, la plus grande ville du Bénin. Cette ville est située sur le cordon littoral qui s'étend entre le lac Nokoué et l'Océan Atlantique, constitué de sables alluviaux d'environ cinq mètres de hauteur maximale. Elle représente la seule commune du département du Littoral et est limitée au nord par la commune de Sô-Ava et le lac Nokoué, au sud par l'Océan Atlantique, à l'Est par la commune de Sèmè-Kpodji et à l'Ouest par celle d'Abomey-Calavi. Cotonou demeure toujours la première ville du Bénin avec 679 012 habitants en 2013 contre 665 100 en 2002, soit une légère hausse, 2,09% sur la période 2002-2013, après un accroissement de 2,17% sur la décennie 1992-2002 (INSAE, 2013). Elle est une ville qui regorge toutes les couches socio-professionnelles et les hauts cadres du Bénin.

La technique de l'échantillonnage est non probabiliste. À cet effet, nous avons interrogé 100 personnes (50 hommes et 50 femmes).

1.3- Techniques de recueil et d'analyse des données

Cette recherche nous a permis d'utiliser le questionnaire d'évocations hiérarchisées comme outil de recueil des données. Les outils d'analyse et d'interprétation des résultats sont : l'analyse prototypique, l'analyse catégorielle, l'analyse sémantique et l'analyse de contenu. Ces diverses analyses ont été réalisées grâce aux logiciels informatiques EVOC 2005 (pour l'analyse prototypique) et SIMI (pour l'analyse sémantique).

1.4- Variables de recherche

Les variables de recherche sont constituées de variable dépendante et des variables indépendantes. La variable dépendante est la représentation sociale du travail des enfants tandis que les variables indépendantes sont issues des données sociodémographiques : le sexe, la localisation, et le statut.

La fin de la description de la méthodologie, conduit à une nouvelle section : résultats et discussion.

2. Résultats et discussion

Les résultats sont présentés en deux volets : représentations sociales du travail des enfants et l'organisation sémantique du travail des enfants chez les hommes et femmes de Cotonou.

2.1- Représentations sociales du travail des enfants selon les hommes

En vue de repérer les phases dans l'étude des représentations sociales du travail des enfants chez les hommes à Cotonou, l'on a défini les propriétés de la population de réponses.

Le tableau ci-dessous présente les propriétés de réponses des hommes à Cotonou.

Tableau 1 : Propriétés de réponses des hommes interrogés à Cotonou

Nombre de mots évoqués pour désigner le travail des enfants (N)	Nombre de mots différents (T)	Niveau de diversité (T/N)	Indice de rareté (h/Tx100)
250	87	0.34	9.19%

Source : Travaux de terrain, Abi-kaberou et Houngnon (2022).

Parmi les 250 mots cités par association libre aux mots 'Travail des enfants', 87 sont différents. Cela signifie qu'un ou plusieurs mots sont souvent utilisés par chaque homme pour caractériser le travail des enfants.

Soit N l'effectif de la population de réponses enregistrées et T les types ou le nombre de mots différents cités.

Ceci signifie que chaque homme a cité environ 5 mots au moins une fois.

La diversité est égale au rapport $X = T/N$ soit $X = 87/250 = 0.34$

La rareté est définie par le nombre d'hapax dans la population de réponses. Un hapax est un type dont la fréquence brute est égale à 1. Dans le cadre de cette recherche, le nombre d'hapax est égal à $h=8$.

En comparant le nombre d'hapax aux nombres de types, nous avons le rapport suivant : $x = h/T \times 100$; ceci nous donne le résultat de $8/87 \times 100 = 9.19\%$.

Nous constatons qu'il y a une très faible variété, très peu de divergence.

Présentons maintenant les évocations des hommes sur le travail des enfants.

2.2. Analyse prototypique des représentations sociales du travail des enfants chez les hommes Cotonnois

L'ensemble des représentations sociales du travail des enfants selon les hommes interrogés a permis de réaliser le tableau II que voici.

Tableau 2 : Répartition des évocations du travail des enfants en fonction du Rang et de la Fréquence chez les hommes

	Rang Moyen inférieur à 3		Rang Moyen supérieur ou égal à 3			
Fréquence supérieure ou égale à 15	29 maltraitances	2,897	21 souffrances	3,333		
	24 pauvretés	2,333				
	15 manques-moyens	2,800				
Fréquence inférieure à 15	7 déscolarisations	2,714	10 délinquance	3,600		
	6 violences	2,667				
	6 travaux-forces	2,333			6 exploitation	3,167
	5 vidomegon	2,800				
	5 violations-droits	3,000				

Source : Travaux de terrain, Abi-kaberou et Houngnon (2022).

Les 50 sujets ont produit **250** mots dont **87** sont différents ; ce qui équivaut à **5** mots par personne. Il ressort de ce tableau que le noyau central qui structure la représentation sociale du

travail des enfants par les hommes est composé de : *maltraitance* (29), *pauvreté* (24) et *manque-moyens* (15). Nous pouvons associer ces trois mots situés au cœur même du discours des sous-populations de sexe masculin à des éléments communs de la représentation du travail des enfants. La première périphérie est constituée d'un seul élément : *Souffrance* (21). Plusieurs études analytiques se sont orientées sur cette voie de recherche et ont défendu un lien de causalité entre pauvreté et travail infantiles. Parmi elles, les travaux de k. Basu et P.H. Van (1998) ont constitué des contributions importantes.

Au nombre des éléments contrastés on a : *la déscolarisation* (07), *la Violence* (06), *les Travaux-forcés* (06), *le Vidomègon* (05), *la Violation des droits* (05). Les éléments de la deuxième périphérie sont : *la délinquance* (10), *l'exploitation* (06), *l'injustice* (05).

Présentons maintenant le résultat des analyses de similitude pour mieux comprendre la structure et l'organisation inhérente aux réponses des sujets du sexe masculin.

2.3. Organisation sémantique des représentations sociales du travail des enfants selon les sujets de sexe masculin

L'organisation sémantique est l'analyse qualitative des représentations sociales des hommes. À cet effet, la figure 1 présente la structure sémantique des évocations du travail des enfants selon les hommes interrogés.

Figure 1 : Graphe de similitude des représentations sociales du travail des enfants chez les hommes (seuil 2)

Source : Travaux de terrain, Abi-kaberou et Houngnon (2022).

Ici, les données et l'analyse du graphe de similitude montrent que les structures sociocognitives développées par les sujets de sexe masculin, sont organisées autour des éléments formant une figure trapézoïdale : *maltraitance*, *Vidomègon (enfant placé)*, *pauvreté*, *irresponsabilités-parents* et *violation-droits*. Ce sont les éléments saillants et les plus connexes dans la représentation du travail des enfants par ce groupe. On peut penser qu'ils jouent un rôle organisateur et donnent un sens à la représentation de cette sous-population. Cependant, les cooccurrences les plus fortes se trouvent entre *Maltraitance et manque-moyens* (.12). A la suite viennent de façon dégressive les relations entre : *Maltraitance et Vidomègon* (.8) ; *Maltraitance et Violation-droits* (07) ; et entre *Vidomègon et Pauvreté* (.6). Il semble donc que ce sont les éléments organisateurs qui donnent à la représentation sociale toutes ses propriétés

significatives et le sens de l'ensemble de la configuration définie par le champ représentationnel. Ainsi, les sujets de sexe masculin focalisent leurs représentations sur des aspects liés à la manifestation et aux conséquences du travail des enfants à Cotonou. Pour eux, le travail des enfants prêle flanc aux mauvais traitements infligés à ces êtres très fragiles, car à la base, les tuteurs de ces gosses manquent du nécessaire pour subvenir à leurs besoins vitaux. Les enfants travailleurs sont victimes de la profanation de leurs droits sacrés parce qu'ils sont déscolarisés et leur enfance en toute plénitude leur est privée.

Les sous-populations de sexe féminin partagent-elles la même représentation ?

2.4. Représentations sociales du travail des enfants chez les sujets du sexe féminin

L'organisation et la structure sociocognitive du travail des enfants chez les femmes se justifient par leur propriété de réponse ainsi que la fréquence des évocations et leurs rangs moyens.

Le tableau ci-dessous présente les propriétés de réponses des femmes à Cotonou.

Tableau 3 : Propriétés de réponses des femmes interrogées à Cotonou

Nombre de mots évoqués pour désigner le travail des enfants (N)	Nombre de mots différents (T)	Niveau de diversité (T/N)	Indice de rareté (h/Tx100)
250	73	0.29	9.58%

Source : Travaux de terrain, Abi-kaberou et Houngnon (2022).

Parmi les 250 mots cités par association libre aux mots travaillent des enfants, 73 sont différents. Cela signifie qu'un ou plusieurs mots sont souvent utilisés par chaque sous-population de sexe féminin pour caractériser le travail des enfants.

La diversité est égale au rapport $X = T/N$ soit $X = 73/250 = 0.29$.

La rareté est définie par le nombre d'hapax dans la population de réponses. Un hapax est un type dont la fréquence brute est égale à 1. Dans le cas de cette recherche, le nombre d'hapax est égal à $h=7$.

En comparant le nombre d'hapax aux nombres de types, nous avons le rapport suivant : $x = h/T \times 100$; ceci nous donne le résultat de $7/73 \times 100 = 9.58\%$.

2.5. Analyse prototypique des représentations sociales du travail des enfants chez les femmes Cotonaises

Le tableau suivant renseigne sur les fréquences et les rangs moyens des évocations des femmes relatives au travail des enfants à Cotonou.

Tableau 4 : Analyse des évocations du sexe féminin sur le travail des enfants

	Rang Moyen inférieur à 3		Rang Moyen supérieur ou égal à 3	
Fréquence supérieure ou égale à 15	19 manque-moyens	2,158	35 maltraitance	3,114
	15 abus	2,933	21 souffrance	3,333
Fréquence inférieure à 15	13 pauvretés	2,538	8 déscolarisations	3,250
	6 souffrances physiques	2,333	8 vidomegon	3,375
	5 travaux-forces	2,600	5 viol	3,200
	5 abus sexuels	2,000		

Source : Travaux de terrain, Abi-kaberou et Houngnon (2022).

La lecture de ce tableau nous permet de repérer les différents éléments du champ représentationnel des sujets de sexe féminin. Dans le groupe des **50 (cinquante)** femmes, parmi les **250 (deux-cent-cinquante)** mots cités, **73 (soixante-treize)** sont des mots différents. Ainsi,

la moyenne des mots s'élève à 5, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de la population totale. Il apparaît nettement que le noyau central du champ représentationnel est composé des éléments suivants : *Manque-moyens (19)*, *abus (15)*. Les éléments de la zone contrastée sont : *pauvreté (13)*, *souffrance-physique (06)*, *travaux-forces (05) et abus-sexuel (05)*. K. Basu et P. H. Van (1998) construisent un modèle dans lequel la décision du chef de ménage de mettre les enfants au travail a un effet direct sur le marché du travail. Ils considèrent que la pauvreté est le facteur déterminant. Ce modèle considère le travail des enfants comme un bien de consommation utilisé par le ménage pour accroître le revenu lorsque celui-ci tend à diminuer en dessous d'un certain seuil.

La première périphérie comporte : *maltraitance (35)*, *souffrance (21)* et les éléments de la deuxième périphérie sont : *déscolarisation (08)*, *vidomegon (08)*, *viol (05)*. Dans l'ensemble, la perception du travail des enfants chez les acteurs sociaux selon les sous-populations de sexe féminin, s'organise autour d'items liés notamment aux différentes douleurs physiques ou morales des enfants placés et à l'indigence ou manque des choses nécessaires à la vie dans lesquels baignent les acteurs. Il s'agit des déterminants liés au travail des enfants ; c'est-à-dire qui se rapportent au contexte d'exercice ou les circonstances dans lesquelles les enfants vivent ce phénomène.

2.6. Organisation qualitative des représentations sociales du travail des enfants selon les sujets de sexe féminin

L'organisation qualitative des représentations sociales du travail des enfants selon les sujets de sexe féminin est décrite au travers de la figure 3 ci-après.

Figure 2 : Graphe de similitude des représentations sociales du travail des enfants chez les femmes (seuil 2)

Source : Travaux de terrain, Abi-kaberou et Houngnon (2022).

Le graphe fait ressortir une organisation spéciale. Ainsi, la représentation sociale des sujets enquêtés sur le travail des enfants, s'organise autour de trois champs sémantiques. Le premier et de loin le plus important, s'organise autour de l'item *Maltraitance*, qui semble l'élément central prioritaire de cette structure et est composé de : *Violation-droits*, *abus*, *Vidomègon*. Ce sont donc les éléments structurants de cette représentation.

Le second champ est constitué par trois éléments : *Pauvreté*, *Travaux-forcés* et *Déscolarisation*. Le troisième champ comprend deux items : *abandon-parents* et *exploitation*

qui ont une liaison assez faible (.02). La cooccurrence la plus forte se situe entre *Maltraitance et Violation-droits* (.14) ; ce qui signifie que pour la plupart des sujets de sexe féminin, ces deux éléments « vont ensemble ». Ainsi le terme *Maltraitance* est une caractéristique importante pour désigner le travail des enfants. Ces items prennent en compte les manifestations du travail des enfants. Par ailleurs, ils imprègnent les opinions, les croyances et connaissances du phénomène. Ceci amène à confirmer avec (J.-P. Lachaud, 2004) que les approches théoriques se réfèrent à la notion de coût de consommation, et analysent le phénomène à travers la pauvreté des ménages. Cette approche ne prend en considération que le bien-être immédiat du ménage. Les supports théoriques et méthodologiques ayant soutenu ce travail sont liés à la perspective de l'analyse structurale des représentations sociales (J.-C. Abric, 2004 ; C. Flament, 2003). Il s'agit pour nous de saisir et de définir les représentations sociales en ces termes « *une représentation est l'ensemble organisé et hiérarchisé des jugements, des attitudes et des comportements qu'un groupe social élabore à propos d'un objet social, d'une situation* » (J.-C. Abric, 2004). Pour construire les développements que nous avons proposé dans ce travail, nous avons essentiellement travaillé sur du matériau discursif (association de mots).

3. Suggestions

Conscients de l'ampleur du travail des enfants, nous faisons les propositions que voici pour contribuer à limiter ce fléau.

- initiation des projets d'éducation à travers la scolarisation, l'alphabétisation, les projets d'éducation centrés sur la petite enfance;
- interdiction immédiate de toutes les formes d'exploitation et de travail dangereux
- établissement d'une éducation primaire gratuite et obligatoire dont les programmes d'enseignement seraient adaptés au contexte des pays ;
- élargissement de la protection légale des enfants et enregistrement de tous les enfants dès leur naissance ;
- création d'un partenariat social sur le travail des enfants et l'adoption des codes de conduite.

(L'école joue un rôle non négligeable dans les stratégies de lutte contre le travail des enfants. Mais pour qu'elle ait une dimension objective, elle doit être accessible à tous les enfants, quels que soient leur statut social et l'amélioration du système par une réforme)

- amélioration des services chargés d'assurer le respect et la réglementation nationale sur le travail des enfants ;
- association des collectivités locales au contrôle des conditions de travail des enfants ;
- repérer, identifier les obstacles à la scolarisation des enfants et convaincre les parents sur la nécessité d'envoyer les enfants à l'école, car l'éducation est un investissement qui en vaut la peine ;
- promouvoir et développer la personnalité de l'enfant, ses talents, ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu'à son épanouissement ;
- favoriser la scolarisation des enfants et en même temps trouver une source alternative de revenu pour la famille ;
- renforcer les dispositions législatives, car la lutte contre ce phénomène doit être considérée comme une question de développement ;
- conscientiser, sensibiliser les parents dans leur rôle à jouer pour l'épanouissement des enfants ;
- assurer la protection des enfants au niveau local.

En plus des actions directes (sensibilisation, répression), les stratégies suivantes peuvent être envisagées pour renforcer l'impact des actions spécifiques. Il s'agit de :

- la réduction de la pauvreté (micro-crédits, micro-entreprises, scolarisation) ;

- l'appui à la bonne gouvernance locale. Le faible niveau de revenu des familles est une cause du phénomène de la traite des enfants. L'accent sera mis sur les actions pouvant concourir à l'amélioration des conditions de vie des ménages et à encourager des initiatives de réduction de la pauvreté. Le résultat à atteindre étant une réinsertion familiale, scolaire et économique de l'enfant menée avec succès. En ce qui concerne l'appui à la bonne gouvernance, les actions devront conduire, en collaboration avec la société civile, à une meilleure connaissance et au respect du cadre normatif national et international de protection des enfants par les populations. Le développement local suppose : une bonne gouvernance locale avec la participation d'un plus grand nombre au processus de prise de décision ;
- la diffusion des informations propres au développement (bonne stratégie de communication) ;
- une meilleure organisation des vies communautaires (familiale et individuelle)
- une amélioration de la technologie (vulgarisation de la technologie améliorée et appropriée) ;
- le développement entrepreneurial local adapté avec aide pour meilleur écoulement des produits ;
- la valorisation et autonomisation des femmes (Empowerment) ;
- la promotion de l'alphabétisation universelle ;
- le développement des infrastructures communautaires (désenclavement des zones à risque, promotion d'hydraulique villageoise, construction des infrastructures socio-éducatives et sportives, etc....) ;
- le développement de l'emploi des jeunes par des stratégies adaptées de formation et d'apprentissage ;
- la promotion des infrastructures sanitaires (soins médicaux, nutrition, alimentation adéquate à base des produits locaux) ;
- promouvoir le développement local ;
- créer un environnement, en permanence, favorable à la protection de l'enfant à partir d'un diagnostic participatif basé sur leur plan de développement communal pour dégager et valider avec la communauté les besoins ;
- procéder à un renforcement des capacités des familles ;
- toucher les plus pauvres et accroître les opportunités ;
- renforcer les capacités des structures de micro finance par des appuis aux micros, petites et moyennes entreprises ;
- développer des stratégies pour alphabétiser les groupements féminins et les former à la gestion des crédits. L'implication des artisans locaux serait un atout pour la formation professionnelle des enfants victimes.

Conclusion

Le présent article cherchait à apprécier le niveau d'influence du travail des enfants par les hommes et les femmes à Cotonou. L'objectif général était d'analyser les contenus, les structures et organisations des représentations sociales du travail des enfants chez les hommes et les femmes dans cette ville. Deux objectifs spécifiques se dégagent de cette recherche. Premièrement, il a été question de répertorier les représentations sociales du travail des enfants chez les hommes et les femmes à Cotonou. À cet effet, les résultats montrent que le noyau central des représentations sociales du travail des enfants selon les hommes interrogés contient les items « maltraitance », « pauvreté » et « manque de moyens » avec des fréquences respectivement égales à 29, 24 et 15. Il se dégage de ce noyau central que la « maltraitance » avec sa fréquence et son rang, est l'élément primordial ; donc les hommes interrogés justifient le travail des enfants par la maltraitance, source du malheur de l'enfant travailleur. Deuxièmement, il fallait déterminer l'organisation sémantique du travail des enfants chez les hommes à Cotonou. À l'issue des résultats, nous pouvons retenir que les items tels que (03) « maltraitance » (01) « pauvreté », (07) « vidomègon », (05) « irresponsabilité des parents » et (08) « violation des droits » font partie des discours des cotonnois concernés par ladite recherche. Ces mots et expressions de mots sont des éléments organisateurs de la structure sémantique du travail des enfants chez les hommes à Cotonou. Quant aux femmes, les éléments

du noyau central sont : « manque de moyens » et « abus » avec des fréquences respectives (19) et (15). Ces items centraux se rapportent aux déterminants ainsi qu'à la conséquence du phénomène de travail des enfants à Cotonou. L'organisation qualitative des représentations sociales du travail des enfants repose sur la « maltraitance » (06) qui est l'élément central prioritaire de cette structure et se démontre par la violation des droits humains et l'abus d'autorité à l'égard des enfants travailleurs. Les autres éléments sont : « abandon des parents » (02), « pauvreté » (01), « vidomègon » (08) et « abus » (05) Ce sont donc ces éléments qui structurent de cette représentation.

La lutte contre le travail des enfants au Bénin, est un véritable défi pour tous les acteurs alliés à cette cause. Afin de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant béninois, d'œuvrer à son équilibre et épanouissement. L'action complémentaire des uns et des autres a des atouts. L'important est de s'associer au mieux pour faire face aux réalités. Les outils législatifs, coercitifs, les mesures incitatives sont mises en place, appliquées pour éradiquer ce fléau afin de limiter les dégâts. C'est seulement à cette condition que nous réussirons à réduire de manière significative l'épineuse question du travail des enfants au Bénin. Les conclusions de nos analyses ont montré que différentes représentations du travail des enfants coexistent chez les acteurs sociaux interrogés. Les représentations décrivent des aspects autant similaires que contradictoires. L'approche théorique ayant servi d'ancrage dans l'appréhension des représentations est celle du noyau central de J.-C. Abric (1976) et celle des principes organisateurs de prise de décision de W. Doise (1986).

Références Bibliographiques

- ABRIC Jean-Claude, 2003, *Méthodes d'études des représentations sociales*, Ramonville, Saint-Agne, Erès.
- ABRIC Jean-Claude, 1994, *Pratiques sociales et représentations*, Paris, PUF.
- ABRIC Jean-Claude, 1976, *Jeux, conflits et représentations sociales*. Thèse de Doctorat d'Etat en psychologie sociale, non publiée, Université d'Aix-en-Provence.
- ANKER Richard, 2000, « L'économie du travail des enfants : un cadre d'analyse », *Revue internationale du travail*, vol. 139, n° 3, pp. 289-317.
- BARDIN Lawrence, 2013, *L'analyse de contenu*, Nouvelle édition, Paris, Quadrige.
- BASU KAUSHIK et VAN PHAM HOANG, 1998, « The economics of child labor », *American economic review*, vol. 88, n°3, p. 412-427
- BEEGLE Kathleen, DEHEJIA Rajeev, GATTI Roberta, 2006, « Child labor and agricultural shocks », *Journal of development economics*, vol. 81, n° 1, p. 80-96.
- BIT, 2002, *Eradiquer les pires formes de travail des enfants*, Genève.
- CHARLOT Bernard, 2003, *La problématique du rapport au savoir*, In S. Maury et M. Caillot(Ed), *rapport au savoir et didactique*, Paris, Faber, p.33-50.
- DIALLO Yacouba, ETIENNE Alex and MEHRAN Farhad, 2013, *Tendances mondiales du travail des enfants de 2008 à 2012*, Genève, BIT.
- DOISE Willem, 1986, Les représentations sociales : définitions d'un concept In W. Doise, A. Palmori (Eds), *Les représentations sociales : un nouveau champ d'étude*. Genève : Delachaux & Niestlé.
- GUIMELI Christian, 1994, *Structures de transformations des représentations sociales*, Lausanne, Delachaux et Niestlé.
- JODELET Denise, 2011, « Dynamiques sociales et formes de la peur », Dans *Nouvelle Revue de Psychosociologie*, 2011/2 (N° 12), pages 239 à 256.
- JODELET Denise, 1989, *Folies et représentations*, Paris, PUF.
- MANNONI Pierre, 1998, *Les représentations sociales*, Paris, PUF.

- MOLINER Pascal, 2002, *Les représentations sociales : pratiques des études de terrain*, Rennes, Presses Universitaires.
- MOLINER Pascal, 1993 « Cinq questions à propos des représentations sociales », *Les cahiers internationaux de Psychologie Sociale*, 20, p.5-14.
- MOLINER Pascal, RATEAU Patrick et COHEN-SCALI Valérie, 2002, *Les représentations sociales. Pratique des études de terrain*. Rennes, P.U.R.
- NDEMBI, Denise Landria, 2006, *Le Travail des enfants en Afrique Sub Saharienne*, Paris, L'Harmattan.
- République du Bénin-INSAE, 2013, « Que retenir des effectifs de population en 2013 », *RGPH4*, INSAE, Cotonou.
- RAVALLION Martin, WODON Quentin, 1999, « Does child labor displace schooling? Evidence on behavior responses to an enrolment subsidy », *Policy research working papers*, n°2116, Washington D.C., World Bank.
- ROUQUETTE Michel Louis et RATEAU Patrick, 1998, *Introduction à l'étude des représentations sociales*, Grenoble, PUG.
- YAPO Yapi, 2016, *Étudier les représentations sociales*, Études africaines, Série Sociologique, Paris, L'Harmattan.

Médiation des simulateurs pour l'apprentissage de l'activité de diagnostic en automobile

Landry NDOUMATSEYI BOTONGOYE, Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (Gabon)

E-mail : n.baskhy@yahoo.fr

Résumé

La thématique soulevée interroge le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le processus d'enseignement-apprentissage. En effet, la généralisation de l'usage du numérique induit de nouvelles formes de rapports aux savoirs des acteurs dont le choix et l'organisation vont être déterminants en matière d'efficacité des apprentissages. Dans ce sens, cette contribution soulève quelques questions liées à l'utilisation des simulateurs dans la formation aux métiers de l'automobile, à travers leur médiation dans les situations didactiques. Ces systèmes par leur conception (systèmes mixtes composés de représentations analogiques d'objets et de représentations graphiques divers) ne facilitent pas toujours la compréhension des élèves voire même des enseignants responsables des scénarii didactiques. Ce travail essaie d'analyser le rôle de ces outils qui organisent l'activité de l'enseignant et des apprenants en vue de comprendre et expliquer les effets de leur intégration dans le processus d'enseignement-apprentissage à travers la présentation de quelques descripteurs ou facteurs jugés pertinents dans la construction des savoirs.

Mots-clés : Objets analogiques, simulateurs, médiation, descripteurs, représentations graphiques.

The theme raised questions the role of information and communication technologies in the teaching-learning process. Indeed, the generalization of the use of digital induces new forms of relationship to the knowledge of the actors whose choice and organization will be decisive in terms of the effectiveness of learning. In this sense, this contribution raises some questions related to the use of simulators in training for automotive professions, through their mediation in didactic situations. These systems by their design (mixed systems composed of analogical representations of objects and various graphic representations), do not always facilitate the understanding of the pupils or even of the teachers responsible for the didactic scenarios. This work tries to analyze the role of these tools which organize the activity of the teacher and the learners in order to understand and explain the effects of their integration in the process of teaching-learning through the presentation of some descriptors or factors considered relevant in the construction of knowledge.

Keywords: Analog objects, simulators, mediation, descriptors, graphic representations.

Introduction

La présente étude s'inscrit dans l'approche de J-C. Lebahar (1998) où les simulateurs comme instruments, occupent une place prépondérante dans le milieu de la formation, de la recherche et celui de la conception. Nous nous situons dans le champ de la théorie de l'activité en relevant le rôle central joué par l'instrument au sens de support didactique dans la formation des apprenants. La théorie de l'activité met en avant, le rôle conciliateur des artefacts dont les outils et les machines qui permettent de contrôler l'action.

La médiation par les artefacts, donc des simulateurs, est considérée comme moteur de développement des compétences, notamment celle de la zone proximale étayée par L-S. Vygotsky (1978) et qui permet de les caractériser selon le contexte ou la situation du point de leur caractère facilitateur dans l'appropriation des connaissances. V. De Keyser et R. Samurça (1998) mentionnent que dans la lignée de Vygotsky, A-R. Luria (1979), D. Ochanine (1966) et A-N. Léontiev (1974) est à l'origine de cette théorie. Du point de vue de A-N. Léontiev, l'activité est composée d'un sujet, d'un objet avec des buts, des objectifs ou des finalités qui orientent l'activité, les actions et les opérations.

Aussi, parmi les grands courants fondateurs de la psychologie moderne, seul celui de L-S. Vygotsky accorde une place décisive à la notion d'instrument et se démarque de manière très critique des approches naturalistes et anhistoriques de ses contemporains. A. Leroi-Gourhan (1965) accorde une place à l'avènement de l'outil, de la parole et du signe dans l'anthropogénèse. Or parmi les paradigmes théoriques de la psychogénèse, celui de L-S. Vygotsky (1985, p. 40), a su intégrer cette dimension dans son dispositif conceptuel. D'abord, d'un point de vue psychologique et ensuite, celui de la pédagogie de l'action qui se centrent respectivement sur l'élève en tant que sujet psychologique et l'élève en tant que sujet-apprenant. Enfin, pour lui, les *instruments sémiotiques* relèvent du groupe d'instruments *psychologiques*, termes qui désignent pour lui, les schémas, les diagrammes, le langage, et/ou les autres signes possibles dont l'écriture. Il convient donc de réfléchir aux conditions didactiques qui seraient les plus favorables à la construction par les élèves d'un rapport réellement instrumental aux outils graphiques enseignés.

Les simulateurs sont des moyens d'accès au système réel. Ils sont importants du fait que le système réel est difficilement accessible compte tenu de sa complexité sur le plan de sa fonctionnalité et des différents phénomènes qu'il met en jeu. Agir directement sur un système réel dans le domaine de la formation scolaire nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs tels que les risques ou dangers liés à la manipulation, la difficulté d'appréhender certains phénomènes, l'accessibilité des organes, etc. Les simulateurs sont à la fois instruments et outils pour l'enseignant et pour l'élève.

Graph 1 : Médiation didactique par les simulateurs

Source : L. Ndoumatseyi Botongoye (2012, p.169)

Pour P. Rabardel (1995), l'instrument est médiateur de connaissances. Cependant, le simulateur n'est pas un médiateur passif ou simple outil que s'approprie l'opérateur et qu'il transforme à son usage comme on peut jouer avec l'écriture ou avec la langue. Il sert à produire un certain effet d'élaboration de compétences grâce à des situations didactiques conçues préalablement à la formation et en cours de formation par les différentes stratégies du formateur qui peut, modifier certains paramètres de la situation d'apprentissage.

1. Artefacts, outil et instrument

G. Simondon (1968) réserve le terme *outil* pour désigner les artefacts en fonction de leurs effets et le terme *instrument* pour caractériser ceux qui sont destinés à la détection et à la mesure de ces effets. Le simulateur est un intermédiaire à l'acquisition des savoirs et des savoir-faire. C'est un instrument utilisé comme support didactique au même titre que tous les systèmes mécaniques nécessaires à l'appropriation des compétences techniques utiles à l'opérateur lors de ces interventions. Contrairement aux instruments étudiés par P. Mounoud (1970), ceux que nous utilisons dans la vie courante (outils, machines, etc.) sont les plus souvent des objets matériels déjà fabriqués en vue de l'action que nous poursuivons. L'artefact au sens de P. Verillon (1996), apparaît ainsi comme un ensemble construit d'invariants (physico-chimiques, relationnels, conventionnels, etc.) organisé pour effectuer un traitement anticipé de l'environnement matériel ou social, grâce à sa mise en œuvre par l'utilisateur.

Pour J.L. Martinand (1986), les activités industrielles, activités de référence dans le contexte de l'Enseignement Technique et Professionnel (ETP), permettent par l'utilisation des instruments, une visée de transformation, transformation d'ordre physique, chimique, énergétique, etc., avec pour but, réaliser un état souhaité du réel. Cette action instrumentée dans des contextes techniques et professionnels est aussi parfois communicative. C'est ce qui explique l'existence des multiples codes techniques de communication ; ce qui présente des transformations à but informationnel visant à modifier le niveau d'information de l'utilisateur. L'instrument est conçu comme un générateur de signes, symboles qui ont pour caractéristiques d'être signifiants pour l'utilisateur. L'instrument possède un statut et une fonction sémiotique :

L'action instrumentée n'est pas toujours orientée vers la production de valeur ajoutée apportée à un objet par la transformation physique ou informationnelle qu'elle lui imprime. L'action instrumentée peut aussi avoir pour objectif la production des connaissances relatives à un objet ou à une classe d'objets. Il s'agit à travers la mise en œuvre de l'instrument, de mettre en évidence, ou mesurer, une qualité ou une propriété du réel non directement accessible (P. Verillon, p.58).

En effet, au-delà de la transformation physique ou matérielle d'un objet ou d'une classe d'objets, les activités qui mobilisent les instruments peuvent avoir pour finalité, la production des connaissances y relatives. On lui reconnaît ainsi, un aspect dual entre la transformation physique de l'objet et la production des connaissances produites à partir du même objet.

2. Problématisation et hypothèses

Nous avons assisté à deux séances de cours durant lesquelles, les élèves apprenaient à faire du diagnostic sur simulateur. À la fin de chaque séance de formation, les observations étaient identiques pour les élèves à savoir, le manque de réalisme sur les simulateurs, l'acquisition des connaissances théoriques et la difficulté liée l'utilisation des supports techniques tels les dossiers ressources distribués par l'enseignant aux élèves. Pour eux, la principale réserve vient du fait que le simulateur ne présente pas selon eux, le réalisme de la situation de référence ou encore l'objet-modèle sur lequel ils devraient agir.

En effet, les simulateurs par leur conception, sont composés non seulement d'objets réels, mais aussi d'objets symboliques, d'un système d'artefacts dont les schémas, les dessins, et autres graphiques techniques qui, aux yeux des élèves, ne reflètent pas la réalité. D'où leur utilisation de l'expression *théorie*, qui manque de réalisme. Pourtant l'expression *théorie* peut être relativisée, car les simulateurs présentent non seulement les phénomènes en jeu (représentation figurative), les formes schématiques et analogiques les traits de l'objet de références, mais aussi, les objets réels qui viennent se greffer aux systèmes.

Figure 1 : Simulateur d'un système de freinage de type ABS

Source : L. Ndoumatseyi Botongoye (2012, p.360)

Les graphismes techniques sont autant des modes de présentation de renseignements dont a besoin l'opérateur. L'opérateur doit accéder facilement et en cas de besoin aux renseignements qui le concernent sans avoir à procéder à des recherches et à des décodages perturbants pour lui. Chaque élément doit avoir une interprétation dans le système analogique, dans la mesure où les modes de représentations (figuratifs, symboliques, schémas, graphismes, etc.) répondent à ces conditions, est utile à l'opérateur :

Mais on ne comprendrait pas le rôle de la représentation, si on n'y voyait un reflet de la réalité, un instrument de simulation de celle-ci et, par voie de conséquence un moyen de prévoir des effets réels et de calculer ces actions à faire provoquer ou les éviter. [...] penser pour l'élève consistera non seulement à passer d'une situation à la représentation, mais à passer d'une représentation à une autre et à revenir (G. Vergniaud, 1981, p. 201-203).

Pour J.C. Lebahar (1987), la simulation est un instrument de représentation dans la conception de produit. C'est également pour J. Piaget (1959), toute capacité d'évoquer par un signe ou une image symbolique, l'objet absent ou l'action non encore accomplie. Nous voyons avec J. Rogalski (1995) qu'en termes de réalisme, la simulation porte essentiellement sur la conservation des traits caractéristiques de la tâche de la situation réelle dans la situation de simulation, elle renvoie à la ressemblance. Mais reste à définir à quel rapport de ressemblance de similitude et d'analogie fait-on allusion. S'agit-il de ressemblance physique ou fonctionnelle ? Pour nous, la ressemblance est plus structurelle et fonctionnelle. Le rapport au réel dans une situation didactique avec simulateur est à notre avis un problème de descripteurs dans la situation de référence et donc un problème lié à l'organisation de la situation didactique et à la façon de gérer les contraintes de cette même situation. Cette conformité à l'objet-référent est-elle un gage de réussite aux apprentissages ou à la formation reçue ? Les élèves et les enseignants identifient-ils les mêmes descripteurs et pour quels types d'activités ?

On voit avec A. Merzouki (2005) que la transposition didactique que subissent certains schémas en vue de leur utilisation en classe est le plus souvent source de difficulté d'apprentissage, voire même créateur d'obstacles épistémologiques. Pour cet auteur, l'utilisation des schémas au sein d'une situation enseignement-apprentissage serait considérée à ce niveau comme étant un obstacle. L'efficacité des simulateurs dépend de la façon dont ils sont intégrés dans le processus enseignement-apprentissage. L'un des problèmes d'exécution des élèves concerne le transfert des compétences. Pour les élèves, il est parfois difficile d'exporter se savoir vers des situations réelles. Passer de la situation de simulation à la situation

de référence, pose toujours le problème du domaine de validité des acquis, problème pouvant être abordé par l'analyse des fonctionnalités de la situation de référence qui ont été conservées dans la transposition (J. Rogalski, 1995).

3. Cadre expérimental de la recherche

3.1 Justification de l'approche choisie

Pour aborder le courant de la psychologie cognitive, nous avons précisé le caractère artefactuel des simulateurs, défini ces derniers comme artefacts composés au vu de leur structuration et de leur représentation. Cette recherche sur les simulateurs explore de ce fait, un champ restreint, celui de la formation des élèves de maintenance des véhicules automobiles, tout en nous référant aux auteurs ayant abordé ce sujet et ceci, quel que soit le domaine ou le champ de recherche. Il s'agira pour nous d'identifier les différents descripteurs censés simplifier l'apprentissage et la formation des élèves sur simulateur.

L'approche qualitative que nous avons adoptée pour exploiter nos données a permis d'opter pour la technique d'analyse de contenu. Cette technique vise avant tout à analyser le sens des réponses données par chacun des acteurs. Nous avons fait un résumé du contenu de notre entretien afin de tirer les données en rapport avec notre questionnement. Ce mode de traitement des données, nous a orienté vers l'analyse des éléments concrets qui puissent rendre efficace un apprentissage sur simulateur.

Il s'est agi d'analyser des situations didactiques sur simulateurs tant du point de vue des stratégies pédagogiques que du travail effectif des élèves, des fonctionnalités des dispositifs de simulation, notamment à travers une analyse sémiologique du système. Il a été important de comprendre d'une part, quel rôle jouaient les enseignants et le matériel mis en œuvre dans la formation et d'autre part, quels objectifs et finalités mettaient les enseignants devant la formation ou encore quelles analyses fonctionnelle et sémiologique faisaient les enseignants et les élèves, des simulateurs.

3.2 Entretiens réalisés

Nous avons pour ce cadre empirique, recueilli leurs points de vue sur les potentiels rapports de similitude pertinents entre simulateurs (éléments théoriques) et systèmes référents (systèmes réels). Ce recueil s'est fait à partir d'un guide d'entretien auprès des enseignants et des élèves sur deux situations de classe, particulièrement des activités de travaux pratiques. Ces entretiens nous ont permis de recueillir l'information nécessaire à apporter des réponses à notre questionnement et ceci dans le but de confronter d'abord nos hypothèses de départ. Les entretiens ont été réalisés avec un dictaphone. Ces entretiens sont pour nous une technique complémentaire à l'observation de classe et donc nécessaire pour obtenir un complément d'informations utiles à notre recherche. C'est une source de données explicatives et justificatives aux faits observés, qui nous a été utile. Il ne nous a pas été possible de discuter avec les enseignants et les élèves pendant le déroulement de leurs activités. Les entretiens ont été réalisés avant et à la fin de chaque séance.

Nous avons assisté à deux séances de formation conduites par deux enseignants respectivement responsables de la classe de 1^{ère} Bac pro, pour le cours de Travaux Pratiques sur simulateur du *Système de freinage ABSB* et Terminale Bac pro, pour le cours de Travaux Pratique sur le simulateur du *Système de feux de signalisation visuelle*. Il s'agissait des séances de travaux pratiques portant sur l'apprentissage de l'activité de diagnostic. Nous avons pour échantillon, vingt élèves répartis en deux groupes équitables et travaillant en binômes. Les apprentissages sur chaque système s'étant déroulé durant toute la journée avec des heures de

pause. Nous avons adopté dans cette étude une approche qualitative parce que, n'ayant pas généralisé nos résultats à cause du contexte dans lequel nous avons mené nos travaux.

3.3 Résultats de la recherche

Les résultats obtenus montrent que sans décodage correct de chaque symbole, schéma et sans une représentation correcte de ce à quoi ils renvoient dans la réalité, il n'est pas facile pour les élèves, d'appréhender le travail demandé, de le comprendre et d'arriver à l'effectuer correctement. Il faut au préalable que ces derniers aient acquis un langage cohérent leur permettant de communiquer avec le système, et de faire le lien entre différents éléments des systèmes, pour pouvoir les représenter correctement en objets réels ou dans la situation réelle. Ceci passe donc d'une part par une connaissance du système et d'autre part, par la connaissance du langage technique adéquat permettant de comprendre et communiquer avec le système. Il s'agit bien d'appréhender le type de descripteurs identifiés en vue de la renvoyer à la réalité qu'ils représentent. Ces descripteurs ainsi identifiés sur les deux systèmes sont au nombre de cinq et renvoient à :

- ***nature des éléments.***

L'élève doit être capable de distinguer les objets mobiles de ceux immobiles sur le système. Il s'agit de là, de la classe des éléments qui composent le système. Ceci ne sera possible que par l'interprétation de la symbolique des graphismes et autres représentations codées sur le système. À quoi renvoient par exemple, ces représentations par rapport au réel : est-ce du fluide gazeux, liquide, etc. ? Quelle représentation fait-on de ce fluide en mouvement, si les diodes sont allumées ? Dans quels états les diodes de couleur rouge ou bleu caractérisent l'appartenance à un circuit précis ou à une caractéristique de fluide ou de système ? (chaud, froid, sous pression, sous tension, etc.).

- ***classe d'objets sur le système***

Les élèves doivent être capables de généraliser la représentation qu'ils font d'un élément à une classe d'objets précise c'est-à-dire, être capables de les reconnaître, les identifier structurellement, fonctionnellement, et de donner un sens à chaque image, chaque représentation ou chaque phénomène observé (générateurs, récepteurs, objets immobiles ou en mouvement, etc.).

- ***grandeurs pneumatiques et électriques***

Il s'agit des représentants de la réalité mesurable rencontrée sur les deux simulateurs. Ces grandeurs sont les mêmes, quel que soit le système. Ce sont des grandeurs génériques à tous les systèmes. Les paramètres relevés par les élèves ont trait aux relevés de tensions, d'intensités et de pressions, etc. Ces relevés se font dans différents endroits des systèmes avant l'interprétation des valeurs trouvées. L'objectif étant de dire dans quel état de fonctionnement se situe le système. Ces valeurs relevées sont ainsi comparées aux valeurs standards données par le constructeur en situation normale de fonctionnement.

- ***rapport topologique***

Les objets sur simulateurs ne répondent pas toujours à la même logique. Les représentations graphiques qui sont des objets sur simulateur au même titre que les objets réels

sur système référent, ne conservent toujours pas leurs positions, il s'agit du rapport topologique des objets sur le système ; ce qui exige des élèves d'avoir certaines connaissances sur la configuration du système. Ils doivent connaître le lien qu'entretiennent ces éléments du système entre eux, car celui-ci est essentiel pour le sujet actant (élève). Aussi, quel que soit le système, l'élève ou tout autre technicien intervenant qui ne se seraient pas approprié ces acquis rencontreront à coup sûr toujours des difficultés.

En effet, pour l'opérateur, il est également important de retrouver les éléments déposés dans leurs positions respectives, position traduisant la disposition dans le véhicule. Le simulateur, système symbolique, ne va pas forcément représenter les éléments dans leur position réelle, mais du moins, conservera l'ordre fonctionnel et le lien d'asservissement entre organes. Il faudra donc veiller à ce que les élèves comprennent qu'ils ne vont pas nécessairement trouver sur le simulateur, le même agencement, le même positionnement que sur le système référent et inversement.

- *lien fonctionnel ou d'asservissement*

La connaissance et la maîtrise des relations entre objets du système sont importantes pour comprendre leurs fonctions, leur fonctionnement et ce à quoi ils renvoient sur le dispositif-référent c'est-à-dire le système réel. Les élèves doivent connaître le lien qui unit les différents éléments du système ou encore, quel rapport existe entre ces différents éléments du système. On parlera alors du rapport fonctionnel lié au rôle ou à la fonction des éléments ou encore du rapport d'asservissement entre éléments du système.

4. Discussion

Que le simulateur ressemble au système réel demeure toujours une préoccupation et un problème important. Seulement, cette ressemblance, ainsi que cela a déjà été souligné, est plus structurelle et demande à ce que soient représentés les éléments de base du système, éléments considérés comme invariants par rapport au système référent. Pourtant, au risque de causer un décalage important entre ce type de formation et la réalité, il est important de ne pas creuser un écart entre les activités effectuées sur simulateur et celles sur dispositif référent. Les cours observés étaient des cours de formation et non d'évaluation. Les élèves ont découvert spontanément les systèmes. Il était question pour eux de prendre des mesures et effectuer des contrôles sur simulateur. Ces activités sont le reflet des activités que les élèves auront à réaliser une fois sur le système réel. La maîtrise des descripteurs influence celle de l'activité par les élèves. Analyser efficacement le dysfonctionnement d'un système ou effectuer un diagnostic cohérent nécessite une meilleure connaissance du système. Le type de descripteurs à privilégier dépend des objectifs pédagogiques visés par le formateur. L'organisation du scénario pédagogique est également une variable importante dans la maîtrise de l'activité par l'élève.

Le sujet en acte à savoir l'élève, passera par le simulateur pour apprendre son métier et avoir des connaissances *théoriques* sur le système référent sur lequel il interviendra. Cette phase autorise toutes sortes de manipulations et exclut le sujet de tout danger. Aussi, l'enseignant agira d'une façon ou d'une autre sur l'élève, à travers les différentes transformations qu'il opérera sur le simulateur. D'où l'importance pour lui d'appréhender d'abord ce système avant toute intervention. Il y a de temps en temps, une régulation dans la formation de l'élève en agissant sur lui à travers ce système, par la façon dont il appréhende les activités sur le simulateur en vue d'une transposition vers le dispositif réel. Le simulateur permet de ce fait le développement des nouvelles compétences chez l'élève.

Conclusion

Les descripteurs sont un ensemble de propriétés distinctes, et une propriété est une valeur prise par un descripteur. Il classe les descripteurs en trois grandes classes. L'une des premières est descriptive qualitative, car il permet de construire des catégories distinctes : la forme géométrique des objets (carré, triangle, etc.), la couleur (gris, marron, bleu, etc.), la marque de voiture. La deuxième étant celle des descripteurs ordinaux. Ce sont des descripteurs dont les valeurs possibles sont ordonnables, mais non mesurables. Cette catégorie ne fait pas appel à une échelle objective de mesure. Par exemple, le concept dimension : catégorie 1- grand, catégorie 2-moyen, catégorie 3-petit). La troisième grandeur se situe dans une catégorie où les différentes valeurs sont numériques (pressions, tensions, intensités, etc.).

L'autre variable à prendre en compte dans la maîtrise de l'activité par l'élève est l'utilisation du matériel de mesure et de contrôle. Hormis le multimètre et l'ampèremètre comme appareils de mesure utilisés, on retrouve également l'oscilloscope. C'est sur ce dernier appareil que les élèves rencontrent principalement, le plus de difficultés. Les enseignants reconnaissent l'existence du problème, mais mentionnent une particularité ; la mise en œuvre de cet appareil. Dans certaines situations, l'oscilloscope est un matériel qui n'est pas souvent facile à appréhender par les élèves. L'oscilloscope comme outil de mesure présente des images électroniques de ce que les élèves vont mesurer. C'est un outil qui demande à être utilisé fréquemment, car certains enseignants également, rencontrent des difficultés durant son paramétrage.

Le constat dans cette situation est que l'élève qui est bloqué dans son activité parce qu'il n'arrive pas à paramétrer cet appareillage, a pour premier réflexe, d'incriminer le simulateur qui pour lui serait le principal facteur de ce blocage. Sans paramétrage correct, aucun contrôle ni prise de mesures sur système ne se peut être exact, car une fois les résultats obtenus, ils doivent les interpréter en fonction des valeurs initiales. Seulement, ces mesures ne se prélevaient pas n'importe comment et à n'importe quel endroit du système ; d'où l'intérêt de connaître la constitution du système, son fonctionnement, fonctionnalité et le rôle joué par chaque élément de ce système.

En résumé, les descripteurs quantitatifs permettent d'associer aux objets, des nombres qui sont leurs mesures ; les descripteurs ordinaux permettent eux, d'associer aux objets, des catégories ordonnables ; et enfin les descripteurs qualitatifs eux, permettent d'associer aux objets, des catégories distinctes, mais non ordonnables. Les descripteurs se présentent ainsi comme un ensemble de variables qui permettent de décrire l'objet référent dans des catégories de langages cohérents dans la logique de la classe des tâches, c'est-à-dire en fonction des besoins d'information des opérateurs pour réaliser leur tâche. Il s'agira de mettre en rapport l'information sur simulateur sur lequel les élèves travaillent, avec l'information relative au système et jugée pertinente pour lui dans son activité. Il n'est pas le même pour tous, car il change en fonction de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Bibliographie

- DE KEYSER Véronique et SAMURÇAY Renan, 1998, « Théorie de l'activité, Action située et simulateurs », *Le travail humain, Formation, simulateur et simulation*. Vol. 61, n°4-décembre 1998, p.307.
- LEBAHAR Jean-Charles, 1987, *L'influence de l'apprentissage des machines-outils à commandes numériques sur la représentation de l'usinage et ses niveaux de formalisation*. Paris, Le travail humain, Tome 50, n°3, p.237-238.

- LEBAHAR, Jean-Charles, 1998, « La simulation comme instrument de représentation et de régulation dans la conception de produit », *La simulation en ergonomie : Connaître, agir, et interagir*, Toulouse, Octarès, p.77-96.
- LEONTIEV Alexis Nikolaïevitch, 1974, « Le problème de l'activité dans la psychologie », *Psychologie soviétique*, n°13, p.14-33
- LEROI-GOURHAN André, 1965, *Le geste et la parole*, Paris, Albin Michel.
- LURIA Alexandre Romanovitch, 1979, *La fabrication de l'esprit : Un compte rendu personnel de la psychologie soviétique*, Cambridge, MA, Harvard, Presse Universitaire.
- MARTINAND Jean-Louis, 1986, *Connaître et transformer la matière, les objectifs et les savoirs professionnels en sciences et techniques*, Paris / Berne, Peter Lang.
- MERZOUKI Abderrahmane, 2005, *Système d'apprentissage, système d'évaluation. Utilisation des schémas et difficultés d'apprentissage scientifique*. Thèse de doctorat, psychologie, Département de sciences de l'éducation. Université de Provence, Aix-Marseille I.
- MOUNOUD Pierre, 1970, *Structuration de l'instrument chez l'enfant*. Lausanne, Delachaux et Niestlé.
- NDOUMATSEYI BOTONGOYE Landry, 2012, *L'utilisation des simulateurs dans l'enseignement technique et professionnel au Gabon : cas des filières maintenance des systèmes motorisé*, Thèse de doctorat Nouveau Régime, Sciences de l'éducation, Université de Provence, Aix-Marseille Université, Marseille, p.169.
- OCHANINE Dimitri, 1966, « L'image opératoire d'un objet contrôlé, Les systèmes Hommes-Machines, Principaux problèmes de la psychologie », *XVIIIe Congrès international de psychologie, Moscou IUPS, vol. II*, résumé, p. 439.
- PIAGET Jean, 1959, *La naissance de l'intelligence chez l'enfant*. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
- RABARDEL Pierre, 1995, *Les hommes et les technologies, une approche cognitive des instruments contemporains*. Paris, Armand Colin éditeurs.
- ROGALSKI Janine, 1995, *De la situation réelle aux situations d'entraînement : conservation des fonctionnalités, Expertise et technologie. Cognition et Coopération Homme-Machine*, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associés, p.125-139
- SIMONDON Gilbert, 1968, *Plan général pour l'étude du problème des techniques*. Document ronéotypé, 121p.
- VERGNAUD Gérard, 1981, *L'enfant, la mathématique et la réalité*, Berne, Francfort/M, Lang.
- VERILLON Pierre, 1996, « La problématique de l'instrument : un cadre pour penser l'enseignement du graphisme », Paris, Graf & Tec, n°0, p.57-78.
- VYGOTSKI Lev Semionovitch, 1930/1985, « La méthode instrumentale en psychologie », *Vygotsky aujourd'hui*, Neufchâtel, Delachaux et Niestlé, p. 39-47.
- VYGOTSKI Lev Semionovitch, 1978, *L'Esprit dans la société*, Cambridge, MA, Harvard Presse Universitaire.

Enseignement de la logique mathématique dans l'enseignement secondaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives

Timbila SAWADOGO, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail: sawtimbs@gmail.com

Kirsi Jean-Pierre DOUAMBA, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail: kjpdouamba@gmail.com

Borémavé Cyrique BOMBIRI, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail: bombcyriaque@gmail.com

Résumé

L'enseignement de la logique mathématique a connu et connaît encore beaucoup de difficultés au secondaire de l'enseignement général du Burkina Faso. L'état des lieux de cet enseignement est l'objet de la présente étude. L'analyse et l'interprétation des données collectées permettent de conclure que les enseignants de mathématiques du secondaire rencontrent deux difficultés majeures dans l'enseignement de la logique mathématique. Celles-ci résultent d'une méconnaissance des éléments de logique et d'une mauvaise appréhension des instructions relatives à l'enseignement de la logique. L'étude fait des suggestions à l'endroit des encadreurs pédagogiques de mathématiques, du ministère de l'éducation nationale et des écoles de formation des professeurs des lycées et collèges pour un meilleur enseignement de la logique mathématique au secondaire.

Mots-clés : Analyse, appréhension, enseignement, logique mathématique.

Abstract

The teaching of mathematical logic has known and still knows many difficulties in secondary general education in Burkina Faso. The inventory of this teaching is the subject of this study. The analysis and interpretation of the data collected lead to the conclusion that secondary school mathematics teachers encounter two major difficulties in teaching mathematical logic. These result from a misunderstanding of the elements of logic and a poor understanding of the instructions relating to the teaching of logic. The study makes suggestions for mathematics pedagogical supervisors, the Ministry of National Education and teacher training schools in high schools and colleges for better teaching of mathematical logic in secondary school.

Keywords: Analysis, apprehension, mathematical logic, teaching.

Introduction

L'enseignement-apprentissage des mathématiques connaît de nombreux défis dans le monde (N. Rouche, 1995). Celui de la logique mathématique en particulier n'échappe pas à la règle (Z. Mesnil, 2014 ; V. Durand-Guerrier & G. Arzac, 2003). La logique mathématique s'entend par l'ensemble des moyens, des procédés selon lesquels sont organisés le discours et le raisonnement en mathématiques (Z. Mesnil ; 2014). Elle passe par l'usage correct des assertions, des connecteurs, des quantificateurs dans différents types de raisonnements en mathématiques.

La logique mathématique a été enseignée sous forme de cours formel au Burkina Faso dans l'enseignement secondaire, entre la fin de la décennie 1980, à l'ère des « mathématiques

modernes ». Cet enseignement formel a été par la suite supprimé au début des années 1990 et les nouvelles instructions prônent un enseignement de la logique à « l'occasion » de l'enseignement d'autres thèmes (MESSRS¹, 1991, 1996). Ces instructions semblent être source de difficultés pour les enseignants de mathématiques du secondaire (11^{ème} à la 13^{ème} année de scolarité). L'objectif de cette étude est de faire l'état des lieux de l'enseignement de la logique mathématique au secondaire de l'enseignement général du Burkina Faso.

Le Burkina Faso a initié, en 1997, une production d'ouvrages scolaires sous le titre « Collection Faso-Math » pour les classes de 6^{ème}, 5^{ème}, 4^{ème} et 3^{ème}. Ces nouveaux manuels

contiennent un nouveau symbole de "logique mathématique", le symbole '—' qui veut dire « signifie que ..., synonyme de ... ». Ce nouveau symbole est utilisé de la même manière dans un raisonnement qui nécessite une implication tout comme dans un raisonnement qui doit utiliser une équivalence. Autrement dit, il n'y a aucune différence entre un raisonnement utilisant une implication et un raisonnement utilisant une équivalence. Or une implication n'est pas une équivalence. La logique mathématique n'est-elle donc pas universelle ? Comment se fait l'enseignement de la logique mathématique au Burkina Faso ? L'objet de la recherche est d'identifier les difficultés rencontrées par les enseignants dans l'enseignement de la logique, leurs origines et de proposer des pistes pour un enseignement-apprentissage de la logique mathématique dans l'enseignement secondaire général.

En France, T. Barrier, V. Durand-Guerrier & Z. Mesnil (2019) constatent que bon nombre de professeurs de mathématiques ne disposent que de peu de connaissances théoriques dans le domaine de la logique, car l'enseignement de celle-ci est absent aujourd'hui des cursus conduisant au métier de professeurs de mathématiques. Or, la logique est bien présente dans l'activité mathématique, tant au niveau de la conceptualisation, de la verbalisation, et plus généralement, au niveau du raisonnement mathématique, notamment déductif. Au Québec, D. Tanguay & S. Mathieu-Soucy (2015), constatent que la transition vers les études supérieures pose problème en mathématiques, à cause de la non-maîtrise des bases de logique et de la théorie des ensembles.

Au Burkina Faso, l'une des causes de l'échec des étudiants de première année des filières scientifiques à l'Université de Ouagadougou est l'inadéquation des programmes de l'enseignement secondaire comme prérequis dans le cadre du formalisme et de la démonstration (T. Sawadogo, 2014). C. Konombo (2016) constate une utilisation abusive des connecteurs logiques. Par exemple dans l'écriture « $Z = 1 + 2i \Leftrightarrow |Z| = \sqrt{5}$ », l'élève utilise ici une équivalence au lieu d'une implication. Le même auteur a constaté, lors des observations directes de cours que lorsqu'un connecteur est mal utilisé, le professeur le fait remplacer par celui qui convient sans dire aux élèves pourquoi l'autre ne conviendrait pas.

L'enseignement-apprentissage de la logique mathématique au Burkina Faso, notamment au secondaire de l'enseignement général pose clairement des difficultés. Quel peut donc être le problème ? Les instructions relatives à la logique mathématique au post-primaire sont plus ou moins claires, mais cela n'est pas le cas au second cycle. En effet, le programme de mathématiques du second cycle général (MESSRS, 1991) dit à propos de l'enseignement de la logique mathématique ceci : « Tout exposé a priori de logique mathématique est exclu. C'est à travers les activités que l'on mettra en lumière les différentes phases de la démarche mathématique... ». Ces instructions ne donnent clairement ni un contenu ni une limite pour l'enseignement de la logique mathématique. Seul le programme de la classe de seconde C/T² donne quelques attentes comme « c'est à l'occasion que l'apprentissage de la logique se fait ». Il est donc légitime que certaines questions puissent être posées. Quelle analyse peut-on faire

¹ Ministère de l'Enseignement Secondaire, Supérieure et de la Recherche Scientifique, Burkina Faso.

² La classe de seconde préparant aux filières scientifiques

des pratiques et des difficultés que les professeurs rencontrent dans l'enseignement de la logique mathématique au secondaire de l'enseignement général au Burkina Faso ? Cette question principale appelle d'autres questions spécifiques qui sont : quelles sont les pratiques des enseignants dans l'enseignement de la logique mathématique ? Quelles sont les difficultés des enseignants dans l'enseignement de la logique mathématique ? Quelles stratégies pour un meilleur enseignement de la logique mathématique ?

L'objet de l'étude est d'analyser les pratiques des professeurs dans l'enseignement de la logique mathématique au secondaire de l'enseignement général au Burkina Faso et aussi les difficultés que ces derniers y rencontrent. Il s'agit spécifiquement d'analyser les pratiques des enseignants dans l'enseignement de la logique mathématique, mais aussi d'analyser les difficultés des enseignants dans l'enseignement de celle-ci afin de proposer des stratégies pour son meilleur enseignement. Dans la suite de ce travail, après le développement des cadres théoriques théorique et conceptuel, l'approche méthodologique mixte, à la base du recueil des données, est décrite. Cette étape sera suivie d'une présentation et d'une discussion des résultats atteints.

1. Cadre théorique et conceptuel

Qu'est-ce que la logique mathématique, notion centrale dans cette étude ? La logique formelle est l'étude des concepts, jugements et raisonnements considérés abstraitement et sans considération des objets qu'ils désignent. La logique mathématique a repris l'objectif de la logique formelle, c'est-à-dire étudier le raisonnement, mais en se restreignant au langage des mathématiques qui présente l'avantage d'être extrêmement normalisé. Z. Mesnil (2014, p.13) définit la logique des mathématiques comme un :

Ensemble des moyens, des procédés selon lesquels sont organisés le discours et le raisonnement en mathématiques, vus sous un double aspect de correction syntaxique d'une part (vérifier que les règles d'usage de la langue sont respectées) et de validité sémantique d'autre part (pouvoir s'assurer que les raisonnements aboutissent à des vérités).

Dans cette étude, la logique mathématique est restreinte aux les éléments de logique mathématique suivants : les assertions, les connecteurs, les quantificateurs, les négations, les différents types de raisonnements et le calcul propositionnel.

L'actuelle contribution s'adosse sur la théorie des situations didactiques (G. Brousseau, 1998). Cette théorie permet d'interpréter les situations proposées par les enseignants et leur gestion de la situation. Le socio-constructivisme est l'approche de l'enseignement-apprentissage sur lequel s'appuie cette étude pour analyser les activités en situation de classe. Selon cette approche, l'apprentissage est vu comme l'acquisition de connaissances grâce aux échanges entre l'enseignant et les élèves ou entre élèves. Ces derniers n'apprennent pas seulement grâce à la transmission de connaissances par l'enseignant, mais aussi grâce aux interactions (W. Doise & G. Mugny, 1981). L'enseignant crée des situations problèmes, pour permettre aux apprenants de résoudre de vrais problèmes : l'enseignant joue alors un rôle de guide et de facilitateur et non plus un rôle d'instructeur. La théorie des situations didactiques et socio-constructivisme forment le socle théorique de cette étude.

Se basant sur ce cadre théorique, des hypothèses ont été formulées comme réponses anticipées aux questions posées. La principale hypothèse stipule que les difficultés de l'enseignement des notions de logique mathématique sont dues aux connaissances insuffisantes des professeurs en matière de logique mathématique et aux interprétations qu'ils font des instructions officielles sur l'enseignement de la logique mathématique. La vérification de cette hypothèse passe par la validation des hypothèses secondaires qui stipulent que les enseignants de mathématiques sont insuffisamment outillés pour enseigner la logique mathématique et qu'ils appréhendent difficilement les instructions officielles à propos de l'enseignement de la logique mathématique au secondaire de l'enseignement général. Cette mauvaise appréhension

des instructions entraîne de mauvaises pratiques d'enseignement de la logique. Pour l'atteinte des objectifs de l'étude, l'approche méthodologique suivante a été utilisée.

2. Cadre méthodologique

Au regard de la nature de l'étude qui ambitionne analyser des pratiques des enseignants et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'enseignement de la logique mathématique, une approche mixte de recherche est adoptée. Les investigations ont été menées dans deux régions du Burkina Faso : la région du Centre et la région du Centre-Ouest. Ces deux régions sont bien fournies en établissements d'enseignement secondaire et d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques de mathématiques.

La population d'étude se compose de l'ensemble des professeurs de mathématiques qui tiennent ou qui ont tenu des classes du second cycle scientifique (Seconde C (2nde C) ; Première D (1^{ère} D) ; Première C (1^{ère} C) ; Terminale D (T^{le} D) ; Terminale C (T^{le} C) ; Terminale E (T^{le} E)) et l'ensemble des encadreurs de mathématiques des régions du Centre et du Centre-Ouest. Les enseignants sont les acteurs principaux dans l'enseignement de la logique mathématique dans les classes. De plus, la spécificité des classes ciblées est due au fait qu'elles sont les classes où la logique mathématique est la plus sollicitée.

Pour recueillir les données, un questionnaire a été utilisé à l'endroit des enseignants de mathématiques, un guide d'entretien pour les encadreurs de mathématiques et une grille pour l'observation des cours.

Le questionnaire a intéressé 110 professeurs des deux régions ; les observations de cours ont concerné dix classes et les entretiens ont été faits auprès de dix encadreurs de mathématiques.

Le questionnaire a porté sur le profil académique et professionnel et sur l'enseignement des notions de logique mathématique. L'entretien avec les encadreurs de mathématiques s'articulait autour de quatre points principaux : l'évolution du programme de mathématiques du Burkina Faso à propos de la logique mathématique, les difficultés relevées par les encadreurs lors des visites de classes et les difficultés que les professeurs leur ont soumises concernant l'enseignement de la logique mathématique, les conseils prodigués aux professeurs à cet effet, et les suggestions des encadreurs pour un meilleur enseignement de la logique mathématique.

La grille d'observation est axée sur la présence ou non d'éléments de logique mathématique, l'utilisation des connecteurs et des quantificateurs, les remédiations et explications du professeur à propos des éléments de logique mathématique. Les observations directes, des classes diversifiées du second cycle avec des professeurs au profil académique et professionnel assez varié, sont toute chose qui a permis de recueillir des informations pertinentes.

3. Présentation et analyse des résultats

Les principales données recueillies ont été traitées et les résultats sont présentés dans les paragraphes qui suivent.

3.1. Reconstruction du récit de la collecte des données

Sur cent dix questionnaires distribués, quatre-vingt-douze ont été renseignés. Du dépouillement, il ressort que 80 % des enquêtés sont des professeurs certifiés des lycées et collèges. Ces résultats indiquent que les professeurs ayant pris part à l'enquête ont la capacité professionnelle pour tenir des classes du second cycle. En outre, les enseignants qui ont répondu au questionnaire ont une expérience de l'enseignement des mathématiques allant de deux ans, pour le moins expérimenté, à trente-un ans, pour le plus expérimenté. La moyenne du nombre d'années d'expérience est de douze ans. Les professeurs enquêtés sont assez expérimentés. Quant au nombre de visites de classes reçues, il varie de zéro à six, avec une moyenne de deux

visites pour l'ensemble de nos enquêtés. De là, on peut déduire que ce sont des professeurs qui ont plus ou moins eu des contacts avec des encadreurs.

Pour les observations de cours, les séances de corrections d'exercices ont été privilégiées, car c'est le lieu où l'on a beaucoup recours aux éléments de logique mathématique. Ainsi huit séances de corrections d'exercices sur les dix séances projetées au départ. L'entretien a concerné dix inspecteurs de mathématiques.

3.2. Des connaissances des enseignants sur la logique mathématique

Interrogée sur leur formation académique et continue sur la logique mathématique, la quasi-totalité des professeurs n'a pas suivi un module sur la logique mathématique durant leur formation professionnelle. De même, il ressort qu'en tant que professeurs, ils n'ont pas suivi de formation sur l'enseignement de la logique mathématique. Plus de la moitié d'entre eux a suivi un module sur la logique mathématique lors de formation académique. Mais visiblement cela ne les aide pas, car presque tous ont donné des réponses erronées aux questions, en témoignent les réponses aux questions suivantes :

Question 1 : Compléter avec le symbole ou mot (\Rightarrow ; \Leftrightarrow ; \mapsto ; \rightarrow *et; ou*) qui conviennent :

- a) $(x - 2)(x + 3) = 0 \dots x - 2 = 0 \dots x + 3 = 0 \dots x = 2 \dots x = -3$.
 b) $y = -16 \dots |y| = 16$.

Question 2 : Le tableau suivant est appelé "table de vérité de l'assertion « P ou Q »".

	Q	V	F
P	V	V	V
F	F	F	F

Cette table est : Juste Fausse Cochez la bonne réponse.

Question 3 : Réécrire les phrases suivantes en utilisant les symboles de logique mathématique. (Exemple : il existe un réel x pour lequel f s'annule s'écrit : " $\exists x \in \mathbb{R} / f(x) = 0$ ").

- a) « Pour tout réel x , si $f(x) = 1$ alors $x > 0$ » s'écrit :
 b) « Pour tout réel x , il existe un réel y tel que la somme de x et y soit positive » s'écrit :

Les réponses erronées à ces items sur l'utilisation de connecteurs et de quantificateurs et sur la table de vérité illustrent les problèmes de connaissances en matière de logique mathématiques. Les enseignants ont aussi reconnu ne pas donner de cours formel de logique mathématique à leurs élèves.

3.3. Des difficultés dans l'enseignement de la logique mathématique

Une liste d'éventuelles difficultés dans l'enseignement-apprentissage de la logique a été proposée aux enseignants pour qu'ils puissent cocher les cases correspondant à celles qu'ils rencontrent. Des problèmes d'apprentissage de la logique rencontrés, mais non répertoriés dans la liste, ont été demandés aux enseignants. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des obstacles évoqués.

Tableau 1: Les difficultés liées à l'enseignement de la logique mathématique

Difficultés proposées	Pourcentages
Le contenu des programmes de mathématiques et les instructions	52,1%
L'utilisation des connecteurs logiques (\Leftrightarrow ; \Rightarrow ; \Leftarrow ; <i>et</i> ; <i>ou</i> ; ...)	66,3%
L'utilisation des quantificateurs (\forall ; \exists ; $\exists!$; ...)	19,5%
L'absence d'un cours formel en matière de logique	84,8%
Autres : utilisation de symbole utilisé au post primaire et symboles officiels de logique pour l'équivalence et l'implication (\vdash et \Leftrightarrow ; \Rightarrow ; \Leftarrow)	13,1%

Il ressort de ces résultats que l'une des causes de difficultés majeures est l'absence d'un cours formel sur la logique mathématique. Les difficultés d'utilisation des connecteurs et des quantificateurs logiques occupent le deuxième rang. En troisième position on retrouve le contenu des programmes et les instructions à propos de l'enseignement de la logique mathématique. Dans une moindre mesure, la confusion entre symbole mathématique officiel et symbole non mathématique a été évoquée. Les encadreurs de mathématiques interrogés confirment ce constat. Pour eux, les difficultés que les enseignants rencontrent lors de l'enseignement de la logique mathématique sont de plusieurs ordres. Il s'agit entre autres de la non-maîtrise des éléments de logique mathématique (confusions entre logique mathématique et logique de la vie courante, entre connecteurs et quantificateurs ; méconnaissances des règles de logique mathématique ; connaissances erronées de notions de logique mathématique ; etc.). Ils notent aussi l'absence d'activité dans les documents de mathématiques permettant aux professeurs d'avoir une idée de ce qui leur est demandé à propos de l'enseignement de la logique mathématique. Pour les encadreurs, il existait des fiches de logique mathématique pour les classes de 6^{ème} avant la révision des programmes officiels de mathématiques en 1991.

3.4. Des observations de cours

Les observations de cours et des entretiens avec les professeurs prestataires ont permis de recueillir de nombreuses informations sur les pratiques des enseignants concernant l'enseignement de la logique mathématique. Il faut noter qu'aucun des enseignants n'a proposé un exercice où il prévoit expressément une situation d'utilisation d'éléments de logique mathématique. À l'entretien, ils disent qu'ils n'ont pas pensé à cela. Au cours de toutes les huit observations, une utilisation erronée des connecteurs et des quantificateurs est constatée et les productions dans les photos ci-dessous sont illustratives.

Photo 1 : Utilisation abusive d'une équivalence

$$\begin{aligned}
 f\left(\frac{3}{2}\right) &= -\left(\frac{3}{2}\right) + 2\left(\frac{3}{2}\right) + 3 \\
 &\stackrel{?}{=} -\frac{3}{4} + 3 + 3 \Leftrightarrow -\frac{3}{4} + 6 \\
 &= -\frac{3}{4} + \frac{24}{4} = \frac{15}{4} \\
 \boxed{f\left(\frac{3}{2}\right) &= \frac{15}{4}}
 \end{aligned}$$

L'enseignant n'est pas intervenu pour porter une remédiation à la situation. À l'entretien, l'enseignant dit n'avoir pas prêté attention à cette utilisation de l'équivalence.

Photo 2: Mauvaise utilisation de quantificateur

L'exercice proposé est de montrer que la fonction numérique f définie par $f(x) = x^2 + x + 2$ est décroissante sur l'intervalle $]-\infty; -3]$ en classe de 2nde C. L'enseignant tente une remédiation dans la photo ci-dessous.

Photo 3 : Remédiation du professeur à la production de la figure 2

Le professeur a simplement remplacé le symbole \forall par le mot « pour » sans aucune explication aux élèves. L'entretien avec l'enseignant a permis de comprendre qu'il a des difficultés de compréhension des énoncés du type « Pour tout x élément de I , ... ». Pour lui, l'utilisation d'un exemple suffit pour valider un énoncé du genre « Pour tout x élément de I , ... ». De là, il ressort que ce professeur ne maîtrise pas suffisamment les règles de la logique mathématique.

Photo 4 Utilisation erronée de quantificateur et d'implication

À l'entretien, le professeur a fait comprendre que « $Df = \left\{ \forall x \in \mathbb{R} / \frac{x^3}{x^2-1} \geq 0 \right\}$ » se lit « l'ensemble des x éléments de \mathbb{R} tel que ... ». C'est-à-dire que le quantificateur \forall est perçu comme « une valeur de x donnée » au lieu de « Pour toute valeur x ». Quant à l'utilisation de

l'implication, le professeur pense que l'on peut utiliser indifféremment \Rightarrow et \Leftrightarrow . Pour lui, les deux symboles jouent le même rôle. Nos questions d'explicitation lui ont permis de prendre conscience qu'il a de sérieuses insuffisances en matière de logique mathématique.

Photo 5 Utilisation de symbole non utilisé au second cycle

La production a trait à l'item sur la recherche du domaine de définition de la fonction f définie de \mathbb{R} vers \mathbb{R} par $(x) = \sqrt{-6x}$. À l'entretien, le professeur a expliqué que ce symbole est bien un symbole de logique mathématique et qu'il joue le rôle de l'implication et de l'équivalence à la fois. Cela rend compte que ce professeur n'était pas bien informé et que pour lui, il n'y a pas de différence entre une implication et une équivalence au secondaire, mais que la différence est au supérieur. Ainsi, il pense qu'il y a une logique mathématique propre au secondaire et une autre logique mathématique pour l'université. Cette idée est partagée par la plupart des professeurs qui ont reçu une visite de classe pour cette recherche (six professeurs sur les huit).

3.5. Du cadre institutionnel de l'enseignement de la logique mathématique

Des entretiens avec les encadreurs, il ressort que dans les programmes de mathématiques d'avant 1990, il existait un cours formel de logique mathématique à dispenser aux élèves notamment en classe de 2nde C. À partir de la révision des programmes de 1991, le cours formel de logique a été supprimé et le nouveau programme donne des instructions qui excluent un enseignement formel de la logique, mais qui prône un enseignement à « l'occasion ». Certains des encadreurs interrogés ont été des acteurs de ces changements dans les programmes. Pour eux, les changements sont intervenus dans un cadre plus général dont l'objectif principal était de rendre plus concrètes les mathématiques enseignées au secondaire. Ainsi dans les classes du post primaire on ne parle plus d'« Algèbre », mais d'« Activités numériques » ; de même on parle maintenant d'« Activités géométriques » au lieu de « Géométrie ». Il fallait diminuer l'abstrait et renforcer le concret. Certaines notions ont été supprimées (calculs matriciels, théorie des groupes, etc.) et d'autres notions ont été révisées et réadaptées. Au nombre de ces notions révisées figure la notion de logique mathématique. L'enseignement formel de la logique mathématique était inspiré des « mathématiques modernes » du programme français. L'idée était que si l'élève connaît les notions de logique mathématique de façon formelle alors, il lui serait plus facile de les appliquer. La suite a montré que cela n'est pas vrai. Il fallait donc procéder à un changement : supprimer l'enseignement formel de la logique et faire place à un enseignement en situation de cette notion. Cela nécessite un changement de démarche mathématique. Ainsi, en ce qui concerne l'enseignement de la logique mathématique, on passe de la démarche déductive (connaître la théorie et l'appliquer, aller de l'abstrait au concret) à la démarche inductive (à partir des exemples vus, on généralise : aller du concret à l'abstrait). L'enseignement formel de la logique mathématique ne permettait pas aux élèves de l'intégrer

directement dans leurs pratiques quotidiennes. C'est pour cela que l'on a opté pour un enseignement en situation. Les confusions de notions d'équivalence et d'implication sont au niveau même des professeurs.

4. Interprétation, discussion des résultats et perspectives

4.1. Interprétation des résultats et suggestions

De l'analyse des résultats du questionnaire adressé aux enseignants, il ressort que nos enquêtés sont des qualifiés et expérimentés dans l'enseignement secondaire. On retient aussi que la quasi-totalité de ces derniers n'a pas reçu de formation pour une utilisation de la logique mathématique dans leurs pratiques d'enseignement. Ils ont un niveau de connaissance insuffisante de la logique mathématique. Cela est corroboré par les observations en classes qui ont révélé qu'ils ne connaissent pas toujours le sens des connecteurs et des quantificateurs qu'ils utilisent la plupart du temps. L'hypothèse secondaire 1 qui stipule que les enseignants de mathématiques sont insuffisamment outillés pour enseigner la logique mathématique est alors vérifiée.

Les observations directes de cours et les entretiens avec les inspecteurs ont permis de constater que les enseignants ne prêtent pas attention à l'utilisation des éléments de logique mathématique et n'apportent pas les remédiations appropriées. Ils n'exploitent pas les situations propices et n'en conçoivent pas pour mettre en œuvre les notions de logique mathématique. Tous ces constats permettent de dire que les professeurs appréhendent difficilement les instructions officielles et cela impacte négativement leurs pratiques dans l'enseignement de la logique mathématique. On peut alors conclure que l'hypothèse secondaire 2 est vérifiée.

4.2. Proposition de contenus d'autoformation à l'endroit des professeurs

Dans cette étude, des suggestions pour un enseignement approprié de la logique mathématique ont été demandées aux enquêtés. En prenant en compte les propositions des uns et des autres, et en considérant les résultats issus des données recueillies lors des enquêtes, les suggestions principales qui peuvent être formulées sont le renforcement de la formation initiale et la formation continue des enseignants en logique mathématique (C. Hache & Mesnil 2012 ; B. Grugeon-Allys & J. Pilet, 2017). Dans le cadre de cette recherche des d'activités permettant d'intégrer l'apprentissage de la logique mathématique ont été conçues, un document d'autoformation des enseignants en matière de connaissances de bases des éléments de logique mathématique autour des assertions, des quantificateurs et des modes de raisonnement a été proposé.

4.2.1. Sur les assertions

Une **assertion** est une phrase qui est soit vraie, soit fausse, pas les deux en même temps.

Si P est une assertion et Q est une autre assertion, nous allons définir de nouvelles assertions construites à partir de P et de Q.

- **L'opérateur logique « et »**

L'assertion « P et Q » est vraie si P est vraie et Q est vraie. L'assertion « P et Q » est fausse sinon.

Par exemple si P est l'assertion « Cette carte est un as » et Q l'assertion « Cette carte est cœur » alors l'assertion « P et Q » est vraie si la carte est l'as de cœur et est fausse pour toute autre carte.

- **L'opérateur logique « ou »**

L'assertion « P ou Q » est vraie si l'une (au moins) des deux assertions P ou Q est vraie. L'assertion « P ou Q » est fausse si les deux assertions P et Q sont fausses.

Par exemple Si P est l'assertion « Cette carte est un as » et Q l'assertion « Cette carte est cœur » alors l'assertion « P ou Q » est vraie si la carte est un as ou bien un cœur (en particulier elle est vraie pour l'as de cœur).

- **La négation « non »**

L'assertion « non P » est vraie si P est fausse, et fausse si P est vraie.

- **L'implication \Rightarrow**

La définition mathématique est la suivante : L'assertion « (non P) ou Q » est notée « P \Rightarrow Q ».

L'assertion « P \Rightarrow Q » se lit en français « P implique Q ».

Elle se lit souvent aussi « si P est vraie alors Q est vraie » ou « si P alors Q ».

- **L'équivalence \Leftrightarrow**

L'équivalence est définie par : « P \Leftrightarrow Q » est l'assertion « (P \Rightarrow Q) et (Q \Rightarrow P) ».

On dira « P est équivalent à Q » ou « P équivaut à Q » ou « P si et seulement si Q ». Cette assertion est vraie lorsque P et Q sont vraies ou lorsque P et Q sont fausses.

4.2.2. Sur les quantificateurs

- **Le quantificateur \forall : « pour tout »**

On lit « Pour tout x appartenant à E, P(x) », sous-entendu « Pour tout x appartenant à E, P(x) est vraie ».

Par exemple : $\forall x \in [1; +\infty[, x^2 \geq 1$ est une assertion vraie.

- **Le quantificateur \exists : « il existe »**

L'assertion « $\exists x, P(x)$ » est une assertion vraie lorsque l'on peut trouver au moins un x de E pour lequel P(x) est vraie. On lit « il existe x appartenant à E tel que P(x) (soit vraie) ».

Par exemple : « $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2 < 0$ » est vraie (exemple $x = 1$ vérifie bien la propriété).

- **La négation des quantificateurs**

La négation de « $\forall x \in E, P(x)$ » est « $\exists x \in E, \text{non } P(x)$ ».

Par exemple la négation de « $\forall x \in [1; +\infty[, (x^2 \geq 1)$ » est l'assertion « $\exists x \in [1; +\infty[, (x^2 < 1)$ ».

4.2.3. Sur les méthodes de raisonnements

Voici des méthodes classiques de raisonnements.

- **Raisonnement direct**

On veut montrer que l'assertion « P \Rightarrow Q » est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode la plus utilisée au lycée.

- **Cas par cas**

Si l'on souhaite vérifier une assertion P(x) pour tous les x dans un ensemble E, on montre l'assertion pour les x dans une partie A de E, puis pour les x n'appartenant pas à A. C'est la méthode de **disjonction** ou du **cas par cas**.

- **Contraposée**

Le raisonnement par **contraposition** est basé sur l'équivalence suivante :

L'assertion « P \Rightarrow Q » est équivalente à « non(Q) \Rightarrow non(P) ».

Donc si l'on souhaite montrer l'assertion « P \Rightarrow Q », on montre en fait que si non(Q) est vraie alors non(P) est vraie.

- **Absurde**

Le **raisonnement par l'absurde** pour montrer « P \Rightarrow Q » repose sur le principe suivant: on suppose à la fois que P est vraie et que Q est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si P est vraie alors Q doit être vraie et donc « P \Rightarrow Q » est vraie.

Dans la pratique, on peut choisir indifféremment entre un raisonnement par contraposition ou par l'absurde. Attention cependant de bien préciser quel type de raisonnement vous choisissez et surtout de ne pas changer en cours de rédaction !

- **Contre-exemple**

Si l'on veut montrer qu'une assertion du type « $\forall x \in E, P(x)$ » est vraie alors pour chaque x de E il faut montrer que $P(x)$ est vraie. Par contre pour montrer que cette assertion est fautive alors il suffit de trouver $x \in E$ tel que $P(x)$ soit fautive.

- **Récurrence**

Le **principe de récurrence** permet de montrer qu'une assertion $P(n)$, dépendant de n , est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes : lors de l'**initialisation** on prouve $P(0)$.

Pour l'étape d'**hérédité**, on suppose $n > 0$ donné avec $P(n)$ vraie, et on démontre alors que l'assertion $P(n + 1)$ au rang suivant est vraie. Enfin dans la **conclusion**, on rappelle que par le principe de récurrence $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- **Le statut de l'égalité**

Selon B. Grugeon-Allys et J. Pilet (2017), l'égalité revêt un double statut : le statut d'annonceur d'un résultat et le statut d'une relation d'équivalence. En effet, en arithmétique, le signe d'égalité est utilisé de façon dominante comme signe d'annonce de résultat ($4+3=7$). Dans des tâches spécifiques de calcul réfléchi, le signe d'égalité intervient comme relation d'équivalence avec la réécriture d'expressions numériques ayant la même valeur, en appui sur les propriétés des opérations et de la numération ($47+14=47+3+11=50+11=61$).

L'égalité peut aussi indiquer les étapes d'un programme de calcul et peut conduire à des écritures incorrectes. Par exemple, l'écriture $50-24=26+12=38$ ne respecte pas la symétrie et la transitivité de l'égalité.

Toutes nos propositions ne peuvent être insérées dans le présent document pour des contraintes du nombre de pages. Ces suggestions seront implémentées pour en tirer les conséquences avant une possible vulgarisation.

Conclusion

Cette recherche avait pour ambition de faire l'état des lieux et d'analyser les pratiques des enseignants à propos de l'enseignement de la logique mathématique au secondaire de l'enseignement général au Burkina Faso. Des hypothèses ont été formulées et des données ont été collectées. L'analyse et l'interprétation de ces données ont permis de confirmer que les difficultés de l'enseignement de la logique mathématique étaient dues aux connaissances erronées des professeurs, à une mauvaise appréhension des instructions officielles, sources de mauvaises pratiques enseignantes à propos de la logique mathématique. Des suggestions ont été formulées pour l'amélioration de l'enseignement-apprentissage de cette notion dans l'enseignement secondaire au Burkina Faso. Une proposition de contenus pour une autoformation des enseignants en logique mathématique a été faite. Des propositions concrètes de documents, d'exercices, d'activités à donner aux professeurs, afin qu'ils puissent mieux enseigner les notions de logique mathématique tout en respectant les instructions du programme dès leur validation, ont été faites. Cependant, elles ne peuvent pas être détaillées pour des raisons de taille de l'écrit. Une nouvelle grille d'observation incluant les aspects « logiques mathématiques » est aussi proposée aux encadreurs afin que ces aspects soient sérieusement pris en compte lors des visites-conseils de classe au post-primaire et au secondaire.

En perspective, des recherches sur l'enseignement-apprentissages de la logique mathématique à la maternelle et au primaire sont proposées, car la logique mathématique commence déjà à ces niveaux et comprendre ce qui s'y passe sera sans doute très bénéfique pour l'enseignement au secondaire.

Bibliographie

- BARRIER Thomas, DURAND-GUERRIER Viviane & MESNIL Zoé, 2019, « L'analyse logique comme outil pour les études didactiques en mathématiques », *Éducation et didactique* [En ligne], 13-1 | 2019, mis en ligne le 01 janvier 2021, consulté le 28 janvier 2022.
- BROUSSEAU Guy, 1998, *Théorie des situations didactiques* (Textes rassemblés et préparés par Nicolas Balacheff, Martin Cooper, Rosamund Sutherland, Virginia Warfield), Grenoble : La pensée sauvage
- DOISE Willem & MUGNY Gabriel, 1981, *Le développement social de l'intelligence*, Inter Éditions.
- DURAND-GUERRIER Viviane & ARSAC Gabriel, 2003, Méthodes de raisonnement et leurs modélisations logiques. Spécificité de l'analyse. Quelles implications didactiques ? *Recherche en didactique des mathématiques*, Vol.23 n°3.
- GRUGEON-ALLYS Brigitte & PILET Julia, 2017, « Le développement de la pensée algébrique avant l'introduction du langage algébrique conventionnel ». *Nouveaux cahiers de la recherche en éducation*, Volume 20, numéro 3, 2017, p. 106–130
- HACHE Christophe & MESNIL Zoé, 2012, « Élaboration d'une formation à la logique pour les professeurs de mathématiques ». Jun 2012, Besançon, France, p.201-223. ([hal-00874279](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00874279)) mis en ligne le 6 Novembre 2013. Consulté le 31 juillet 2022.
- KONOMBO Christophe, 2016, *Les difficultés de l'enseignement-apprentissage de la démonstration en classe de Terminale D. École Normale Supérieure/Université de Koudougou*, Mémoire de fin de formation à la fonction d'Inspecteur de l'Enseignement secondaire.
- MESNIL Zoé, 2014, La logique : d'un outil pour le langage et le raisonnement mathématique vers un objet d'enseignement. Histoire et perspectives sur les mathématiques [math.HO]. Université Paris Diderot, 2014, Français. ([tel-01114281v3](https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01114281v3))
- MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1996, programmes de mathématiques du second cycle de l'enseignement général d'octobre 1996 du Burkina Faso.
- MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 1991, programmes de mathématiques du second cycle de l'enseignement général d'octobre 1991 du Burkina Faso.
- MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2009, Arrêté n°2009-308/MESSRS/SG/DGIFPE/DI/IM du 19 octobre 2009 portant application des nouveaux programmes de mathématiques en classe de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème dans l'enseignement général post-primaire du Burkina Faso.
- ROUCHE Nicolas, 1995, *L'enseignement des mathématiques d'hier à demain*, Nivelles, CREM.
- SAWADOGO Timbila, 2014, Transition secondaire/supérieur : causes d'échec en mathématiques dans les filières scientifiques de l'Université de Ouagadougou, Éducation, Université de Koudougou, 2014. Français. ([tel-01384302](https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01384302)).
- TANGUAY Denis & MATHIEU-SOUCY Sarah, 2015, *Logique et enseignement des mathématiques*. Bulletin AMQ, Vol. LV, no 1, mars 2015, URL : <https://dx.doi.org/10.4135/9781412984584>, mis en ligne le 1^{er} janvier 2011, Consulté le 12 mars 2022.

L'ORANA et la mission de l'éducation de base au Sénégal : cas de Badiana (1953 -1954)

Idrissa MANGA, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
E-mail : mangaidrissa81@gmail.com

Résumé

L'éducation de base trouve son origine au cours de la seconde session de l'UNESCO, tenue à Mexico en 1948. Au cours de cette conférence, des décisions prises sont entre autres de faire reculer les frontières de l'ignorance et de l'analphabétisme dans les pays sous-développés, au nombre desquels figure le Sénégal, alors colonie française, d'améliorer le vécu quotidien des populations en vulgarisant les outils de travail dans les domaines de l'agriculture, de la santé et de l'économie. Malgré la courte durée de la mission d'éducation de base à Badiana, des résultats ont été acquis. Sur le terrain, les besoins et les désirs d'éveiller la conscience des colonisés ont été matérialisés. En fait, l'enquête-sondage réalisée par l'Organisme de Recherche sur l'Alimentation et la Nutrition Africaines (ORANA), en 1954, à Badiana avait permis de déceler les facteurs pathogènes associés à un déficit de protides animaux. De fait, des campagnes de distribution de lait écrémé et des aliments locaux (farine d'arachide, farine de poisson fabriquée par l'industrie locale), opérés pendant deux ans (1954-1956) avaient atténué la malnutrition. Cette étude est basée sur l'exploitation des sources archivistiques, des travaux scientifiques ainsi que des enquêtes de terrain.

Mots-clés : Sénégal, ORANA, UNESCO, Éducation de base, Badiana.

Abstract

The basic education took roots during the second session of UNESCO held in Mexico in 1948. During that conference decisions were taken to fight ignorance and illiteracy in developing countries, among which is Senegal, then a French colony and to improve the living conditions of the populations by vulgarizing the working tools in the sector of agriculture, health and economics. In spite of the short stay of the mission of basic education in Badiana, the objectives were achieved. The needs and desires to raise awareness of the colonized people were attained. In fact, the investigation and survey organized by the Research Organization on Feeding and Nutrition of Africans (ORANA), in 1954 in Badiana had permitted to discover pathological factors linked to the shortage in animal proteins. Actually, the campaigns of distribution of creamed milk and local foodstuffs (peanut farina, fish farina made by the local industry), operated during two years (1954-1956) had diminished malnutrition. This study is based on the exploitation of archivist sources, scientific researches as well as the investigations on the field.

Key words: Senegal, ORANA, UNESCO, Basic Education, Badiana.

Introduction

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), des Occidentaux consacrent des efforts dans plusieurs secteurs pour leur permettre d'accéder, par le biais des progrès scientifiques et techniques, au besoin élémentaire. Au cours des années cinquante, cette politique de mise en valeur s'est élargie aux pays du Tiers-monde, notamment en Afrique où elle a connu un énorme succès. En effet, parmi les secteurs illustrateurs de cette modernité, capables d'améliorer la vie humaine et d'apporter le développement socio-économique, il y a celui de la production (agriculture, élevage, eaux et forêts, commerce, etc.) et de la reproduction (relatif à la santé humaine et animale).

Ainsi, l'extension esquissée de la mission assignée aux services de l'enseignement, en vue de la promotion de l'alphabétisation des adultes, la vulgarisation des nouveaux outils de travail par ces progrès scientifiques, justifie cette activité qui a fait naître de grandes Espérances dans le monde et que l'UNESCO a propagée sous le concept « d'éducation de base ». Les prémices d'un tel système ont commencé à naître au sein de cette institution à la suite de sa seconde session au Mexique en 1948 (J. Bowers, 1948, p. 4). Dès lors, la France a entrepris à son tour « une série d'expériences et de campagnes d'éducation de base, notamment dans les Fédérations de l'Afrique Occidentale et de l'Afrique Équatoriale française, et dans les territoires sous tutelle du Togo et du Cameroun »¹.

Ce projet marquait, évidemment, une nouvelle étape pour les populations de l'AOF, avec comme toile de fond, une volonté d'améliorer les conditions de vie à tous azimuts, d'éveiller la conscience des colonisés. En effet, l'une des missions de l'éducation de base, au Sénégal, avec l'expérience de Badiana² (1953-1954), en Casamance, s'inscrivit dans cette dynamique.

Toutefois, face à la gravité de la question alimentaire en AOF, des mesures propres furent prises sur le plan médico-sanitaire et sur le péril nutritionnel pour juguler son évolution. C'est dans ce sens que la Mission Anthropologique fut créée le 9 juillet 1945 pour apporter des réponses par rapport à cette carence. Mais, les prospections entreprises par cette Mission dans le but de détecter et de déterminer la prévalence de la malnutrition et les différentes maladies qui en découlent ont connu des limites pour des raisons « d'ordre matériel, technique et socioculturel » (I. Manga, 2018, p.301).

À partir de ce moment, des perspectives beaucoup plus opérationnelles et techniques furent ouvertes avec une mise en place d'un nouvel Organisme de Recherche sur l'Alimentation et la Nutrition Africaines (ORANA) en 1952, chargé de poursuivre l'œuvre de la Mission anthropologique. L'ORANA mit l'accent sur la formation du personnel-cadre, l'étude des aliments africains riches en vitamines, les enquêtes alimentaires et nutritionnelles, les caractéristiques de l'alimentation africaine, les solutions aux problèmes alimentaires et nutritionnels des Africains notamment des groupes vulnérables à l'image des jeunes enfants au Sénégal.

La séquence chronologique en question est rythmée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (1953-1954) qui marque une continuité dans la mise en valeur des colonies, mais aussi et surtout par la prise en charge des questions alimentaires sur le plan mondial par des actions novatrices. Ainsi, cette mission de Badiana, la deuxième du Territoire après celle de Darou Mousti, se déroula du 15 décembre 1953 au 10 février 1954, puis pendant les deux dernières semaines du mois de mai de l'année 1954.

¹ UNESCO, études et documents d'éducation. Expériences françaises d'éducation de base en Afrique noire. Centre d'information du département de l'éducation Unesco, 1954 n° IX (préface).

² Badiana est un grand village de la communauté rurale de Djinaky, dans l'arrondissement de Kataba 1, du Département de Bignona, de la région de Ziguinchor. Ce grand village a abrité du 15 décembre 1953 au 10 février 1954, après M'boumba, en 1952 et Darou-Mousti, en 1953, la troisième expérience d'éducation de base au Sénégal. Cette mission d'éducation de base était dirigée par Amadou Mokhtar M'bow comme ce fut le cas de la mission de Darou-Mousti.

L'objectif de cet article est de montrer comment la mission de l'éducation de base au Sénégal a réussi à faire comprendre que la lutte contre la mortalité infantile, les maladies infectieuses, les maladies sexuellement transmissibles, la désertification, la malnutrition, la famine, etc. passe par des opérations de sensibilisation et de conscientisation des populations locales sur les risques qu'elles encourent. Il en est de même de montrer la place de l'ORANA dans la lutte contre la malnutrition à Badiana.

Partant de ce constat, la présente étude se propose d'analyser l'ORANA et la mission de l'éducation de base au Sénégal, notamment à Badiana, en Casamance de 1953 à 1954. Qu'est-ce que l'éducation de base ? Quel était son rôle dans l'amélioration de la santé humaine et animale ; dans le développement économique et environnemental ? Comment l'ORANA a-t-elle participé à cette expérience d'éducation de base ? Telles sont les interrogations auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses dans cet article.

Droit fondamental inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, l'éducation de base a,

des effets mesurables et incontestables sur la démographie, la santé, la croissance économique, l'environnement, la cohésion sociale et la paix. Elle améliore l'accès à l'emploi et à des revenus décents, favorise la modification des comportements sociaux et des modes de production. Facteur essentiel dans la réduction des inégalités, elle favorise la participation des populations au développement, à l'exercice de la citoyenneté, à la bonne gouvernance et à la stabilité politique³.

Ce type d'éducation est à la croisée des droits fondamentaux de chaque individu et des enjeux globaux.

La méthodologie utilisée est essentiellement axée sur l'exploitation des sources archivistiques et des travaux scientifiques ainsi que des enquêtes de terrain. Le choix est porté a priori sur des documents qui nous sont des sources primaires du domaine à étudier.

Dans cette documentation, les documents d'archives (Séries O, H et 2G, etc.), les rapports sur l'enseignement de façon générale et en particulier sur l'éducation de base datant des années cinquante, les travaux de Jean Capelle (1990), de Abdou Moumouni Dioffo (1964), de John Bowers (1971) sont d'un apport indéniable. Ils nous ont aidés à élaborer une mise à niveau à la connaissance d'un domaine d'exploration convenablement abordé par l'historiographie.

Les documents exploités sont constitués d'archives, de rapports, d'ouvrages, d'articles et de périodiques. Cela requiert d'ailleurs, une critique de la littérature. Ces travaux qui tendent à faire comprendre le rôle de l'ORANA et la mission de l'éducation de base au Sénégal qui, insensiblement, s'est opéré à l'époque moderne contemporaine doivent être manipulés avec précautions.

Les difficultés auxquelles nous ont été confrontés dans l'élaboration de cet article sont liées à la pauvreté des sources écrites et à leur exploitation. Les sources relatives à l'ORANA et la mission de l'éducation de base au Sénégal sont très limitées. Les témoignages sont certes indispensables, mais se révèlent inaccessibles pour notre champ chronologique.

Le travail est structuré en trois grandes parties. La première analyse la controverse sur l'origine du concept de l'éducation de base. La deuxième propose une réflexion sur des activités économiques et sociales menées par les missionnaires. Dans la dernière partie, les activités médicales et l'œuvre de l'ORANA dans la lutte contre la malnutrition à Badiana sont également abordées.

³ unesdoc.unesco.org, Consulté le 15 juin 2022

1. Controverse sur l'origine du concept de l'éducation de base

L'origine⁴ de la notion *éducation de base* semble être controversée. La littérature utilise et manie beaucoup de termes pour la définir, pour expliquer son but et son fonctionnement au tout début de son histoire. Nous disposons des concepts tels que : éducation, éducation de base des jeunes et des adultes, alphabétisation ou éducation des adultes. La documentation disponible nous permet de camper conceptuellement les termes les plus fréquents dans le discours tenu dans les différentes activités de l'éducation de base. Cela nous permet d'aborder, également, l'historique des expériences d'éducation de base, le personnel de la mission de l'éducation de base à Badiana et le fonctionnement des commissions chargées de l'éducation.

1.1. Décryptage des notions

À la lumière de ce qui précède, les concepts précités sont le fruit d'un inventaire systématique des mots couramment utilisés dans le domaine de l'éducation de façon générale et particulièrement de l'éducation de base.

Le terme « *éducation* » est défini par le dictionnaire universel comme une action d'élever, d'instruire, de former les enfants, les jeunes gens dans le but d'acquérir de la connaissance des usages du monde. Au regard de cette définition, nous constatons déjà qu'il y a deux pistes qui se dégagent : celle « *d'élever* » et celle « *d'instruire* ». Éducation vient du verbe « *éduquer* » qui est d'origine grecque et peut venir soit de « *educare* », soit de « *educere* ». « *Educare* » signifie nourrir, allaiter, tandis que « *educere* » signifie quant à lui, tirer de, produire.

Cette situation confuse nous amène à poser la question à savoir qu'est ce qui se cache derrière le verbe éduquer ? Selon O. Reboul (1989, p.19), « éduquer, c'est à la fois entretenir, maintenir dans l'existence, et mener hors de ce qu'on est, maintenir et dépasser ». Cette définition de Reboul semble rejoindre la signification donnée par le dictionnaire universel à savoir les deux pistes « *l'action d'élever et l'action d'instruire* ».

La première piste qui renvoie à « *l'action d'élever* » signifierait à son niveau l'action de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Nous avons là donc deux entités, une qui dicte ou propose et l'autre qui reçoit. L'action « *d'élever* » se rapporte à l'éducation au sens restreint, pour l'essentiel, celle de la famille. À ce titre, les analyses d'Olivier Reboul sont éclairantes.

Il considère que l'éducation de la famille est spontanée. Une mère qui dorlote son bébé l'éduque, car elle éveille sa conscience et développe avant tout son langage, son aptitude à communiquer ; mais la mère ne programme pas cela et même ne le sait pas ; sa tendresse est éducative, mais à son insu. Ainsi, dans ce cas, « l'éducation » renvoie à celle que les parents donnent à leurs progénitures (enfants). Elle est une sorte de communication d'un ensemble de valeurs culturelles et morales qui régissent la vie sociale. En somme, elle a une fonction de « *socialisation* »⁵ et de reproduction des valeurs socioculturelles.

⁴ Les origines du concept « éducation de base » semblent être inconnues. La seule source qui nous a évoqué l'origine du terme est le journal de l'UNESCO, le courrier intitulé *le programme de l'UNESCO pour 1948*, Volume 1, N°1, Paris, février 1948, 8p, Cf : unesdoc.unesco.org. Dans ce journal, John Bowers, auteur d'un article intitulé *l'éducation de base, programme pour 1948*, p. 4, nous affirme ce qui suit : « un jour, dans une rue de Mexico, le délégué du Brésil à la conférence générale de l'UNESCO entendit un petit garçon, se disputant avec un autre, lui décocher ce trait final : tu aurais bien besoin d'éducation de base ! » traduite en langue portugaise *educação basica*. Ainsi, selon le journal, le terme a été rapporté à la conférence par ce délégué. À la conférence même, on s'aperçut bientôt que le projet d'éducation de base avait frappé l'imagination des délégués, comme un moyen offert aux Etats membres de recevoir de l'UNESCO une aide pratique en vue d'une tâche non moins pratique et urgente : celle d'assurer un *minimum d'éducation de base à tous leurs citoyens*. C'est dans cette intention que l'UNESCO s'efforcera, au cours de 1948, de relier entre elles, en un mouvement concerté à l'échelle mondiale, les entreprises d'éducation de base.

⁵ Au Sénégal, la question « d'éducation de base » des jeunes est toujours d'actualité. Ainsi, en décryptant une telle position, nous constatons que les débats font allusion à l'éducation par la tradition. En autre terme,

S'agissant du second terme « instruire », il signifie au contraire, transmettre un savoir à quelqu'un, lui donner des leçons par le biais de « l'enseignement »⁶. Elle désigne une *éducation intentionnelle* (qui renvoie ici aux finalités et aux objectifs que se fixe l'éducation d'un groupe, d'une communauté pour un but bien déterminé) ; c'est une activité qui s'exerce dans une institution dont les buts sont explicites les méthodes plus ou moins codifiées, qu'assurent des professionnelles. Elle renvoie à « l'école »⁷, à l'enseignement. Alors qu'est-ce que la « formation » ?

Ce terme est devenu de nos jours très vague. Ainsi, selon M. Kede Onana (2012, p. 2), « formation continue, formation des formateurs » ; « un terme parfois polémique. [...] Qu'elle soit technique, professionnelle, militaire, sportive, et même si l'on inclut tous les recyclages, la formation est la préparation de l'individu à telle ou telle fonction sociale [...] ». Ces trois termes à savoir élever, instruire et formation malgré leurs différents sens, entretiennent des rapports de complémentarité. Quel que soit le domaine, toute réflexion sur l'éducation « contribue à l'apprentissage à être homme » (O. Reboul, 1989, p. 19).

Au regard de ces définitions, l'on se rend compte que l'éducation est « l'action par laquelle on conduit l'être humain de l'état d'enfance entendu comme terminus a quo, à l'état adulte posé comme terminus ad quem, entendu comme point d'arrivée » (M. K. Onana, 2012, p. 3). Pour D. Mvogo (2002, p. 14) « l'éducation se donne pour fin explicite la production des adultes, c'est-à-dire d'être mûrs, achevés, accomplis ».

Quant à la notion *analphabétisme*, elle signifie l'incapacité de lire et d'écrire. Mais cette notion a évolué au cours du temps. Dans les années 1960-1970, combattre l'analphabétisme a de plus en plus été considéré comme une condition nécessaire de la croissance économique et du développement national. En 1978, l'UNESCO adopte une définition de l'analphabétisme fonctionnel, toujours en vigueur,

une personne est analphabète du point de vue fonctionnel si elle ne peut se livrer à toutes les activités qui requièrent l'alphabetisme aux fins d'un fonctionnement efficace de son groupe ou de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer d'utiliser la lecture, l'écriture et le calcul pour son propre développement et celui de la communauté (Rapport final, UNESCO, 1948, p. 6).

En revanche, l'alphabetisation est, selon l'UNESCO

un droit humain fondamental, et la base de l'apprentissage tout au long de la vie. Facteur déterminant du développement social et humain, elle permet de transformer les vies. Pour les individus, mais aussi pour les familles et les sociétés, c'est un instrument d'autonomisation qui améliore la santé, les revenus et les relations que l'on tisse avec le monde extérieur. [...] Une communauté alphabetisée est une communauté dynamique, qui échange des idées et s'implique dans les débats (Rapport final, UNESCO/ED/177, 1960, p. 4).

l'éducation qui permet d'acquérir les valeurs et coutumes de la société. Celle-ci peut s'acquérir à trois niveaux d'abord par les parents, c'est-à-dire par le père et la maman, ensuite par la religion, c'est-à-dire à partir des lieux d'apprentissage et d'initiation et enfin par des cérémonies rituelles comme chez les Diola, en basse Casamance. Ces différentes formes d'éducation par la tradition permettaient aux jeunes enfants d'acquérir des valeurs et coutumes leur permettant de respecter ce qui est prescrit et d'éviter ce qui est proscrit par la société. Ainsi, l'acquisition de ces règles élémentaires vise à former un citoyen utile pour sa communauté.

⁶ Le terme enseignement, de son côté, signifie « marquer d'un signe, distinguer, rendre remarquable ». Il se réfère plutôt à un bien précis, soit celui du développement des connaissances des élèves à l'aide de signes (la transmission des connaissances est en soi impossible, on ne transmet pas de connaissances). Cf : unesdoc.unesco.org,

⁷ Un établissement ou lieu où l'on dispense des cours afin d'acquérir du savoir, de la connaissance.

Tout compte fait, selon les pays, l'alphabétisme peut être défini par l'aptitude à lire facilement ou difficilement une lettre ou un journal, l'aptitude à lire et écrire des phrases simples (dans certaines langues) ou encore dépendre du niveau d'instruction atteint. L'alphabétisation fait alors partie des préoccupations et des priorités sur le plan international. Ceci nous amène à revoir l'historique des expériences d'éducation de base.

1.2. L'historique des expériences d'éducation de base

Bien que se donnant tous (ces trois termes précités) le même but, ces expériences diffèrent par certains aspects : des objectifs plus ou moins étendus, des moyens plus ou moins limités, durée variable, prédominance de tel ou tel caractère (pédagogique, sociologique, économique, etc.). Pour la mise en œuvre de cette politique d'éducation de base, des commissions de territoire et des commissions de cercles sont mises en place. Ainsi, « ces commissions comprendront des fonctionnaires (représentants des services ayant une portée intellectuelle, économique et sociale), des représentants d'institutions privées et des représentants de la population »⁸.

Cependant, pour mettre en pratique cette politique, l'éducation de base, en AOF, le Saliou Mbaye, un des panélistes du colloque organisé à l'UCAD II en 2011 sur « Les 90 ans de Amadou Mahtar M'bow », note : « le Haut-commissaire décide de créer des structures au niveau fédéral et territorial. À Dakar, est, créée la commission fédérale de l'éducation de base. Placée sous l'autorité du Secrétaire Général du Gouvernement, elle est pilotée par l'Inspecteur général de l'enseignement, le Recteur d'Académie Camerlynck »⁹.

Cependant, poursuit Saliou Mbaye, le secrétariat est tenu par,

André Terrisse, chef du service pédagogique secondé par un Sénégalais Ibrahima Bâ, un autre nom qui reste lié à l'éducation de base. Celui-ci, effectua sept mois de stage, notamment en Haïti, aux USA et au Mexique pour s'imprégner des techniques et pratiques de l'éducation de base dans ces pays. La commission réunit les représentants des secteurs concernés : la santé, l'agriculture, l'élevage et les eaux et forêts, les services financiers et les travaux publics, Radio Dakar. (...). Elle met en place un stage fédéral où vont être formés pendant quelques semaines, les acteurs désignés par les territoires pour mener à bien cette politique. Le premier stage a eu lieu à Dakar du 9 mars au 2 avril 1953. Elle choisit le village de M'boumba¹⁰, en 1952, au Sénégal, pour implanter la première expérience d'éducation de base.

L'éducation de base sera confiée et menée par des ressortissants des territoires. En ce qui concerne le budget, il fut dans un premier temps fait appel au budget de l'AOF. Dans le second temps, il a été confié au Fonds d'Investissements pour le Développement Economique et Social (FIDES)¹¹. Il s'est posé dès lors la question de la langue qu'il fallait utiliser. Fallait-il utiliser

⁸ ANS, O 664/31 ; éducation de base : rapports de mission au Soudan, au Sénégal et en Mauritanie 1951-1955.

⁹ Pr. Saliou Mbaye, dans son intervention du jeudi 12 Mai 2011, avait axé son discours sur le thème : « Amadou Mahtar M'bow et l'éducation de base de 1953-1957 ».

¹⁰ M'boumba a été choisi suite à la journée d'études sur les problèmes posés en Afrique française par le développement de l'éducation au Quai d'Orsay sous la présidence du Dr Aujoulat, secrétaire d'État à la France d'Outre-mer à la suite de la conférence des directeurs de l'enseignement d'Outre-mer et de M. Camerlynck recteur de l'Académie de l'AOF, de Montel et de André Terrisse chef du service pédagogique de l'AOF qui dans son intervention a présenté l'exposé intitulé « une expérience française d'éducation de base en AOF ». Après avoir rappelé qu'un crédit de 2 millions avait été inscrit pour sa réalisation au budget fédéral de 1951, Terrisse note que M'boumba, dans le cercle de Podor, est choisi pour tenter cette expérience parce qu'il (M'boumba) ne possédait ni école, ni dispensaire et que pendant toute la saison des pluies, il est isolé des centres. CF. ANS, O 662-31 : commission fédérale de l'éducation de base : stages, crédits, rapports, journaux 1951-1955.

¹¹ Le FIDES a été créé en 1946 pour financer les deux plans de développement des territoires d'Outre-mer qui se succèdent, le premier de 1948 à 1953 et le deuxième de 1953 à 1959. Ces plans concernaient essentiellement l'Afrique noire et Madagascar. Celui-ci dégagait trois millions pour des besoins de l'expérience.

exclusivement le français comme le préconisait déjà la Conférence africaine française tenue à Brazzaville en 1944¹², ou fallait-il s'adapter aux conditions locales et faire usage de la langue la plus utilisée de la région, notamment le Wolof, le Pular, le Sérère ou le Diola ? Finalement, l'alphabétisation se fait en français et les causeries sont faites dans la langue locale. Le programme fut proposé par le service pédagogique.

Au plan territorial « une commission territoriale de l'éducation de base est mise en place. Elle est pilotée par l'Inspecteur. Y siègent le responsable désigné pour diriger l'éducation de base et les deux membres de l'Assemblée territoriale pour représenter la population » (A. Terrisse, 1954, p.65). Au niveau de chaque cercle, une commission est prévue. Il faut noter que,

c'est le 7 mars 1953 qu'Amadou Mahtar M'bow est mis à la disposition du gouverneur du Sénégal pour diriger le service de l'éducation de base rattaché à l'Inspection Académique de Saint-Louis. Il était de 1951 à cette date, professeur d'histoire et de géographie au collège de Rosso-Mauritanie. La décision de mutation N°571 est actée le 25 janvier 1954¹³.

C'est donc en pleine année scolaire, au mois de mars que M. Amadou Mahtar M'bow quitte son poste de professeur à Rosso Mauritanie pour venir diriger l'éducation de base au Sénégal. « Dès le 29 avril 1953, il mena sa première mission à Darou-Mousti. Pour chacune des missions, il rédige un rapport d'évaluation. Il a également mené et produit une enquête préliminaire sur les villages expérimentés, à l'image de Badiana »¹⁴. Mais quelle était la composition de l'équipe de Badiana ? Comment fonctionnait la mission de l'éducation ?

1.3. Le personnel de la mission de l'éducation de base à Badiana

Ce personnel est constitué, entre autres des Sénégalais permanents et détachés. Ainsi, le personnel permanent de l'éducation de base est : M. Amadou Mahktar M'bow, professeur d'histoire et de géographie, chargé de l'éducation de base du Sénégal, chef de mission et M. André Pignier, technicien en matériel de cinéma...

Pour le personnel détaché par les services techniques pour la durée de la mission, l'on retient par-là, du côté de la santé, M. Alioune Seck, médecin africain principal en service à Bignona, M. François Diatta, médecin africain en service à l'hôpital de Ziguinchor et de M. Laurent Sagna, infirmier africain en service à Bignona. Du côté de l'agriculture, l'on a M. Albert Coly, moniteur de l'agriculture en service à Bignona. Des eaux et forêts : M. Abdoulaye Cissé, contrôleur des Eaux et Forêts, chef du cantonnement de Kolda. Du côté de l'élevage : M. René Bocandé, infirmier vétérinaire en service à Vélingara. Des Travaux publics : M. César Diatta, ouvrier spécialisé en bois, en service à Ziguinchor. De l'enseignement : M. Charles Bernard Jules, instituteur en service à Ziguinchor ; Mme Cécile Richard, monitrice de l'enseignement en service à Ziguinchor. À ce personnel fixe furent adjoints à titre temporaire, pour les eaux et forêts : M. Ernest Coly et Ignace Philibert Badji, garde forestier, alternativement (Amadou Mahktar M'bow, lors de l'entretien du 15 octobre 2013 à Dakar).

1.4. Fonctionnement des commissions chargées de l'éducation de base

La mise en œuvre de la politique d'éducation de base incombe à des commissions. La première tâche de la commission, dans la conclusion fédérale, consiste à la coordination en tous les services et de toutes les institutions susceptibles d'avoir une action éducative sur les populations. Elle aura pour but de fixer une politique générale d'éducation de base pour

¹² ANS, O171-31, conférence Africaine Française de Brazzaville. Rapport relatif à l'enseignement, Janvier 1944

¹³ ANS, 11D1/0230 ; enseignement : affaires relatives à l'éducation, 1944-1964.

¹⁴ 1 H 116, éducation de base (procès-verbaux, de réunions ; Mbow (A.M), rapport sur la mission de Badiana (Casamance, 1953-54 ; éducation sanitaire par radio, 1956-1957). 1951- 1957.

l'ensemble de la fédération afin d'éviter les doubles emplois, les efforts désordonnés. Par ailleurs, elle doit, délimiter les attributions des commissions de territoires et de cercle.

La seconde tâche a pour but l'organisation de campagnes caractérisées par un effort éducatif intense sur une aire géographique limitée. Ce choix fait, il y aura lieu de conduire une enquête approfondie sur les besoins intellectuels, économiques et sociaux de la région, à laquelle participeront les éléments les plus représentatifs de la population.

Au bout du compte, il s'agit de mettre au point « les moyens d'exécution s'il s'agit de la lutte contre l'analphabétisme »¹⁵. Ceci nous amène au financement dont les principaux chefs de dépenses seront : la rétribution des équipes de spécialistes qui ne formeront qu'une minorité par rapport aux représentants des services permanents pris occasionnellement dans les services de l'enseignement, de l'agriculture, de la santé publique, etc. ; le financement des organismes de recherche et de mise au point des instruments d'action (bureau d'études, etc.) et l'achat du matériel nécessaire pour la campagne (camion de projection, camion sanitaire, etc.).

Au bilan, l'acception de l'expression « éducation de base » est assez variable et très complexe à décrypter. Le terme trouve son origine, au cours de la seconde session de l'UNESCO, tenue à Mexico en 1948. Dès lors, les idées de faire reculer les frontières de l'ignorance, de l'analphabétisme dans les pays sous-développés, d'améliorer la vie des populations sont mises en branle.

2. Activités économiques et sociales menées par les missionnaires de l'éducation de base de Badiana

L'agriculture est l'un des secteurs dans lequel la mission de l'éducation de base s'est d'abord inscrite à Badiana. Il fallait prioritairement situer les problèmes d'enquêtes avant d'apporter les réponses.

2.1. Problèmes d'enquêtes et solutions

La campagne d'éducation de base reposant nécessairement sur « une connaissance approfondie de la région ciblée, des conditions naturelles de vie de ses habitants, de leurs besoins d'intellectuels, économiques et sociaux »¹⁶ fut précédée d'une enquête à laquelle participeront les éléments les plus représentatifs de la population locale.

Un des tous premiers problèmes se situait dans l'ignorance de certains participants de ce qu'est l'éducation de base. Devant cette situation, le chef de mission fut obligé d'une part de mettre au point un programme de travail et de fixer dans chaque domaine les objectifs à atteindre. Le second problème venait des différentes enquêtes menées préalablement. Ces dernières avaient fait ressortir que les populations, essentiellement agricoles, tiraient de la terre la presque totalité de leurs ressources.

Compte tenu de la structure du marché, l'accroissement du revenu d'un cultivateur ne pouvait être recherché que dans une revalorisation de la production agricole. L'extension des surfaces cultivées n'est concevable qu'avec la modernisation des instruments de travail qui sont archaïques en usage. La modernisation de ces instruments « posait des problèmes financiers et techniques qui ne sont pas directement du ressort de l'éducation de base »¹⁷.

¹⁵ ANS, O 662-31 commission fédérale de l'éducation de base : stages : crédits, rapports, journaux 1951-1955

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Le problème financier a été signalé, dès le départ du programme, par André Terrisse, chef de la mission d'éducation de base de M'boumba. Pour lui, les difficultés budgétaires, les crédits ayant été ramenés de 10 millions à 8 millions alors que l'équipement du service de l'éducation de base pour toute la Fédération aggrave les besoins. Cf : ANS O662-31, définit le rôle de l'éducation de base et son budget de fonctionnement.

2.2. Recherches de solutions

De fait, les agents étaient obligés de rechercher d'autres solutions. Les actions de l'éducation de base furent fixées sur la recherche du maintien de la fertilité, de l'augmentation des rendements, l'introduction des cultures nouvelles de saison sèche, la revalorisation des produits de la cueillette et l'amélioration du système des échanges. Les moyens employés furent variés. Certains s'insèrent dans le cadre de la vulgarisation entreprise par les agents de l'agriculture, d'autres constituent des innovations justifiées par les conditions locales.

Pour la culture du riz, les cultivateurs du village de Badiana et environs étaient parvenus à un système bien équilibré permettant d'obtenir des rendements satisfaisants et le maintien de la fertilité. À cet effet, la culture de l'arachide fut intensifiée. Mais, l'insuffisance des moyens de transport constitua un facteur bloquant à la commercialisation des produits agricoles

À Badiana, le marché le plus proche, celui de Bignona, étant situé à 25 kms. Pour apporter des solutions à ces difficultés, les agents de l'éducation de base devraient regrouper les cultivateurs au sein d'un organisme centralisant les produits et assurant le transport et l'écoulement. Les agents de l'éducation de base, du fait de l'importance du secteur, étaient conscients d'une situation. De ce fait, ils notent lors de la mission de Badiana :

C'est pourquoi notre plan de travail ne prévoyait l'organisation coopérative qu'après l'implantation solide de notre système éducatif. (...). Les locaux de la future coopérative sont prévus dans la « maison de l'éducation de base », construite avec l'aide de la population. L'éducation coopérative qui a été amorcée sera poursuivie au cours de l'année 1954-1955 qui pourra prendre appui sur l'organisation existante des sociétés de travail. Ces sociétés qui sont des groupements de travailleurs par âges et par sexe sont gérées par des responsables élus, choisis pour leur dynamisme et leur intégrité. Toutes les sociétés d'un même quartier forment une sorte de fédération (...). Cette solidarité qui existe dans le travail constitue un exemple qui justifie les espoirs que l'on peut fonder sur un système moderne de coopération¹⁸.

Ainsi, après cette phase d'identification des problèmes et des solutions possibles à apporter au secteur de l'agriculture, les agents du domaine de la culture commencèrent leur sensibilisation par des démonstrations.

2.3. Retour à l'orthodoxie dans les activités agricoles, voire économiques

De tout temps, l'agriculture a été la principale activité humaine à utiliser les ressources naturelles pour satisfaire des besoins humains, en particulier l'alimentation. C'est pourquoi, pour rendre la terre beaucoup plus fertile, le fumier organique¹⁹, l'engrais vert²⁰, l'engrais chimique²¹ et l'assolement (jachère ou rotation) ont servi de démonstration aux différentes

¹⁸ ANS, O662-31, définit le rôle de l'éducation de base et son budget de fonctionnement.

¹⁹ C'est-à-dire le fumier qui proviendrait, semble-t-il, des déjections ramassées à l'approche de l'hivernage sur les placements des troupeaux du village où les vaches ou tous autres animaux sont parqués la nuit. Les déjections ramassées au jour le jour furent mises dans les fausses par couches alternant avec de la paille ou de la terre. Cette fosse est arrosée régulièrement. La décomposition se fait à l'abri des rayons stérilisateurs du soleil grâce à une protection en feuilles de rôniers. En guise d'exemple illustratif, l'expérience ne fut tentée que chez quelques cultivateurs, les résultats obtenus permettent de diffuser l'expérimentation.

²⁰ À Badiana, les cultivateurs reconnaissent une baisse de leurs rendements depuis l'abandon de l'enfouissement des tiges de riz et des herbes après la récolte. L'objectif de la mission d'éducation de base consistait surtout à insister sur l'accentuation de la perte de la fertilité et ses conséquences redoutables sur le niveau de vie... Ce qui fait qu'avant la fin de la mission, la pratique de l'enfouissement des tiges et herbes avait été reprise.

²¹ La diffusion des engrais chimiques fut heurtée souvent à une difficulté majeure : l'ignorance par les cultivateurs des modes de d'épandage. Les efforts entrepris pour amener les cultivateurs à une meilleure utilisation des engrais chimiques devraient être renforcés par la distribution au moment de la répartition d'un dépliant indiquant pour chaque catégorie d'engrais les doses et les modes d'utilisation. Ces dépliants pourraient être rédigés simultanément en français et en Diola.

expériences d'éducation de base pour avoir de meilleurs rendements dans les cultures fruitières, maraîchères, de rente et vivrières. Les résultats obtenus dans ces expériences furent satisfaisants. On assiste non seulement à l'accroissement des ressources, mais aussi, et surtout à l'amélioration des conditions de vie des populations de Badiana.

Par ailleurs, les actions dans le domaine forestier étaient de mise. Pour ce faire, un plan de reboisement pour lutter contre le défrichement, la déforestation a été conçu au moment des différentes enquêtes préliminaires. Les champs délimités sont entourés d'une double haie d'anacardiens « darcassous » dans le village de Badiana et environs. Mais, ces actions du service des Eaux et Forêts ne sont parfois perçues que par leurs aspects répressifs. Car « les cultivateurs et les éleveurs des villages environnants comme Baline, Bélaye, Djinaki, Tendine, Ebinkine, etc, percevaient le service des Eaux et Forêts comme une contrainte »²².

La question de l'élevage n'était pas en reste dans le programme des expériences d'éducation de base de 1952-1957. Ainsi, « plus de 109 castrations furent opérées chez des bovins et 36 chez des ovins et caprins. 8 animaux furent soignés pour des plaies et 6 pour des abcès. Des prélèvements de sang effectués sur des bovins maigres à poils piqués furent envoyés au laboratoire de Ziguinchor pour l'analyse »²³.

Il s'y ajoute des séances d'explications collectives sur l'utilité de l'élevage, sur la constitution de réserves fourragères, sur les conséquences des feux de brousse, sur l'alimentation du bétail, etc. Mieux, un puits, qui pourrait alimenter un abreuvoir en ciment, fut creusé avec le soutien du chef de la subdivision de Bignona.

Par ailleurs, les activités à caractère hautement humaniste de l'éducation de base avaient touché également le secteur social. Vu les problèmes auxquels les femmes de cette localité restent confrontées dans les opérations de préparation du repas, c'est-à-dire pour passer de l'épi de mil au couscous, il faut écraser, vanner, piler, bluter ; de l'aube à la nuit, les pilons rythment ce travail monotone. Pour une contribution sociale, les membres de la mission ont parlé aux notables des concasseurs à mil utilisés dans certains centres africains. Ils pensaient que les femmes, délivrées de leur obsédante corvée, seraient disponibles pour d'autres tâches familiales : soins aux enfants, amélioration de l'habitat, entre autres.

Au total, les activités agropastorales et sociales de la mission d'éducation de base de Badiana peuvent être qualifiées d'opérations de succès dans la zone. Au regard général, les informations sur les activités agricoles dans un pays moderne à climat tempéré ont été faites.

3. Les activités médicales et l'œuvre de l'ORANA dans la lutte contre la malnutrition à Badiana

L'ignorance, les mauvaises conditions économiques, l'éloignement des postes médicaux, l'absence de moyens réguliers de transport sont autant de facteurs qui minent la zone.

3.1. Les activités médicales

Le programme médical appliqué en collaboration avec l'aide du médecin lieutenant-colonel Directeur de l'ORANA, André Raoult²⁴, était axé sur la lutte contre les maladies existantes par la médecine de soins. Il était également axé sur la lutte contre la propagation des maladies par l'hygiène individuelle et collective ; la lutte contre les avortements, la mortalité et

²² ANS, O 662/31 ; commission fédérale de l'éducation de base : crédits, rapports, journaux ..., 1951-1955

²³ ANS, 1 H 50 ; correspondance entre l'OMS et la santé en AOF (1948-1957). Journées mondiales de la santé 1956 : l'alimentation en Afrique et la santé de l'enfant 1957. L'insecte, complice de la maladie..., 1948-1958.

²⁴ Le docteur André Raoult, est placé à la tête de l'ORANA en 1953 après avoir été, à partir de 1951, chef de la Mission anthropologique, Cf : ANS, 2G53/, AOF, ORANA, rapport annuel, d'activité. Le docteur Raoult avait succédé en 1951 au docteur Bergougniou, lui-même successeur de Léon Pales en 1949.

la morbidité infantiles, mais permanentes susceptibles de perpétuer l'œuvre de la mission d'éducation de base et la lutte contre la malnutrition.

De fait, la mission accorde la priorité à quelques différents aspects. Il s'agit entre autres de la médecine de soins et de la médecine préventive. De ce point de vue, parmi les maladies les plus fréquentes et enregistrées au cours de l'expérience d'éducation de base de Badiana, il y a celles qui concernent les voies respiratoires : celles-ci dominaient toutes les autres maladies identifiées au cours des différentes consultations.

Il faut noter qu'au cours de cette mission, « il y a eu 867 cas qui ont été enregistrés surtout chez les enfants pour la plupart âgés de moins de huit ans seulement. Ainsi se produisent les bronchites, les coryzas et les broncho-pneumonies »²⁵. L'on note la présence du paludisme qui avait fait l'objet d'une attention particulière et de plusieurs consultations. Ceci s'explique aisément, soit par la proximité des populations des rizières du village de Badiana et environs, soit par les eaux stagnantes pendant la période hivernale et qui offraient aux moustiques des gîtes favorables.

Les maladies des yeux étaient également annotées. Celles-ci étaient soit des cas de conjonctivites simples, soit de trachome compliqué, de trichiasis et de kératites très avancées avec menace de cécité. Le trachome, maladie essentiellement des collectivités malpropres, constitue un danger réel pour les populations des différentes localités. Par exemple, « la bilharziose avait fourni sept cas cliniques à Badiana, mais à la suite des examens d'urines auxquels il a procédé, le médecin lieutenant, le colonel Raoult pensait que 42% au moins des habitants du village et environs étaient parasités »²⁶. D'autres maladies découvertes au cours des consultations ont été, évidemment, enregistrées.

L'éducation des accoucheuses se faisait au niveau de la case de santé installée par les agents. Quant à celle des mamans, elle se faisait au cours des causeries organisées à l'occasion des séances collectives du soin et au cours des leçons de couture, des nombreuses visites faites à domicile par les membres de la mission. Toutes les occasions favorables étaient saisies pour montrer à la maman les risques que courait son enfant. Les dangers d'un allaitement anormalement prolongé, d'un sevrage mal effectué et de la mauvaise alimentation des enfants furent particulièrement soulignés.

L'amélioration de l'alimentation de l'enfant a été vivement conseillé par l'utilisation des fruits sauvages et des fruits cultivés (papaye, oranges, bananes, etc.) et des légumes dont la culture a été introduite. L'insuffisance dans l'alimentation des protides d'origine animale est avant tout un fait économique (faiblesse du pouvoir d'achat) auquel l'augmentation des ressources pourra apporter des remèdes. Quelle est la place de l'ORANA dans la lutte contre la malnutrition à Badiana ?

3.2. L'épreuve de l'ORANA dans la lutte contre la malnutrition à Badiana

L'enquête-sondage faite en avril 1954 en Basse Casamance, pays de rizières et de palmiers, avait choisi Badiana, village où se développait une expérience d'« éducation de base » à laquelle l'ORANA avait participé. Cette enquête avait permis de recenser les taux de kwashiorkor, conséquence de la malnutrition, dans la tranche de 6 mois à 42 mois avec une moyenne de 18,9%. Ainsi,

820 personnes avaient été examinées dont 300 enfants de 0 à 12 ans soumis à un examen complet, c'est-à-dire hématologie, parasitologie (selles, urines), clinique et radiologie. Cette enquête avait révélé deux facteurs pathogènes associés à un déficit de protides animaux. L'un était associé au

²⁵ ANS, 1 H 50 ; correspondance entre l'OMS et la santé en AOF (1948-1957). Journées mondiales de la santé 1956 : l'alimentation en Afrique et la santé de l'enfant 1957. L'insecte, complice de la maladie..., 1948-1958.

²⁶ *Ibidem*

béribéri fruste (riziphage), et l'autre l'ankylostomiase (40% d'enfants trouvés parasités en un seul examen)²⁷.

De fait, les effets de l'éducation de base, accompagnant la distribution de lait écrémé et des aliments locaux (farine d'arachide, farine de poisson fabriquée par l'industrie locale), pendant deux ans (1954-1956) avaient atténué la malnutrition. Le taux de kwashiorkor a baissé à 15% dans l'ensemble pour cette tranche d'âge c'est-à-dire de 0 à 12 ans (A. Raoult, 1956, p. 5). Les conditions nutritionnelles n'étaient pas modifiées dans l'intervalle, mais un progrès sensible avait été réalisé dans l'hygiène générale du village.

L'ignorance est une source de blocage socio-économique du développement (Ph. Hugon, 1967, p. 699). Cependant, durant la période 1952-1957, le Sénégal connaît un taux de mortalité et de morbidité infantiles élevé. Les causes sont « le tétanos du nouveau-né qui était dû à l'infection de la plaie ombilicale, la section du cordon étant faite avec n'importe quel couteau. En période de froid, les enfants en général insuffisamment vêtus sont victimes de pneumocociles, de diarrhées, etc. » (A. Raoult, 1956, p. 8). L'ignorance des parents qui ne mettent pas l'enfant à l'abri des insectes vecteurs de maladies, et qui ne pratiquent, semble-t-il, qu'une toilette sommaire en période de grands travaux est encore une cause essentielle.

Il n'était pas souvent rare de voir une nuée de mouches se poser sur la bouche et les yeux du bébé sans défense. Les enquêtes préliminaires de Badiana avaient permis,

de savoir qu'en milieu Diola, durant la période hivernale, l'enfant attaché sur le dos de sa mère passait ses journées dans la rizière infestée de moustiques et d'insectes de toutes sortes, s'il n'était pas laissé seul à la maison sans surveillance. C'est en hivernage que les accès pernicieux étaient les plus fréquents. Une fois que l'enfant était parasite, dès son très jeune âge, c'est par miracle qu'il pouvait échapper à la mort²⁸.

Le sevrage mal fait était encore une autre source de troubles aux conséquences néfastes. Sur ce point précis, le médecin lieutenant-colonel André Raoult, à la suite des investigations médicales effectuées à Badiana, disait, qu'

il avait le sentiment que le bébé de la zone en particulier et de l'Afrique en générale qui était exclusivement nourri au sein, se développait mieux que celui Européen de même âge, mais qu'à partir du sevrage, le développement de l'enfant Africain, insuffisamment et mal nourri, déclinait. Le sevrage était effectué en général tardivement et au moment où il intervenait, le déclin avait déjà commencé, le lait maternel n'ayant qu'une faible valeur nutritive. Une telle situation entraîne toujours des maladies infantiles²⁹.

Au regard de cet éclairage, l'on constate que les activités médicales ainsi que l'œuvre de l'ORANA dans la lutte contre la malnutrition ont contribué à améliorer le vécu quotidien de la population de Badiana et par conséquent de vaincre l'ignorance.

Conclusion

Ce travail, qui tente d'élargir l'horizon de connaissances sur le rôle de la France dans l'amélioration des conditions de vie et dans l'éveil de conscience des colonisés, a permis d'analyser l'ORANA et la mission de l'éducation de base au Sénégal, notamment à Badiana. Notre approche a permis de parcourir les activités de l'ORANA, en particulier, et celles relevant de la mission sur l'éducation des adultes en AOF, en général.

²⁷ ANS, 2G54/ 8 : Rapport annuel sur l'activité de l'ORANA, p. 15.

²⁸ ANS, O 664/31 : éducation de base : rapports de mission : Soudan- Sénégal-Mauritanie ,1951-1955.

²⁹ ANS, 1H93(163) : ORANA : études rapports techniques, rapports annuels 1952 – 1957.

Ainsi, l'acceptation de l'expression « éducation de base » est assez variable et très complexe à décrypter. Le terme trouve son origine au cours de la seconde session de l'UNESCO, tenue à Mexico en 1948. Au cours de cette conférence, des décisions prises visaient à faire reculer les frontières de l'ignorance et de l'analphabétisme dans les territoires sous-développés encore sous les jugs coloniaux ; d'améliorer le vécu quotidien des populations en vulgarisant les outils de travail dans les domaines de l'agriculture, de la santé, et de l'économie.

De ce fait, toutes les expériences d'éducation de base au Sénégal furent poursuivies sous le signe de l'éducation. Malgré la courte durée de la mission d'éducation de base à Badiana, des résultats ont été acquis. Sur le terrain, les besoins et les désirs d'éveiller la conscience des colonisés ont été matérialisés par le fruit des efforts consentis.

À Badiana, l'enquête-sondage faite par l'ORANA, en 1954, avait permis de dépister les facteurs pathogènes associés à un déficit de protides animaux. Des campagnes de distribution de lait écrémé et des aliments locaux (farine d'arachide, farine de poisson fabriquée par l'industrie locale), opérés pendant deux ans (1954-1956) avaient atténué la malnutrition.

En définitive, la meilleure façon de pousser les populations dans le combat pour l'émergence et le développement socio-économique figure en première ligne l'opération de conscientisation de l'existence d'un nouveau mode de vie. Ces initiatives de la mission d'éducation de base de Badiana s'inscrivent à contre-courant de l'histoire, car initiée au crépuscule d'un système vivement secoué aussi bien par le nouvel ordre mondial, le péril nutritionnel que par la naissance du Tiers-monde. La mise en valeur des colonies sur tous les plans devint, en réalité, une condition sine qua non pour la France. Ce travail, loin de clore la réflexion sur l'ORANA et la mission de l'éducation de Base au Sénégal, ouvre des pistes à la recherche et questionnement historique.

Sources et références bibliographiques

Sources d'archives (Archives Nationales de la République du Sénégal)

a) Fonds AOF ; Série H (Santé)

ANS, 1H95(163) Arrêté n° 5866/SP.AD du 7 Aout 1953 portant la création de l'ORANA précisant en son article 3, la mission qui lui est confiée de poursuivre l'étude de sous-nutrition et de la malnutrition en AOF.

ANS, 1H93 (163) : ORANA : études rapports techniques, rapports annuels 1952-1957.

ANS, 1H50 (163) : Correspondance entre l'OMS et la santé en AOF (1948-1957). Journées mondiales de la santé 1956 : l'alimentation en Afrique et la santé de l'enfant 1957. L'insecte, complice de la maladie..., 1948-1958.

ANS, 1H116 (163) : Éducation de base (procès-verbaux, de réunions ; MBOW (A.M), rapport sur la mission de Badiana (Casamance, 1953-54 ; éducation sanitaire par radio, 1956-1957). 1951- 1957 ; CF. également, www.amadoumahtarmbow.org

Sous – série 2G : Rapports périodiques deuxième tranche (1941-1960) Santé (Sénégal)

ANS, 2G54/ 8 : Rapport annuel sur l'activité de l'ORANA 20 p.

2G 53(162) : AOF, direction générale de la santé publique. Rapport l'exécution du programme F.I.D.E.S au 30 Juin. Dakar le 22 Septembre 1953, 11p.

b) Série O : enseignement en AOF (1895-1958).

ANS, O171-31 : Conférence Africaine Française de Brazzaville. Rapport relatif à l'enseignement, Janvier 1944

ANS, 11D1/0230 : Enseignement : affaires relatives à l'éducation, 1944-1964.

ANS, O 662-31 : Commission fédérale de l'éducation de base : stages, crédits, rapports, journaux 1951-1955.

ANS, O662-31 : Définit le rôle de l'éducation de base et son budget de fonctionnement.

ANS, O 664/31 : Éducation de base : rapports de mission au Soudan, au Sénégal et en Mauritanie 1951-1955.

2- Références bibliographiques

BOWERS Jean, 1971, *L'éducation de base in journal le courrier, le programme de l'UNESCO pour 1948*, UNESCO, volume I, n°1, février 1948, 9p.

CAPELLE Jean, 1990, *L'éducation en Afrique Noire à la veille des indépendances (1946-1984)*, Paris, édition Karthala.

HUGON Philippe, 1967, « Les blocages socio-culturels du développement en Afrique noire », *Revue Tiers Monde*, n° 31, p. 699-709 .

MANGA Idrissa, 2018, *L'ORANA et la lutte contre la malnutrition au Sénégal de 1952 à 2000*, Thèse de Doctorat unique en histoire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

MOUMOUNI Dioffo Abdou, 1964, *L'éducation en Afrique*, Paris, Maspero,

MVOGO Dominique, 2002, *L'éducation aujourd'hui : quels enjeux ?*, Presses de l'Université Catholique d'Afrique Centrale, Yaoundé-Cameroun,

ONANA Magloire Kede, 2012, *L'éducation à la citoyenneté : Dressage ou libération ?* thèse de doctorat unique, Université Paris-Est, UFR des Lettres, Ecole doctorale des cultures et sociétés, département de philosophie,

RAOULT André, 1956, *Répartition géographique et incidence du Kwashiorkor en AOF*, Dakar, ORANA, C.4, 10 p.

REBOUL Olivier, 1989, *La philosophie de l'éducation*, PUF, Paris,

TERRISSE André, 1954, « Les méthodes de l'éducation de base et les auxiliaires audio-visuels en AOF », *Éducation africaine, série éducation de base*, n°3, Dakar, service fédéral de l'éducation de base AOF, p.155-176.

Stratégies d'adaptation des adolescents orphelins transférés à des membres de la famille élargie en Côte d'Ivoire

Yogblo Armand GROGUHÉ, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

E-mail : groguhearmand@gmail.com

Résumé

Le présent travail s'intéresse à l'adaptation d'adolescents orphelins vivant avec un parent proche. Il vise à examiner les stratégies adaptatives utilisées par ces adolescents orphelins et la perception qu'ils ont de leur finalité. La méthode qualitative a été choisie afin d'atteindre l'objectif visé. Cette méthode s'inscrit dans le cadre de la théorie transactionnelle du stress de Lazarus et Folkman. Six adolescents orphelins élèves ont été rencontrés en entrevue individuelle semi-structurée. Les principaux résultats mettent d'une part en évidence certaines stratégies déployées par les adolescents orphelins pour s'adapter au sein de la famille élargie notamment : l'accommodation, le rapprochement et l'évitement. D'autre part, les résultats relèvent un réel besoin des adolescents orphelins d'être entendu et de s'identifier au contexte familial dans lequel ils évoluent au quotidien. Une meilleure connaissance des problématiques entourant les familles élargies permettrait à l'éducateur d'ajuster sa manière de travailler avec les adolescents orphelins lors d'entretiens.

Mots-clés : Stratégies d'adaptation, Adolescence, Orphelin, Famille élargie, Transfert d'enfant.

Abstract

This work focuses on the adaptation of adolescent orphans living with a close relative. It aims to examine the adaptive strategies used by these adolescent orphans and the perception they have of their purpose. The qualitative method was chosen in order to achieve the intended objective. This method is part of the transactional stress theory of Lazarus and Folkman. Six adolescent orphan students were met in a semi-structured individual interview. The main results highlight, on the one hand, certain strategies deployed by adolescent orphans to adapt within the extended family, in particular: accommodation, rapprochement and avoidance. On the other hand, the results reveal a real need for adolescent orphans to be heard and to identify with the family context in which they live on a daily basis. A better knowledge of the issues surrounding extended families would allow the educator to adjust his way of working with adolescent orphans during interviews.

Keywords: Coping strategies, Adolescence, Orphan, Extended family, Child transfer.

Introduction

En Afrique subsaharienne, l'individu existe plutôt en tant que membre d'une famille élargie. Cette insertion sociale de l'individu dans un groupe élargi lui permet de faire face aux situations de crise en l'absence d'un État garantissant un minimum de sécurité sociale (G. Danhoundo, 2014). Ce contexte justifie, entre autres, le caractère marginal du placement des enfants orphelins en institution. En effet, contrairement à ce que l'on observe dans la plupart des pays occidentaux, le placement des enfants orphelins en institution (orphelinats, maisons d'accueil) est extrêmement rare en Afrique subsaharienne (C. Bicego et al., 2003 ; É. Guillermet, 2008). Il serait difficile de croire, actuellement, à une quelconque institutionnalisation des orphelins en Afrique de l'Ouest. Il existe certes des enfants résidant dans des maisons d'accueil créées par des Organisations non gouvernementales (ONG) ainsi

que des enfants abandonnés ou des enfants de la rue. Mais leur nombre est insignifiant par rapport à ceux qui vivent en famille (R. Marcoux et al., 2010). Il ne fait aucun doute que la famille élargie représente actuellement l'institution en charge de la sécurité sociale des enfants orphelins en Afrique subsaharienne (G. Danhoundo, 2014).

La mort d'un ou des deux parents géniteurs est une des raisons pour lesquelles les enfants orphelins¹ sont confiés à des membres de la famille élargie en vue de leur socialisation. C'est ce type de transfert qu'Isiuogo-Abanihe (1985, p. 57) appelle « transfert de crise ». La solution habituelle concernant l'éducation des enfants orphelins consiste à les redistribuer dans la famille élargie ou le groupe de parenté, selon les normes locales (G. Bicego et al., 2003). Dans ce contexte particulier, la famille joue le rôle de filet social pour les enfants orphelins (J. Appleton, 2000 ; H. Bagirishya, 2008 ; C. Giroux, 2008 ; É. Guillermet, 2008 ; S. Hien, 2010). Ce soutien de la famille aux orphelins en Afrique a été décrit par nombre d'auteurs comme relevant des normes et des valeurs communautaires, qui structurent les relations entre individus dans ces sociétés (S. Badian, 1972, p. 27-29). La structure familiale et le soutien social ont été décrits par plusieurs auteurs comme facilitant l'adaptation au deuil chez l'adolescent orphelin (H. Romano, 2017 ; K. Jiao, A. Chow et C. CHEN, 2020).

De façon générale, l'adaptation peut passer par l'utilisation de différentes stratégies afin de régler le problème et gérer les émotions générées. RS. Lazarus et S. Folkman (1984) différencient deux types de stratégies d'adaptation : celles orientées vers les émotions et celles orientées vers le problème. Les stratégies d'adaptation ciblant les émotions visent à diminuer la détresse en adoptant des comportements tels que « l'évitement, la minimisation, la distance [et] l'attention sélective [...] » (traduction libre, p. 150). Les stratégies orientées vers le problème reposent sur la résolution de problèmes qui peut s'orienter autant sur l'environnement que sur l'individu. Par ailleurs, selon S. Roth et L.J Cohen (1986), les stratégies d'adaptation peuvent se traduire par deux concepts : l'évitement et l'approche. Selon les caractéristiques de la situation et de l'individu, ce dernier tentera, par ses comportements, cognitions ou émotions, de faire face au stresser (approche) ou plutôt de l'éviter (évitement).

Dans le cadre d'un transfert ou « confiage » d'adolescents orphelins, des éléments perturbateurs viennent s'ajouter aux difficultés liées à l'expérience du deuil et à cette période de vie qu'est l'adolescence. Tout changement conséquent demande ainsi un temps d'adaptation notamment pour les adolescents orphelins qui se retrouvent projetés dans une vie qu'ils n'ont pas choisie. L'adolescent, de par son développement identitaire qui inclut son besoin d'émancipation et de relation égalitaire avec l'autorité, peut connaître des difficultés à s'adapter à la « nouvelle famille » en acceptant le parent proche et lui accorder du crédit que les enfants en bas âge ou de jeunes adultes. Nous sommes ici en face d'un risque d'inadaptation triplé qui pose le problème du chevauchement de variables : orphelinat, adolescence et « confiage ». Pour vivre et s'adapter au sein de la famille proche, l'adolescent orphelin va avoir le choix entre plusieurs stratégies.

Cependant, il importe de mentionner qu'aucune étude à l'état actuelle de nos connaissances n'a porté sur les stratégies déployées par les adolescents orphelins dans l'adaptation **particulièrement** à la famille proche². Une meilleure connaissance des problématiques entourant les familles élargies permettrait à l'éducateur d'ajuster sa manière de travailler avec les adolescents orphelins lors d'entretiens. Le chercheur devrait considérer

¹ Dans la plupart des enquêtes et recensements d'Afrique de l'Ouest, les chercheurs définissent l'orphelin comme tout individu de moins de 18 ans ayant perdu au moins un parent biologique.

² Dans ce travail, nous ne nous attachons pas à évaluer l'efficacité des stratégies déployées par les adolescents orphelins du fait de la problématique les entourant. En effet, selon Zeidner et Saklofske, (1996), les stratégies d'adaptation ne devraient pas être considérées comme efficaces ou non, avant de les considérer dans la situation bien spécifique dans laquelle elles sont utilisées. Ces auteurs ont établi une liste de huit critères permettant de déterminer l'efficacité des stratégies d'adaptation. Malgré tout, ces auteurs spécifient qu'il n'existe aucun critère universellement reconnu permettant de mesurer l'efficacité du processus adaptatif.

chaque cas individuellement et comprendre bien le motif derrière la recherche de soutien social. Tout dépendant du besoin du jeune, des objectifs de la personne et ses caractéristiques personnelles, afin de réduire l'impact de la transaction stressante.

La question qui semble s'imposer dans ce travail est celle-ci : quelles sont les stratégies utilisées par les adolescents orphelins pour s'adapter et construire leur identité dès lors qu'ils sont redistribués ? Notre hypothèse se formule comme suit : les adolescents orphelins utiliseraient les stratégies d'approche et d'évitement en vue d'être considérés, compris et reconnus au sein du groupe de parenté.

1. Méthodologie

1.1. Recueils et analyse des données

Dans le cadre de ce travail, l'approche privilégiée est qualitative et de type exploratoire. Des entretiens semi-directifs ont été conduits avec six élèves adolescents orphelins (voir tableau I). Ceux-ci ont été sélectionnés par le truchement de deux éducateurs³ exerçant au sein d'établissements secondaires dans la ville de Gagnoa⁴. Disposant des dossiers scolaires des élèves, ceux-ci ont retenu lesdits participants selon les critères de sélection suivants : être élève dans un établissement secondaire à Gagnoa ; être âgé entre 14 et 18ans ; avoir perdu au moins un parent biologique ; vivre sous le même toit que son parent proche. Par ailleurs, un échantillon de 10 à 12 jeunes était visé lors de l'élaboration du projet. La taille de l'échantillon n'a toutefois pas pu être atteinte en raison des difficultés à recruter des participants. Ainsi, seulement six jeunes ont été rencontrés dans le cadre de cette recherche. Plusieurs raisons expliquent cet échantillonnage réduit. Certains jeunes ne cadraient pas en raison de l'âge visé et d'autres se sont désistés. Par exemple, un jeune garçon qui avait accepté de participer a changé d'avis avant l'entrevue. De la même manière, un oncle qui avait entendu parler de l'étude a téléphoné aux éducateurs pour que son neveu participe, puis ait changé d'idée, car il a préféré ne pas risquer de brusquer son neveu en discutant de ce sujet délicat.

Après contact avec le participant, un rendez-vous était pris et l'entretien avait généralement lieu au sein de l'établissement, précisément dans un lieu affecté pour l'occasion. L'objectif de l'enquête était présenté à nos interlocuteurs : mieux comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Tous les entretiens ont été enregistrés, après accord des participants. L'anonymat était assuré ainsi que la confidentialité de l'enregistrement. L'analyse des données a été effectuée par l'utilisation de l'analyse thématique (L. Bardin, 2013), il s'agit de repérer le thème qui constitue une unité de signification qui se dégage d'un corpus analysé.

Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des adolescents orphelins

Prénom	Sexe	Âge lors du décès	Âge lors de l'entrevue	Contexte du décès du parent	Parent(s) décédé(s)	Parent d'accueil
E	M	07 ans	15 ans	Maladie	Père	Oncle paternel
C		08 ans	14 ans	Accident	Père	Cousin paternel
D	Féminin	14 ans	16ans	Accident	Père	Tante maternelle

³ Un, au premier cycle et un autre au second cycle

⁴ Gagnoa est la capitale de la région du Gôh située au centre ouest de la Côte d'Ivoire. Gagnoa est la septième plus grande ville du pays, et une ville importante de la boucle du cacao. Le nom Gagnoa vient de « Go-gnoa » qui veut dire les habitants « les habitants du fromager ».

F	Féminin	09 ans	14 ans	Maladie	Père et Mère	Grand-Père
O	Masculin	15 ans	18 ans	Maladie	Père et Mère	Grand-Mère
S	Masculin	12 ans	15 ans	Accident	Père	Oncle paternel

Source : Yogblo Armand GROGUHÉ, 2022.

1.2. Cadre théorique mobilisant le concept d'adaptation

1.2.1. La théorie transactionnelle du stress de Lazarus et Folkman

Le modèle théorique choisi est celui du transactionnel du stress de Lazarus et Folkman (1984), qui considère que le processus adaptatif est dépendant du contexte dans lequel évolue la personne ainsi que des caractéristiques qui lui sont propres. Celui-ci suggère que l'adaptation est continue grâce à la rétroaction et que les stratégies d'adaptation peuvent toujours être modifiées afin d'être plus cohérentes avec le contexte. L'aspect positif de ce modèle en a justifié le choix, car il se répercute sur l'intervention. Ainsi, un intervenant pourrait soutenir un adolescent orphelin à travers son processus adaptatif en l'aidant à déterminer des stratégies plus fonctionnelles au sein du groupe de parenté.

1.2.2. Le concept de Résilience

Il est difficile de ne pas aborder le concept de résilience lorsqu'il est question d'adaptation à des situations stressantes. En effet, les concepts de résilience et d'adaptation sont intimement liés. Les travaux en rapport avec le stress et à l'adaptation ont d'ailleurs contribué à l'émergence du concept de résilience. Elle se réfère à cette capacité qu'a un individu de faire face à l'adversité (E. Bélanger, 2018 ; M. Anaut, 2005). Ainsi, les adolescents orphelins résilients seraient ceux qui parviendraient à se relever après avoir vécu une situation difficile et même réussir à en tirer profit. Le nouveau contexte familial dans lequel ils évoluent peut sembler défavorable, toutefois, leurs caractéristiques personnelles, les forces présentes dans l'environnement et les stratégies d'adaptation déployées peuvent amenuiser l'effet du contexte. Les stratégies d'adaptation représentent un concept central en ce qui a trait à la résilience (S. Tisseron, 2008). Ainsi, les adolescents orphelins résilients seraient ceux qui arriveraient à mettre à profit les forces présentes dans leur environnement et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation efficaces qui permettraient une adaptation « réussie ».

2. Résultats

Les résultats sont structurés sur deux points : les différentes stratégies d'adaptation et la finalité recherchée par l'adoption des diverses stratégies chez l'adolescent orphelin dans son nouveau cadre de vie.

2.1. Différentes stratégies d'adaptation

2.1.1. Accommodation

L'adolescent orphelin crée une relation favorable avec le groupe de parent et s'identifie à ses valeurs. Il s'agit plutôt d'une assimilation à l'environnement d'accueil. La relation avec le membre de la famille est dynamique et se construit autour d'échanges et de partage avec tous les membres de la famille proche (cousins, belles-mères, oncles et tantes, etc.). La tendance des adolescents orphelins à s'acclimater à la nouvelle vie de famille nécessite cependant des efforts. En l'occurrence, deux participants ont indiqué avoir de la peine à entrer en relation avec certains

membres de la famille proche : « J'essaie de trouver ma place chez mon oncle en faisant tout ce qu'il me demande, mais mes cousins ne me facilitent pas la tâche. Ils estiment que mon arrivée dans la famille a conduit leur père à se détourner d'eux » (E, 15ans).

Pour C (14 ans), en dépit de ses tentatives de rapprochement avec la femme de son oncle, celle-ci manifeste une distance à son égard révélé dans des échanges quotidiens : « Bonjour, maman, je peux vous aider à faire la cuisine ? Non ! renchérit la belle-tante, tu ferais plutôt mieux de t'occuper de tes oignons ». Lorsqu'ils étaient davantage questionnés à ce sujet, les participants répondaient qu'ils tenaient coûte que coûte à faire partie de la famille d'accueil à travers d'échanges courtois. Dans le même sens, un participant précise que sa tendance à communiquer l'a aidé à créer et à maintenir un climat affectif à la maison. Elle aide selon lui, à exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préoccupations de manière saine. Aux dires des personnes interviewées, la relation évolue, de manière positive ou négative, et est réajustée pour permettre aux deux parties de s'adapter.

D'autre part, l'analyse des données du terrain montre que le parent proche s'est impliqué en termes éducatifs, en énonçant les normes de conduites au sein de la famille. Deux adolescents orphelins se sont inscrits dans cette perspective en s'attachant au respect de ces normes au motif que cette stratégie faciliterait leur adaptation. O (18 ans), ne dit pas autre chose quand il affirme : « En tant qu'orphelins, je pense que c'est mieux de faire ce qu'on me demande. J'obéissais aux injonctions de mon oncle. Il était très content de cette attitude au point où il me faisait souvent des témoignages de satisfaction en m'offrant de menus cadeaux ». Un participant a affirmé que le respect des normes de conduite lui a permis de faire corps avec la famille d'accueil. Ainsi, « respecter les horaires de sortie et d'entrée », « demander la permission pour certaines activités », « participer aux tâches de la maison », « s'interdire de boire de l'alcool ou de consommer toutes sortes de psychotropes » a été sans nul doute une stratégie d'accommodation utile pour ce participant.

L'adaptation des enfants dans n'importe quelle structure familiale sera influencée en fonction de la qualité relationnelle entre le parent proche et l'enfant orphelin. Le respect des adolescents orphelins reste quelque chose de fondamental pour construire un lien solide et une relation saine. F (14 ans) explique que dans son cas, le respect était omniprésent dans sa relation avec son oncle : « je m'arrangeais à ne pas désobéir à mon oncle ? j'avais à cœur de donner une bonne image de moi »

L'analyse des données montre en outre que les adolescents orphelins ont adopté des attitudes aimantes et positives à l'égard des membres de la famille proche « Je saluais tous les membres de la famille à mon réveil. J'utilisais en cas de demande toujours l'expression 's'il vous plaît'. Mon oncle appréciait mon attitude respectueuse » (C, 14 ans). Un d'entre eux, lorsque questionné, a affirmé qu'il tenait des propos agréables empreints de respect et de considération : « Au lieu de l'appeler « tonton » ou « mon oncle » je l'appelais « papa » ou mon « père » (O, 18 ans). Un autre enquêté a adopté une stratégie de distraction ou encore, en se centrant sur des aspects positifs dans leur vie : « J'allais lire, écouter de la musique » (E, 15 ans).

Nous constatons également que les attentes entre les adolescents orphelins étaient différentes, mais ils se contentaient d'accepter l'atmosphère familiale. Ils ont plutôt enduré et supporté certaines contraintes en espérant une récompense future. Deux participants sur les six expliquent qu'ils n'ont pas eu le choix au vu de la place que prenait le parent proche au sein de la famille en matière éducative. Voici quelques extraits : « Mon oncle agissait à mon égard comme s'il connaissait tous mes besoins. Je me suis senti obligé d'accepter tout » (F, 14 ans) ; « J'étais moins respectueux des normes dans ma famille biologique. Mais depuis que je suis chez mon oncle, je fais beaucoup d'efforts pour m'adapter à ces principes » (C, 14ans).

Au total, quatre adolescents orphelins sur six vivant auprès d'un parent proche ont fait preuve d'accommodation par l'adoption d'une attitude respectueuse. Ils ont également obéi aux

principes et valeurs éducatives institués dans la famille proche. Ce qui de toute manière les a rapprochés au parent de confiance.

2.1.2. Rapprochement

Le système de rapprochement et d'attachement amène l'adolescent orphelin à rechercher la proximité de la personne de confiance qui va l'assister en cas de situations de détresse. Les relations de proximité occupent une place dans la vie des jeunes orphelins de tout âge et les participants rencontrés ne font pas exception. Ils ont mentionné qu'elles sont source de bonheur, d'épanouissement et de partage : « je me sens bien dans cette posture de proximité, dans la mesure où les membres de la famille proche réagissent de la même. Il m'arrive rarement de m'inquiéter d'être abandonné ou rejeté » (O, 18ans)

Dans le même sens, un participant précise plutôt que la proximité au parent de confiance permet de se sentir soutenu. Cela constitue un véritable rempart contre la solitude, comme le révèle un enquêté : « Je suis très souvent aux côtés de ma Grand-mère, elle me soutient, tente de comprendre mes problèmes et ennuis. Avec elle, je ne me sens pas isolé, abandonné [...] » (C, 14 ans). Le rapprochement joue un rôle important dans la prévention de l'isolement et de la solitude chronique. Une trop grande solitude occasionne un sentiment de vide, de ressentiment et une sensation de rejet. Seule un enquêté a éprouvé cette sensation en début d'accueil « je me sentais trop isolé au début. Cela a duré trois mois avant que je me rapproche de mon oncle paternel. Cette proximité m'a permis de me sentir bien [...] » (F, 14ans)

Un autre élément rapporté par ces participants est lié à la qualité de la relation ainsi que la présence d'échanges intimes au sein des relations de fratrie. Ils considèrent que la proximité est une des meilleures stratégies de protection contre le sentiment de solitude et l'isolement. C'est un lien fondé sur l'authenticité et la vérité, une acceptation de l'autre tel qu'il est. En ce qui a trait à l'intimité, trois participants ont utilisé cette stratégie d'attachement. Ils invoquent que, de par l'intimité, on partage avec le parent de la famille élargie une relation très proche semblable à celle d'un meilleur ami : il en connaît énormément sur toutes les périodes de notre vie et on se montre à lui sans aucune crainte de jugement ni sentiment de honte. Une participante exprime avec justesse son intimité avec son Grand-père : « Mon grand-père, c'est quelqu'un avec qui l'on peut douter, ne plus briller de tous ses feux, laisser tomber les masques » (F, 14 ans).

Les enquêtés qui partagent ce type de relation s'estiment privilégiés. Deux participants ont même désigné le parent proche comme étant le principal confident. L'une des participantes rencontrées ne voit que très rarement sa tante. Toutefois, elle a une bonne relation avec elle. Les relations avec la fratrie sont décrites comme positives pour la quasi-totalité des participants. Ces derniers rapportent une relation de confiance et s'allient à leur fratrie recomposée : « Avec mes cousins, je me suis toujours bien entendue. J'ai tout le temps le goût d'aller, d'être avec eux, en chambre, au salon et dans toutes les activités de loisir » (F, 14 ans).

En somme, quatre participants sur six ont adopté les stratégies de rapprochement et d'attachement au parent de confiance. Cependant, un individu peut être en contact avec peu de gens et se sentir comblé. À l'inverse, un individu peut être dans un milieu où il est continuellement entouré d'autres personnes et ressentir de la solitude. Deux participants sur six n'utilisent pas ces stratégies sus mentionnées. Ils les trouvent intuitives.

2.1.3. Évitement

Le retrait social est une stratégie qui ne fait pas l'unanimité auprès des répondants. Effectivement, deux participants ont affirmé ne jamais utiliser cette stratégie. Ils précisent qu'au contraire, ils parlent de ce qu'ils ressentent. S (15 ans), par exemple, affirme plutôt ceci : « J'en parle souvent justement à mon oncle puis à ma cousine ».

Les deux participants ont utilisé assez souvent le retrait social. Ces participants disent se confier très peu aux gens autour d'eux. L'un d'entre eux, lorsque questionné, a finalement attesté qu'il se confie dans certaines situations à son groupe d'amis et à son ami de cœur. Les deux participants se disent conscients qu'ils ne se confient pas beaucoup. L'une de ces deux participantes précise qu'il ne parle pas beaucoup aux membres de la famille proche principalement parce que cela lui occasionne du stress et redoute le pire en cas de rejet. Il préfère donc ne pas trop en parler. L'autre participant explique qu'il ne parle presque jamais de lui-même, de ses soucis, mais il sait qu'il devrait parler davantage : « J'étais très bavarde au sein de ma famille biologique, depuis mon transfert chez ma tante maternelle, je suis très réservée et distante. J'essaie de faire quelques efforts pour m'acclimater » (D, 16 ans).

Deux répondants utilisent fréquemment la résignation. Ces participants expliquent qu'il est plus facile de choisir d'accepter la situation. Voici un extrait qui résume bien leur pensée : « J'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, je ne me sens pas bien ici c. Je préfère rester dans mon coin, car même si je faisant des efforts pour communiquer, ce serait vain parce que je pense qu'on ne m'aime pas dans la famille de mon oncle » (D, 16 ans).

Un seul participant affirme utiliser parfois cette stratégie, mais considère qu'il n'a pas le choix, vu l'ambiance délétère au sein de la famille d'accueil : « Les gens me considèrent comme un enfant maudit, un enfant-sorcier. Certains membres de ma famille m'accusent d'avoir tué mes deux parents mystiquement » (D, 15 ans). Ce faisant, la résignation s'exprimait en termes d'abandon : « je ne suis rien en tant qu'orphelin dans cette famille », de désespérance « je ne sais pas ce que je vais devenir », de démission « je fais ce que je veux », de renonciation « je ne sais pas ce que je fais ici ». Cette stratégie adaptative utilisée par ces deux participants est révélatrice d'une mauvaise estime de soi « je ne suis plus moi-même, je n'ai plus confiance. La présence des gens autour de moi me rend timide. »

En somme, deux participants utilisent la stratégie de l'évitement qui correspond à l'idée de rester à l'écart de la « nouvelle famille » psychologiquement (pas ou peu de considération ou d'identification aux valeurs, au rythme de vie ...) ou physiquement et de se référer uniquement à soi-même (voir tableau II). Toutefois, il était judicieux de visualiser les besoins ressentis par les orphelins adolescents, confiés à des membres du groupe de parenté lors de cette période, car ceci peut permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à cette triple transition : deuil, adolescence et le « confiage ».

Tableau 2 : Indicateurs des stratégies d'adaptation des jeunes orphelins confiés au groupe de parenté⁵

Concept	Dimension	Indicateurs	Sous-indicateurs	Adolescents orphelins concernés
Stratégies d'adaptation	Stratégies centrées sur le problème	Accommodation	-Identification aux valeurs	E, C,F
			-Attitude respectueuse	O, E, C, F
		Rapprochement	-Proximité	F, E, O, C
			-Intimité	E, O, C, F
	Stratégies centrées sur l'émotion	Évitement	-Retrait social	D, S
			-Résignation	D, S

Source : Yogblo Armand GROGUHÉ, 2022.

⁵ Ce tableau permet de représenter de manière visuelle les stratégies adaptatives qui sont étudiées ainsi que les dimensions et indicateurs qui permettront d'identifier les besoins des jeunes orphelins au sein du groupe de parenté.

2.2. Finalités du processus d'adaptation des adolescents orphelins redistribués dans la famille élargie

Après avoir analysé les stratégies adaptatives des adolescents orphelins vivant auprès d'un proche parent, il est intéressant d'identifier leurs besoins afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux liés à cette triple transition : deuil, adolescence et « confiage ». Tous les orphelins considèrent que ces différentes stratégies mobilisées avaient un même but premier : être considéré, compris et reconnu au sein de la famille. D'un côté, les propos de quatre participants sur six convergent vers l'idée que certaines stratégies (accommodation et rapprochement) étaient un outil qu'ils ont utilisé après avoir eu l'impression de ne pas être respectés dans leurs besoins. De ce fait, ils ressentaient un réel désir d'être entendue et pris en considération dans leurs envies et besoins. De l'autre côté, deux participants affirment que les stratégies d'évitement étaient en lien avec le fait qu'ils n'acceptaient pas la place que souhaitait prendre le proche parent dans leur éducation. L'évitement utilisé par ces derniers leur permettait ainsi de faire entendre leur voix par rapport à leurs envies et positionnements. (Voir tableau III)

Tableau 3 : Besoins exprimés par les adolescents orphelins

Besoins	Participants associés
Besoin d'être entendu et compris	O, E, F, D, S
Besoin d'avoir un père	F, O, C, S
Besoin de communiquer	O, C, E, F
Besoin de voir sa maman	D, F
Besoin de soutien	D, C, S
Besoin de liberté/d'indépendance	D, S
Besoin de confiance réciproque	O, D, S
Besoin d'être considérée par le parent proche	D, S, F
Besoin de plaire	O, F, C
Besoin de communiquer	E, C, O, F, D, S

Source : Yogblo Armand GROGUHÉ, 2022.

3. Discussion

Le présent travail s'intéresse à l'adaptation d'adolescents orphelins vivant avec un parent proche. L'objectif poursuivi est de décrire les stratégies d'adaptation déployées par ces adolescents et les visées recherchées par l'adoption de ces stratégies.

Ainsi, les principaux résultats de la collecte de données révèlent d'abord que les jeunes rencontrés sont nombreux à avoir utilisé l'accommodation et le rapprochement qui consistent à se détourner du problème en orientant son attention vers un aspect plus positif. Les stratégies associées à l'accommodation sont perçues comme gagnantes. En effet, des auteurs mentionnent que ce sont des jeunes ayant une bonne santé mentale, ou des adolescents résilients, qui sont plus susceptibles de se distraire face à un stresser (C. Carver et J. Connor-Smith, 2010 ; E. Skinner et al., 2003 ; A. Hartmann, 2008). Dans cette perspective, A.T Ebata et R.H Moos (1991) ont trouvé que les adolescents qui utilisaient plus de stratégies « d'approche », centrées sur la résolution de problème, avaient un degré de bien-être plus élevé et présentaient moins de détresse psychologique.

Ensuite, nos résultats mettent en évidence que deux participants sur six utilisent l'évitement comme stratégie adaptative face à la situation stressante. Soit que cette stratégie a consisté à se soustraire d'une situation de détresse ou une douleur, soit permettant de soulager rapidement ou temporairement un état ou une situation désagréable. Nos résultats appuient ce qui est rapporté dans les écrits sur les stratégies d'évitement chez les adolescents orphelins rétribués dans le groupe de parenté (G. Danhouno, 2014 ; B. Dabiré, 2001 ; S.

Lallemand,1993). Ces auteurs soulignent que ces stratégies peuvent réduire l'anxiété et empêcher le problème de devenir envahissant. Par contre, l'aspect à se méfier quant à l'évitement est qu'il peut empêcher la personne d'avancer, de mettre en place des stratégies actives et appropriées. À titre d'exemple, une enquêtée de 16 ans nous exprime avoir récemment senti le besoin de déployer des stratégies de fuite et de retrait social pour faire face à la solitude dans la famille proche et à la peine liée au décès de son père qui est survenu alors qu'elle avait 14 ans, ce qui fait écho aux travaux de R. S Lazarus et S. Folkman (1984) pour qui, les stratégies d'adaptation sont mouvantes et multidimensionnelles, nous en dégageons le même constat.

Enfin, nos résultats relèvent un réel besoin des adolescents d'être entendu et de s'identifier au contexte familial dans lequel ils évoluent au quotidien. En particulier lors du confiage au parent proche suite au décès d'un ou des deux parents biologiques, tous considèrent que ces différentes stratégies mobilisées, avaient un même but premier : d'une part, être considéré, compris et reconnu au sein de la famille et d'autre part faire entendre leur voix par rapport à leurs envies et positionnements. (A. Messan,2002 ; H. Bagirishya, 2008 ; C. Allard-Bergeron,2022)

Notre étude met ainsi en lumière la grande variété des stratégies d'adaptation adoptées par des adolescents orphelins confiés aux parents proches, ce qui avait peu été étudié jusqu'à présent. Cependant, afin de raffiner nos recommandations pour la pratique, il aurait été important d'évaluer la perception des participants quant à l'efficacité à court et à long terme des stratégies utilisées.

Une meilleure connaissance des problématiques entourant cette dernière permettrait à l'éducateur d'ajuster sa manière de travailler avec eux lors d'entretiens et de prendre en compte tous les composants de ces familles de manière plus adaptée.

Conclusion

Lors de la période adolescente, les jeunes doivent apprendre à se connaître, développer leur esprit critique, adopter leurs propres valeurs, construire leur identité. Les changements qui apparaissent tant physiquement que psychologiquement lors de cette phase engendrent des doutes et des perturbations au quotidien. Alors que l'adolescent cherche à se construire, sa famille initiale est déconstruite par le décès d'un ou des deux parents biologiques. Il lui faut donc se reconstruire et s'adapter dans le groupe de parenté à travers le déploiement d'un certain nombre de stratégies.

La recherche a permis de mettre en lumière que les stratégies déployées par les enfants orphelins redistribués dans la famille élargie sont complexes et singulières. En effet, les enfants sont en mesure de déployer plusieurs types de stratégies pour faire face au stress engendré par cette situation difficile. Toutefois, l'enfant a parfois besoin de guidance pour identifier les bonnes stratégies selon le besoin.

Les éducateurs se retrouvent donc fréquemment confrontés à des enfants transférés à des membres de familles élargies et qui peinent à se forger un sentiment d'appartenance familiale. C'est pourquoi leur intervention doit être adaptée selon les situations dans lesquelles le groupe de parenté d'accueil se trouve.

Bibliographie

ALLARD-BERGERON Catherine, 2022, *Stratégies d'adaptation déployées par les enfants endeuillé-e-s d'un parent*, Canada, Mémoire, Maitrise en service social, Université Laval, Québec, 144p.

ANAUT Marie, 2005, « Le concept de résilience et ses applications cliniques », *Recherche en soins infirmiers*, 82, p. 4-11.

- APPLETON Jay, 2000, « At my age I should be sitting under that tree: the impact of AIDS on Tanzanian lakeshore communities », *Gender and Development* 8(2), p. 5-27.
- BADIAN Seydou, 1972, *Sous l'orage, Suivi de la mort de Chaka*, Présence africaine.
- BAGIRISHYA H, 2008, *Enfance en difficulté et socialisation en milieu urbain africain : étude des parcours de vie d'orphelins d'Addis-Abéba (Éthiopie)*, Québec, U. Laval Ed.
- BARDIN Laurence, 2013, *L'analyse de contenu*, Paris, France : Presses Universitaires de France, 296p.
- BÉLANGER Eve, 2018, *L'expérience vécue par les adolescents endeuillés en processus de résilience*, Canada, Thèse de doctorat, Université Laval, Récupéré de <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/29985>
- BICEGO Graziani et al, 2003, « Dimensions of the emerging orphan crises in subsaharian Africa », *Social Science et Medicine*, (56), p.1235-1247.
- CARVER County; CONNOR-SMITH Jennifer, 2010, « Personality and coping, » *Annual Review of Psychology*, vol 61, p. 679-704.
- DABIRÉ, Bonayi, 2001, « Le confiage des enfants, alternative à une transition de crise ? » Paris, *Actualité Scientifique, Les transitions démographiques des pays du Sud*, In (Eds.) Aupelf-Uref et Esterm, p. 407-421.
- DANHOUNDO Georges, 2014, *Les orphelins et leur famille en Afrique : Une réflexion sur les logiques d'acteurs autour du soutien aux enfants orphelins chez les Mossis, à Ouagadougou (Burkina Faso)*, Québec, thèse de doctorat en sociologie, Université Laval.
- EBATA Aaron & MOOS Rudolf, 1991, « Coping and adjustment in distressed and healthy adolescents », *Journal of Applied Developmental Psychology*, 12, p. 33-54.
- GIROUX Catherine, 2008, *La prise en charge des orphelins et des enfants vulnérables par les grand-mères au Burkina Faso. Vers une piste d'intervention féministe face à l'épidémie du VIH SIDA.*, Montréal, Mémoire de Maîtrise, Université du Québec.
- GUILLERMET Élise, 2008, *Les constructions de l'orphelin. Anthropologie d'une enfance globalisée entre Islam, malnutrition et sida à Zinder (Niger)*, Université Lumière Lyon 2, France. Thèse de doctorat.
- HARTMANN Anne, 2008, « Les orientations nouvelles dans le champ du coping », *Pratiques Psychologiques*, 14, p. 285-299.
- HIEN Sié, 2010, *Appartenance lignagère et prise en charge des orphelins chez les Lobi du Burkina Faso*, Québec, Ed U. Laval.
- ISUIGO-ABANIHE Uche, 1985, « Child Fosterage in West Africa », *Population and Development Review*, vol, 11, no 1, p.53-73.
- JIAO K, CHOW Aym & CHEN Chang, 2020, *Dyadic Relationships between a Surviving Parent and Children in Widowed Families: A Systematic Scoping Review. Family Process*. Récupéré de <https://doi.org/10.1111/famp.12610>.
- LALLEMAND Suzanne, 1993, *La circulation des enfants en société traditionnelle : prêt, don, échange*, Paris, L'Harmattan.
- LAZARUS Richard & FOLKMAN Susan, 1984, *Stress, appraisal, and coping*, New-York, Spingee.
- MARCOUX Richard et al, 2010, « Orphan in Three Sahelian Countries, Exploratory Analyses from Census », *Data CSP*, 37(1-2), p. 245-267.
- MESSAN Adade, 2002, *Le placement des enfants dans un contexte de crise*, Dakar, Communication au Colloque de l'AIDELF à Dakar, Ed AIDELF.
- ROMANO Hélène, 2017, *Deuil adapté et deuil traumatique chez l'adolescent*, *Frontières*, 29(1).
- ROTH Susan et COHEN Lawrence (1986), « Approach, avoidance, and coping with stress », *American psychologist*, 41(7), p. 813-819.

- SKINNER Ellen, EDGE Kathleen, ALTMAN Jeffrey, SHERWOOD Hayley, 2003, « Searching for the structure of coping: A review and critique of category systems for classifying ways of coping », *Psychological Bulletin*, vol. 129, n°2, p.216-269.
- TISSERON Serge 2008, *La résilience*. Paris, 2e édition, Presses Universitaires de France :
- ZEIDNER Moshe & SAKLOFSKE Donald, 1996, « Adaptive and maladaptive coping », New York, Wiley Dans M. Zeidner & N.S. Endler (Éds.) *Handbook of coping : theory, research, applications* », p.505-531.

La formation initiale des enseignants du primaire face à l'acquisition des compétences dans l'enseignement des sciences

Amadou Yoro NIANG, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (Sénégal)

E-mail : amadouyoro.niang@ucad.edu.sn

Résumé

Au Sénégal, le Programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Équité et de la Transparence (Paquet Éducation-Formation), décline l'impérieuse nécessité d'une valorisation de la formation scientifique et technologique dans l'Éducation de Base pour en faire un véritable outil d'acquisition de compétences et de développement professionnels de l'enseignant. Contrairement à leurs collègues du Moyen secondaire, les enseignants de l'élémentaire ne sont pas spécialistes dans toutes les compétences disciplinaires qu'ils ont en charge de communiquer chez leurs élèves. Or dans les sciences expérimentales et technologiques, plus que toutes les autres activités du primaire se posent, d'après la Direction de la Planification et de la Réforme de l'Éducation (DPRE), de réelles difficultés à ces futurs maîtres. L'objectif est d'interroger l'origine de ces difficultés notées dans l'enseignement des sciences, de les identifier et de les analyser, pour concevoir une formation qui permettra de les surmonter. La méthodologie appliquée à dominante qualitative a consisté à élaborer un questionnaire mené auprès de 25 stagiaires. Cette enquête a permis de présenter les résultats de ce questionnaire sur la base d'analyse du discours des stagiaires, dans une perspective de mise en relation de chaque élément de formation proposée avec les concepts et notions théoriques développés, en vue de leur évaluation en fonction d'indicateurs précis. Il ressort de l'étude que le rapport particulier qui lie les stagiaires aux sciences expérimentales et technologiques peut véritablement entraver leur acquisition des compétences professionnelles, avec des conséquences périlleuses sur la pratique.

Mots-clés : Investigation, compétence, enseignement, intervention, représentations.

Abstract

In Senegal, the Program for the Improvement of Quality, Equity and Transparency (Education-Training Package), declines the imperative need to promote scientific and technological training in Basic Education in order to make it a real tool for the acquisition of skills and professional development of the teacher. Unlike their colleagues in Middle Secondary, elementary teachers are not specialists in all the subject-specific skills that they are responsible for communicating in their students. However, in the experimental and technological sciences, more than all the other primary activities, there arise, according to the Department of Education Planning and Reform (DPRE), real difficulties for these future teachers. The objective is to question the origin of these difficulties noted in the teaching of sciences, to identify them and to analyze them, to design a training which will make it possible to overcome them. The predominantly qualitative methodology applied consisted of developing a questionnaire conducted with 25 trainees. This survey made it possible to present the results of this questionnaire on the basis of analysis of the speeches of the trainees, with a view to relating each element of training proposed with the concepts and theoretical notions developed, with a view to their evaluation according to specific indicators. It emerges from the study that the particular relationship that binds trainees to experimental and technological sciences can really hinder their acquisition of professional skills, with perilous consequences on practice.

Keywords: Investigation, competence, teaching, intervention, representations.

Introduction

La formation initiale des enseignants du primaire dans les disciplines scientifiques au Sénégal est une problématique qui date de plusieurs décennies et qui a fait l'objet de nombreuses réflexions (A. Sané, 2009 ; M. Diop, 2006 ; A. Sané et A. Mbodji, 2010 ; Ministère de l'Éducation nationale, 2007). Que doit-on apprendre en science ? Quelles finalités pour son apprentissage ? Comment l'enseigner ? Ce sont là plusieurs questions auxquelles ces chercheurs dans le domaine des sciences de l'éducation ont tenté d'apporter des réponses en se fondant sur des données de psychopédagogie, de didactique et d'épistémologie. Bien que l'importance des disciplines scientifiques à l'école élémentaire ne soit plus à démontrer, des recherches comme celles de J. Leblanc (2019) révèlent un échec assez massif de son enseignement un peu partout dans le monde.

Au Sénégal, cet échec dans l'acquisition des compétences en science se reflète, selon la Direction de la Planification et de la Réforme de l'Éducation (DPRE, 2019), dès la formation initiale, par les difficultés que rencontrent les stagiaires dans son enseignement à l'occasion des stages pratiques organisés dans les écoles d'application. Si la nécessité de faire acquérir des compétences scientifiques à tous les élèves-maîtres fait presque l'unanimité, la question est de savoir sur quoi se fondent les problèmes rencontrés dans son enseignement et pourquoi les stagiaires ne sont pas aussi prompts à mettre en œuvre des approches pédagogiques et didactiques efficaces.

À leur décharge, les enseignants de l'élémentaire se caractérisent par le fait que, contrairement aux professeurs de l'enseignement moyen-secondaire, ils ne sont nullement spécialistes de toutes les disciplines qu'ils ont en charge d'enseigner dans les classes. En outre, chaque enseignant possède un rapport intrinsèque au savoir qui se définit, d'après C. Blanchard-Laville (2013), comme un processus qui pousse l'individu à fabriquer et à engendrer des savoirs nécessaires pour réfléchir et pour agir. Dans le domaine scientifique, ce rapport se présente comme une épistémologie personnelle construite par le sujet sur son approche des sciences. Or, il semble que les enseignants non-scientifiques, et ils constituent l'écrasante majorité des sujets de notre étude, ont une conception de la science qui ne les met pas toujours en confiance pour l'enseigner véritablement à leurs élèves.

Notre question de recherche est donc de savoir la façon d'améliorer le rapport intrinsèque de l'élève-maître à la science afin de développer ses compétences professionnelles. Pour ce faire, nous étudierons les écarts existants entre les contenus du guide pédagogique de l'enseignement primaire et les pratiques réelles, en les analysant à partir de données sur le profil des élèves-maîtres, leurs représentations, et les aptitudes de leurs élèves en sciences. Dans cette perspective, nous formulons deux hypothèses. Premièrement, les pratiques de formation peuvent améliorer la qualité de la transposition didactique chez les élèves-maîtres, et ainsi leur permettre de mieux enseigner les sciences sans être forcément experts de la discipline. Deuxièmement, les pratiques de formation peuvent, également, améliorer leur rapport intrinsèque aux sciences, et ainsi permettre de retrouver une confiance en soi en vue de mieux les enseigner.

Ces hypothèses se justifient, dans une certaine mesure, par le fait que le système éducatif sénégalais, à travers la Loi d'orientation de l'Éducation nationale 91-22 du 16 février 1991, confère une place centrale aux savoirs scientifiques chez l'élève en ce sens qu'ils constituent l'un des facteurs majeurs du développement de la pensée conceptuelle, du raisonnement logique et de l'esprit critique du futur citoyen.

1. Cadre théorique

Le Sénégal, à travers le Curriculum de l'Éducation de Base (CEB), accorde une place très importante à l'éducation scientifique. Les enjeux étant énormes en termes de développement durable, d'énergies, d'environnement ou de santé, on pourrait en déduire qu'ils impliquent

nécessairement, pour les jeunes générations, un enseignement des sciences exemplaire. En effet, la science et la technologie sont devenues deux dimensions importantes de l'activité humaine. Les machines envahissent tous les pays et ne laissent plus l'école indifférente. Le Sénégal, dans la réforme de son système éducatif, cherche à revaloriser l'enseignement des sciences et de la technologie à travers une activité disciplinaire appelée « Initiation Scientifique et Technologique ». Conformément au CEB, la méthode mise en œuvre au primaire en IST est concrète, active, fondée sur l'observation, l'expérimentation et l'interprétation pour l'acquisition d'un véritable esprit scientifique.

En effet, comme le disent C. Couture, L. Dionne, L. Savoie-Zajc et E. Arousseau (2015), le concret n'est qu'un point de départ qui tient sa valeur de ce qu'il permet d'atteindre l'explication. G. Bachelard (1938) ajoute que les choses n'instruisent pas en elles-mêmes ; leur rôle est de provoquer des questions et d'aider à les résoudre. Les lieux d'investigation sont diversifiés : classe, cour, jardin scolaire, poulailler, musée, bergerie, atelier d'artisan, etc. Pour les êtres vivants, l'étude doit consister à mettre en évidence les problèmes d'adaptation (relations organes/mode de vie par exemple) ainsi que les grandes fonctions biologiques (locomotion, nutrition, respiration, reproduction, etc.). Lorsque l'étude porte sur des objets technologiques, c'est la destination (usage, utilité), le fonctionnement et les règles de construction qui doivent guider l'enseignant. Comme le dit A. Jameau (2017), pour les phénomènes physiques et chimiques, c'est la loi qui les explique, qui commande ce que l'on doit chercher à redécouvrir de manière rationnelle. Les nouvelles acquisitions doivent aussi faire l'objet d'une transposition didactique pour conférer aux acquisitions scientifiques et technologiques leur caractère pratique et utilitaire.

La notion de transposition didactique, telle que développée par Y. Chevallard (1991, p. 20), est « la sélection et la transformation des savoirs scientifiques en vue de leur enseignement » ; elle est donc d'une extrême nécessité à l'école primaire. M. Thouin (2009) a relevé cinq facteurs favorisant une transposition didactique réussie : présenter les sciences et technologies de façon non dogmatique ; se placer dans un contexte significatif chez l'élève ; personnaliser le savoir en usant de l'histoire des sciences ; respecter le syncrétisme des sciences ; reformuler et opérationnaliser les savoirs scientifiques et technologiques sans les dénaturer, en donnant l'occasion aux élèves de vivre une véritable reconstruction de ceux-ci. L'objectif du transfert didactique est de permettre à l'apprenant d'intégrer le savoir commun pour faire son « savoir à soi ». Le choix didactique de l'enseignant sera donc primordial dans la réussite de ce processus.

Ainsi, au fur et à mesure, différentes démarches sont apparues dans les pratiques d'enseignement en tentant de prendre en compte à la fois le questionnement et l'expérimentation. La plus connue au Sénégal est celle dite « *OHERIC* », acronyme des six étapes *Observation, Hypothèse, Expérience, Résultat, Interprétation, Conclusion*. Cependant cette démarche ne répondait pas forcément aux interrogations des élèves. Elle créait plutôt des situations artificielles et déconnectées. À cet effet, A. Giordan (1999, p. 27) précise : « rien n'est plus faux que de concevoir la démarche expérimentale ainsi. Un tel processus est un modèle idéalisé ; en d'autres termes, il est trop beau pour être vrai ! Jamais, on n'a pu expérimenter de la sorte dans aucun laboratoire ». Il suggère d'établir la démarche scientifique sur trois paramètres interagissant entre eux de façon permanente : une question, une hypothèse, une argumentation. C'est avec ce dernier paramètre que se déroulent les expériences. Cependant, tout doit partir d'une interrogation, d'une situation qui pose véritablement problème, et que l'on va nommer Situation Problème Didactique (SPD). La SPD est une phase initiale permettant de susciter la curiosité de l'élève : l'enseignant le place devant une situation qui le questionne, créant ainsi une appropriation du problème nécessaire à sa réflexion. Dans cette perspective, l'élève sera plus en mesure d'émettre des hypothèses et ainsi de faire émerger ses propres représentations.

Celles-ci sont des alternatives aux notions et aux objectifs des curricula et sont très résistantes. Comme l'affirment J-P. Astolfi, B. Peterfalvi et A. Verin (1998), les conceptions préalables précèdent l'enseignement, ce qui est compréhensible, mais elles l'accompagnent en résistant véritablement. Ces auteurs ajoutent que très souvent, elles persistent dans l'esprit des élèves, au terme de la scolarité et même à l'université. G. De Vecchi et A. Giordan (2002, p. 125) parlent de « conceptions enfantines », dont il faut absolument tenir compte et non aller contre si l'on veut éviter qu'elles « persistent à l'état latent », à défaut réapparaître et se manifester à la première occasion. Le cas échéant, le maître ne fait que fournir une connaissance statique, qui sera très vite oubliée. La didactique des sciences s'appuie aussi sur d'autres apports fondamentaux, comme le tâtonnement expérimental de Freinet cité par G. Goupil (2007), ou récemment, et de plus en plus, sur les sciences cognitives. En psychanalyse, des approches socio-cliniques permettent aussi d'aboutir à des résultats similaires (N. Mosconi, 2010).

Au Sénégal, avec la mise en œuvre du programme *la Main à la Pâte*, les guides pédagogiques de l'enseignement élémentaire intègrent la notion d'investigation dans les leçons d'IST. Les élèves sont invités à chercher, à dépasser leurs représentations initiales par l'observation et la manipulation. Ils mènent en principe des investigations qui les amènent à décrire leurs observations et à maîtriser un vocabulaire de plus en plus précis (A. Sané et A. Mbodji, 2010). Jusqu'en CM2, c'est-à-dire pendant six années, cet enseignement sera assuré par les instituteurs. Depuis 2011, ceux-ci sont recrutés à partir du baccalauréat : un maître débutant a juste le baccalauréat et fait une année de formation dispensée dans les Centres Régionaux de Formation des Personnels de l'Éducation (CRFPE). Les élèves-maîtres des CRFPE doivent donc, dans la perspective d'un enseignement multidisciplinaire, se former et acquérir un niveau cohérent avec leur futur métier d'enseignant en école primaire. Ces particularités nous amènent à nous interroger sur l'origine de ces difficultés, en vue de les identifier et de les analyser, pour concevoir une formation qui permettra éventuellement de les surmonter.

2. Méthodologie

Ce point fait état de la méthodologie utilisée tout au long de ce travail de recherche. On présente d'abord, l'approche méthodologique de mise en place de l'expérimentation. Nous procédons ensuite à la présentation des objectifs de l'expérimentation, des sujets de l'étude, de même que la méthodologie de recueil des données au cours de l'expérimentation. Nous abordons enfin la méthodologie d'analyse des données et les considérations éthiques associées à l'étude.

2.1. Déroulement des différentes étapes de l'étude

Notre terrain d'expérimentation est la formation initiale des élèves-maîtres, dans le domaine de l'Initiation Scientifique et Technologique, lors des neuf mois de formation au CRFPE de Dakar. Les différents contenus de la formation tournent autour de quatre modalités. La première consiste pour le formateur de notre étude à effectuer 8 heures de cours de didactique des sciences avec, pour objectifs, une remise à niveau des notions scientifiques élémentaires présentes dans le Curriculum de l'Éducation de Base (CEB) sénégalais. La deuxième modalité est relative au déroulement de 8 heures de cours de didactique des sciences avec pour objectif l'appropriation d'une pédagogie de l'investigation raisonnée. La troisième porte sur le suivi, l'accompagnement et l'évaluation des travaux des stagiaires durant l'année scolaire (devoirs surveillés, écrits réflexifs, journal de bord) qui choisit un sujet lié à l'IST. La quatrième modalité est liée à l'accompagnement des élèves-maîtres en stage pratique dans les écoles d'application. Chacune de ces étapes nous a permis de nourrir cette expérimentation par une réflexion personnelle, qui a contribué à la réalisation de ce travail.

2.2. Objectifs de recherche

Les objectifs de cette recherche sont de vérifier les hypothèses de notre question de recherche. Autrement dit, il s'agit, d'une part, d'identifier les pratiques de formation qui seraient les plus à même d'améliorer les procédés de transposition didactique des élèves-maîtres, et ainsi leur permettre de mieux enseigner sans pour autant être expert de la discipline en question. D'autre part, nous cherchons à trouver les pratiques de formation pouvant améliorer le rapport intrinsèque des élèves-maîtres aux sciences, et ainsi permettre à ces derniers de retrouver une confiance en soi pour mieux les enseigner. Pour y parvenir, nous avons interrogé la pratique de formation du formateur et exploré avec lui quelques pistes, en essayant, sous l'angle des concepts théoriques retenus, de penser la formation comme un processus d'acquisition de compétences professionnelles (L. Ménard, 2017).

2.3. Sujets de l'étude

Des vingt-cinq élèves-maîtres que nous avons sollicités dans le cadre de cette étude, quinze d'entre eux provenant tous du CRFPE de Dakar ont accepté de participer à cette expérience pilote en compagnie du formateur chargé de dérouler les différentes activités de la formation présentées plus haut. Ce formateur du CRFPE, titulaire d'un Certificat d'Aptitude à l'Inspection de l'Enseignement Élémentaire (CAIEE), d'un Master 2 en Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et capitalisant dix-huit années d'exercice dans l'accompagnement des élèves-maîtres a accepté volontairement de dérouler l'expérience et de nous permettre de suivre durant le stage tout le processus de formation. Les quinze élèves-maîtres de notre étude sont tous titulaires d'un baccalauréat de Série L (Littéraire) et ont suivi des études universitaires en Lettres et sciences humaines.

2.4. Méthodologie de recueil des données

Des données qualitatives ont été recueillies tout au long de l'année de formation selon différentes modalités. Ainsi avons-nous observé le formateur en cours d'action de formation d'une durée globale de 16 heures au CRFPE où l'attitude des stagiaires permet de recueillir leurs réactions aux activités proposées (engagement, intérêt, réaction face à un problème scientifique, face à l'erreur, face à une situation-problème), leur implication, la nature des échanges, des communications entre pairs et avec le formateur. Nous avons aussi assisté aux échanges ayant eu lieu en formation, notamment les questions posées, les prises de paroles, les témoignages lors des analyses de pratique sous l'égide du formateur. En outre, des observations en stage pratique telles que les visites de classe ont été effectuées dans le courant de l'année scolaire en présence du formateur.

Notre présence a été effective lors des entretiens formateur/élève-maître afin de recueillir, par des prises de notes, les réactions, les ressentis et l'auto-analyse des stagiaires. Quant aux données sur les écrits réflexifs des élèves-maîtres, elles ont été recueillies à partir des journaux de bord, des copies de devoirs surveillés, des rapports de stage. Le questionnaire que nous avons administré aux stagiaires et au formateur a été aussi l'occasion de les interroger sur leur pratique et leur conception de l'enseignement et de la formation. Par ailleurs, des données ont été également recueillies à partir de deux variables identifiées. La première renvoie à l'évolution du rapport intrinsèque à l'IST des élèves-maîtres, notamment leur motivation, leur estime de soi, leur niveau de satisfaction dans l'alternance théorie/pratique en formation. La seconde porte sur l'évolution de la transposition didactique dans la conception et la mise en œuvre des séquences d'enseignement-apprentissage.

2.5. Méthodologie d'analyse des données recueillies

Chaque élément de formation proposé a été mis en perspective avec les concepts et notions que nous avons développés dans le cadre théorique. Nous avons ensuite évalué chacun

de ces concepts et notions en fonction de nos indicateurs : l'intérêt de l'élément pour les stagiaires dans la perspective de l'amélioration du rapport intrinsèque aux sciences, ou en vue d'une transposition didactique dans leur enseignement. Pour ce faire, nous avons procédé par analyse du discours des élèves-maîtres afin de repérer des énoncés révélateurs du rapport intrinsèque du stagiaire, tel que : « *je ne suis pas à l'aise quand j'enseigne l'IST* », « *je ne dispose pas de manuels en science* », « *j'ai du mal à répondre aux questions que mes élèves me posent* », « *je passe plus de temps dans les leçons de langue* ».

On peut identifier les progrès réalisés, avec la formation, par des énoncés du type : « *j'ai réussi à conduire une expérience scientifique* », « *j'ai mis en œuvre une démarche d'investigation raisonnée* », « *Les élèves ont accordé beaucoup d'intérêts à la leçon* » « *les élèves ont bien compris la leçon* », « *Je commence à aimer l'IST* ». Les données recueillies dans la construction et la mise en œuvre des séquences d'enseignement-apprentissage sont analysées selon les critères de planification des apprentissages, pour en relever la motivation de l'élève-maître dans sa maîtrise du scénario pédagogique et des concepts clés vus en formation, ainsi que selon les critères comportementaux observés.

2.6. Le respect des valeurs et des principes de l'éthique

Les droits des 16 participants (1 formateur et 15 élèves-maîtres) à cette étude ont été respectés. En effet, les principes d'éthique ont garanti le respect, l'empathie, le partage et la confidentialité des informations. Par ailleurs, les sujets avaient la possibilité de se retirer de l'étude si jamais ils en avaient l'intention. Les précautions prises sur le plan éthique ont été présentées au formateur et aux formés lors de la sélection. Nous leur avons fait remplir et signé un formulaire d'approbation traitant des aspects liés aux risques et aux avantages de notre étude. Ce formulaire fait mention également des mesures prises durant l'enquête afin de respecter la protection de la vie privée des participants tout en assurant l'anonymat et la confidentialité des données recueillies.

3. Analyse des résultats et discussions

Les résultats sont présentés à partir de deux variables identifiées : la transposition didactique et le rapport intrinsèque aux sciences et aux technologies. Ces deux variables ont été étudiées, d'une part, sur la base des observations du formateur en cours d'action de formation, des élèves-maîtres en stage pratique, des entretiens formateur/élève-maître, et, d'autre part sur l'analyse des écrits réflexifs des stagiaires et les données recueillies à partir du questionnaire destiné aux stagiaires.

3.1. Représentations du processus de transposition didactique des élèves-maîtres

L'analyse a fait ressortir plusieurs indications qui permettent de savoir que les stagiaires effectuent une transposition didactique lorsqu'ils sont dans l'action. Mais, ce sont d'abord leurs conceptions spontanées qui retiennent notre attention. La référence qu'ils utilisent est assez explicite. Elle porte, d'après les visites de classe effectuées *in-situ*, sur la démarche d'investigation raisonnée à laquelle tous les élèves-maîtres se réfèrent pour construire et mettre en œuvre les leçons de science. Selon les données recueillies dans les journaux de bord, les élèves-maîtres démontrent une des habiletés nécessaires au transfert didactique dans la pratique : l'identification des similitudes entre la situation présente et des situations vues antérieurement soit en classe ou en stage pratique.

En outre, les élèves-maîtres expriment, à travers la mise en œuvre d'une séquence d'enseignement-apprentissage, une conception d'une transposition didactique planifiée. Les stagiaires affirment même qu'ils gardent les connaissances abordées lors des cours théoriques dans un carnet de note qu'ils consultent au besoin. Ils expriment l'idée qu'on se prépare à utiliser ses connaissances lorsqu'on va en stage. Cette conception semble s'appuyer sur la

pratique enseignante dans l'application d'une démarche d'investigation. Elle amène les stagiaires à organiser les notions acquises dans les cours du CRFPE de façon à retrouver l'information, les outils et les connaissances nécessaires à la réalisation de la leçon. Et cette stratégie est efficace selon les élèves-maîtres interrogés.

Par ailleurs, les écrits réflexifs ont révélé que les analogies utilisées par les stagiaires se rapprochent beaucoup de la dynamique de construction et d'organisation d'une leçon de science. Ainsi, les notions d'« investigation », de « transposition didactique », de « classement » utilisées par les élèves-maîtres renvoient à cette volonté des stagiaires de faire des liens entre leurs connaissances scientifiques et les données faisant partie des situations professionnelles (stratégie de mise en œuvre). Toutefois, le questionnaire adressé aux élèves-maîtres tend à confirmer que ces derniers interviennent très peu sur le processus de transposition didactique. Le fait de ne pas clarifier cette notion de 'transposition didactique' laisse croire aux stagiaires que ce processus se fait spontanément par mimétisme et sans effort.

Il faut souligner qu'au Sénégal, la formation professionnelle, malgré l'avènement de l'Approche Par les Compétences (APC) dans les CRFPE, ne bénéficie pas encore d'une didactique particulière. Les inspecteurs-formateurs y enseignent comme on enseigne une discipline, ce qui ne respecte pas la nature, les finalités et les enjeux de la profession enseignante (C. Raïsky, 2001). En résumé, une meilleure connaissance par les formateurs et les élèves-maîtres de la transposition didactique et de ses conditions d'application permettront de rendre plus réalistes les conceptions du transfert didactique.

3.2. Le processus de transfert didactique dans le vécu des élèves-maîtres

Nous abordons dans ce point chacune des étapes du processus tel que nous l'avons conçu suite à l'analyse des données recueillies.

3.2.1. Les stimuli

Les leçons que nous avons observées *in situ* en stage montrent que la nature du déclencheur du processus de transposition didactique est de l'ordre de la démarche d'investigation proposée dans les cours théoriques bien que dans certaines situations, un seul élément, anormal noté chez les élèves le plus souvent, ait fait en sorte que le stagiaire s'engage dans le processus de transfert didactique. Pour que le stimulus soit efficace, le stagiaire doit démontrer une attitude importante, celle de conserver un esprit alerte, de façon à agir méthodiquement. Ainsi, la routine que nous avons observée dans la plupart des cas doit être proscrite dans la réalisation des leçons de science. En somme, dans la classe, l'utilisation de la démarche d'investigation relativement authentique permettrait d'intervenir sur les stimuli du processus de transfert didactique en science des élèves-maîtres et de réajuster au besoin.

3.2.2. Les représentations de la démarche d'investigation

Tous les élèves-maîtres ont indiqué dans le questionnaire être très motivés à user de la démarche d'investigation. Selon eux, les leçons de science ciblées comme *le fonctionnement d'objets techniques, la combustion, les changements d'états, les techniques de maintenance d'objets, les propriétés des métaux, la photosynthèse, la dilation des corps* sont très importantes car elles représentent, pour la plupart, un défi à relever dans la transposition didactique. Ainsi, ils se sont engagés à fond dans l'apprentissage et l'utilisation de l'investigation raisonnée. En effet, parmi les élèves-maîtres interrogés, 11 d'entre eux affirment avoir tenté de surprendre le formateur en menant une expérimentation avec les élèves ou en entreprenant des interventions sans qu'il ait à intervenir. Ces élèves-maîtres affirment individuellement : *ma leçon sur la germination, je l'ai préparée toute seule ; j'ai monté seul une expérience pour montrer aux élèves que l'oxygène est indispensable à la combustion ; Je prends des initiatives personnelles sur les expériences que je mène sur le fonctionnement des objets technologiques.*

Nous constatons également que 12 stagiaires sur les 15 interrogés ont une conscience très élevée de la valeur des leçons à dérouler en stage en termes de retombées personnelles, sociales et professionnelles : *C'est utile pour ma carrière- Cela m'aide à bien conduire mes leçons de sciences- Je peux devenir un enseignant compétent en science même si je suis plutôt littéraire- Cela m'aidera à être respecté.* En définitive, tous les élèves-maîtres interrogés considèrent que les tâches que le formateur leur demande d'entreprendre sont signifiantes et leur permettent de s'exercer davantage à la pratique de l'investigation raisonnée fondamentale dans l'enseignement de l'IST à l'école élémentaire.

3.2.3. L'impact de l'aspect affectif

Selon le formateur interrogé, l'aspect affectif intervient dès le début, au moment où l'élève-maître s'apprête à présenter une leçon de science devant la classe. Les leçons auxquelles nous avons assisté lors des stages pratiques ont montré que le niveau de stress élevé, le manque de confiance relèvent de l'affectif et exercent une forte influence sur les élèves-maîtres quant à la mise en œuvre de la démarche d'investigation. Nos recherches montrent que ces aspects affectifs sont assez puissants pour faire obstacle à la capacité de transfert didactique des stagiaires, même si l'élève-maître détient les connaissances solides pour dérouler la leçon. Certains élèves-maîtres affirment : *Je suis angoissée à l'idée de faire une leçon ; J'étais perturbé dès que j'ai commencé la leçon ; J'avais du mal à regarder les élèves dans les yeux ; J'étais stressé à l'idée de faire la leçon devant les élèves ; J'ai beaucoup tremblé durant la leçon ; J'ai tout oublié quand je me suis mise face aux élèves.* En résumé, une certaine connaissance des stratégies de gestion du stress et des interventions sur la maîtrise de la tâche s'avère importante pour les formateurs d'enseignants (R. Viau, 1994).

3.2.4. La métacognition dans les activités d'investigation

Cette étape permet à l'élève-maître de mesurer l'efficacité de sa démarche d'investigation à partir du résultat obtenu. Le journal de bord ne nous a pas permis de vérifier comment les élèves-maîtres procédant à cette étape. Néanmoins, dans les entretiens postséance formateur/formé, nous avons pu observer les résultats grâce à l'aller-retour entre la représentation relative à l'investigation raisonnée, les actions pour la structurer et les actions pour l'exécuter. Nous notons que les élèves-maîtres, dans les leçons de science que nous avons observées, tendent à reconduire les mêmes actions lorsqu'ils ne réussissent pas à mener à bien l'expérimentation. Cette difficulté de répéter les mêmes actions et par conséquent, les mêmes erreurs dans la mise en œuvre de l'investigation s'expliquent par la non-utilisation de stratégies métacognitives.

Selon Ph. Meirieu (1996), les enseignants qui transfèrent le mieux leurs savoirs sont ceux qui ont développé des aptitudes qui relèvent de la métacognition, de l'évaluation réflexive. Par contre, ceux qui ont de la difficulté à utiliser leurs connaissances ne s'arrêtent pas pour réfléchir sur l'efficacité de leurs stratégies de résolution. Ils essaient de mobiliser toutes les démarches qu'ils connaissent pour voir ce qui pourrait marcher. Il apparaît donc que le journal de bord et les interventions précises du formateur au centre de formation et en stage sur le développement de stratégies métacognitives lors de l'accomplissement de tâches complexes peuvent aider les élèves-maîtres à résoudre cette difficulté.

3.2.5. La gestion du temps

Dans la dynamique de transposition didactique, la gestion du temps revêt une importance capitale. Nos enquêtes ont montré que les stagiaires, dans la mise en œuvre des séquences d'enseignement-apprentissage, dépassent très largement le crédit horaire consacré à la leçon. Au demeurant, nous avons constaté qu'au fur et à mesure qu'ils font des prestations durant le stage, ses expériences les conduisent à devenir plus efficaces et à mieux gérer le temps. Ce temps chez les nouveaux maîtres a une incidence sur la qualité du processus de transfert

didactique. En résumé, pour aider les élèves-maîtres à développer une certaine aisance dans la gestion du temps, on pourrait, entre autres, élaborer des situations de micro-enseignement au centre de formation où ils doivent respecter un certain protocole et délai dans la réalisation des leçons de sciences.

3.3. Le rapport intrinsèque aux sciences propice à l'enseignement-apprentissage

Il s'agit des tâches complexes à réaliser, de la mise en position de stage dans les écoles d'application et de l'accompagnement effectué par le formateur. De ce point, les conclusions à tirer sur la pratique enseignante sont abordées globalement.

3.3.1. La résolution des tâches complexes en science

Notre questionnaire a montré qu'à partir des tâches complexes qui sont des séquences d'enseignement-apprentissage construites et mises en œuvre dans les classes, les stagiaires ont pu identifier des éléments de cours influençant le processus de transfert didactique. Cependant, ce dernier ne pourra réussir qu'à la condition que le propre rapport au savoir scientifique de l'élève-maître le permette. Comme l'affirme C. Blanchard-Laville (2013, p. 132) :

Un enseignant, un formateur, bien plus que des savoirs, transmet son propre rapport au savoir qu'il enseigne et ainsi transmet tout autant sa partie vivante que ses traumatismes, ses impensés, ses enkystements. [...] Les traumatismes affectant le rapport au savoir d'un enseignant sont très liés à son histoire personnelle.

Or nos enquêtes ont montré que sur les 15 élèves-maîtres de notre étude, un seul est titulaire d'un baccalauréat scientifique, ce qui constitue un obstacle à la maîtrise des ressources nécessaires à l'enseignement des sciences et technologies à l'école.

La plupart des stagiaires interrogés affirment ne pas détenir les connaissances scientifiques de base pour dérouler adéquatement des actes professionnels d'enseignement. Dans certains énoncés recueillis, des élèves-maîtres affirment : « *Je suis très faible en sciences* », « *Je n'aime pas les sciences...* », « *je suis un littéraire* », « *je n'ai jamais eu la moyenne en sciences quand j'étais élève* », « *je n'ai pas le temps de mener des expériences en sciences* ». Comme l'affirme M. Thouin (2009), le rapport personnel aux sciences peut révéler des obstacles épistémologiques, plus ou moins conscients pouvant entamer la confiance de l'enseignant, car il perçoit la difficulté qu'ils induisent dans sa pratique professionnelle. Toutefois, les élèves-maîtres sont conscients du fait que les tâches complexes qui leur sont proposées ne peuvent pas à elles seules couvrir toutes les connaissances acquises à l'école et nécessaires à l'exercice de la profession, car celles-ci évoluent trop rapidement. C'est l'exposition à une variété de contextes professionnels en classe, à l'occasion des stages, qui augmente la nécessité de la maîtrise de la démarche d'investigation dans la construction et la mise en œuvre des séquences d'enseignement-apprentissage.

Dans cette perspective, nous voyons bien l'intérêt de pratiquer en formation le « principe d'isomorphisme », consistant à utiliser les mêmes cadres de démarches en formation puis en classe, pour amener les élèves-maîtres à dépasser leurs propres obstacles épistémologiques. « Les futurs enseignants, au terme de leur formation, développeront dans leurs classes les pratiques qui correspondent davantage à ce qu'ils ont réellement vécu, qu'à ce qu'on leur a dit de faire » (M. Develay, 1994, p. 57). Cela impliquerait que les élèves-maîtres puissent être confrontés à des scientifiques, ou du moins à des formateurs scientifiques, qui leur permettraient d'entamer cette réflexion d'une part sur leur rapport intrinsèque à la science, d'autre part sur les processus d'apprentissage des élèves des connaissances scientifiques, et par là de prendre confiance en leurs capacités à mener cet enseignement.

3.3.2. La mise en position de stage pratique

Le stage pratique fournit aux formés des situations possédant une complexité qui permet l'expérimentation, l'engagement cognitif et la transposition didactique. Cela se confirme dans les propos des élèves-maîtres interrogés qui affirment :

le stage me donne l'occasion de produire un savoir pour moi-même, produire un savoir personnel ; cela me permet de participer à la construction de mon propre savoir pratique, tout en mettant à profit ma créativité et ma curiosité; le stage m'a permis de comprendre que l'enseignement des sciences fondé sur l'investigation présuppose que les élèves comprennent réellement ce qu'ils apprennent et ne se limitent pas à apprendre des contenus et des informations.

Par ailleurs, les élèves-maîtres n'ont pas manqué de signaler que les stages pratiques leur ont permis de comprendre que l'enseignant, pour être compétent sur le plan professionnel, doit avoir le plus haut niveau disciplinaire possible.

Ce bon niveau scientifique lui permet, comme le dit M. Develay (1994), de mieux maîtriser les savoirs enseignés, et non pas des savoirs déclaratifs qui tiendraient leur sens d'une simple accumulation de savoirs. Dans les enquêtes, les 15 stagiaires ont relevé l'importance de leur donner des tâches pratiques qui sont en lien avec le contexte réel d'exercice du métier. En effet, comme le dit C. Blanchard-Laville (2013, p. 19), « ce que l'on voit en situation didactique n'est pas ce que le maître sait mais ce qu'il fait de ce qu'il sait », d'où toute l'importance des leçons réalisées en stage pratique. C'est donc au niveau du rapport intrinsèque au savoir de l'enseignant que le formateur se doit d'agir pour initier à la transposition didactique. Dans cette perspective, les leçons présentées lors des stages sont une occasion de s'exercer à la démarche d'investigation et, par-delà, à la transposition didactique. Par ailleurs, le formateur interrogé est conscient qu'il a une certaine responsabilité pédagogique à assumer dans la formation des élèves-maîtres en initiation scientifique et technologique. Il n'a pas manqué de relever que l'accompagnement en stage pratique est une impérieuse nécessité dans la formation d'enseignants compétents et expérimentés.

3.3.3. L'accompagnement en stage

Un troisième facteur favorisant l'apprentissage de la transposition didactique renvoie à l'accompagnement assuré par le formateur lors des stages. Selon S. Cèbe, G. Pelgrims et C. Martinet (2015), la façon d'encadrer les élèves-maîtres influence considérablement leur engagement dans la mise en œuvre de la démarche d'investigation et le transfert didactique. Dans nos enquêtes, le formateur affirme :

Le stage me permet de partager mon expérience en science avec l'élève-maître ; J'organise des temps de réflexion et de production en petits groupes de façon à permettre aux élèves-maîtres de discuter, d'échanger entre eux et d'avancer ensemble dans la conception de leçons de sciences ; J'organise des temps de communication des travaux de groupes et des temps de discussion, de confrontation des points de vue en classe entière ; Je pratique en formation le « principe d'isomorphisme », consistant à utiliser les mêmes cadres de démarches en formation puis en classe, pour amener le stagiaire à dépasser ses propres obstacles épistémologiques.

Par conséquent, le formateur doit être un véritable guide et accompagnateur pour le stagiaire. Son accompagnement vise à faire évoluer la formation initiale des élèves-maîtres en introduisant un certain nombre d'éléments innovants et structurants. Cela passe par des actions de développement professionnel ancrées sur les sciences et mobilisant même les laboratoires et les entreprises du milieu lors de leur mise en œuvre.

Il s'agit ainsi d'entretenir des liens étroits entre les deux bouts d'une même chaîne allant de la production du savoir scientifique à sa transmission en classe sous une forme active et adaptée aux élèves-maîtres. Dans cette perspective, chaque formation doit être co-construite et coanimée en stage par un scientifique et un pédagogue. Elle comporte des mises en situation

d'investigation, des visites de laboratoires, une ouverture aux sciences humaines et sociales, des pistes de transposition didactique en classe et dans la mesure du possible un accompagnement et un suivi des enseignants, même après la formation. Dans l'observation in-situ des séances en stage, le formateur, dans une leçon sur la malaria, a fait intervenir dans les séquences qu'il a présentées une personne ressource (un médecin). Lors de ses entretiens avec les stagiaires, il montre la nécessité pour les enseignants d'apprendre à identifier des intervenants extérieurs. Selon lui, cette personne-ressource permettra facilement de résoudre l'appréhension de l'enseignant non-expert en science, en réservant toutes les questions difficiles à cette personne, accueillie dans la classe avec généralement beaucoup d'enthousiasme par les élèves. I. Bosset et E. Bourgeois (2016) affirment que la motivation à effectuer une bonne transposition didactique dans l'enseignement s'améliore avec l'apport du formateur, des collègues et même des personnes-ressources.

Par ailleurs, le rôle du formateur est primordial quant à l'espace qu'il laisse aux élèves-maîtres. Cet espace d'autonomie a été soulevé par les stagiaires de notre échantillon comme étant un facteur leur permettant de s'exercer véritablement et avec autonomie à la démarche d'investigation. Comme le soutiennent D. Annabi et M. Lauzier (2016), la confiance que les formateurs accordent aux élèves-maîtres et en leurs capacités, et la crédibilité que ces derniers leur accordent en retour les inciteraient à faire des essais, à utiliser leurs compétences. Les formateurs doivent donc être conscients de cette dimension. L'observation des entretiens post séances montre que le formateur entraîne les stagiaires au questionnement et à la recherche de solutions : *Il m'incite à trouver les solutions à mes problèmes de pratique en science ; Il me permet de construire mes propres scénarios pédagogiques ; il m'amène à corriger mes erreurs dans les leçons de science ; Il me pousse à prendre des décisions pour mes prochaines leçons de science.* De telles attitudes entraînent, chez les élèves-maîtres, cette aptitude à élaborer une bonne transposition didactique.

Conclusion

Cette étude relative à la formation initiale des maîtres en sciences au Sénégal avait pour but de nous interroger sur l'origine des difficultés notées dans l'enseignement des sciences au primaire, de les identifier et de les analyser, pour concevoir une formation qui permettra de les surmonter. Les résultats de nos recherches ont fini de révéler que les élèves-maîtres titulaires d'un baccalauréat de série littéraire ont très peu de ressources scientifiques (savoirs, savoir-faire et savoir-être) qui leur permettent d'intervenir de manière efficace dans les séquences d'enseignement-apprentissage en sciences. Au demeurant, nous avons vu dans cette formation qu'un relèvement du niveau académique en science des élèves-maîtres en formation initiale s'avère plus que nécessaire pour une meilleure prise en charge de leur développement cognitif dans les champs de la réflexivité et du raisonnement, et une meilleure préparation aux enjeux scientifiques futurs.

Dans cette perspective, nous avons émis l'hypothèse du rapport intrinsèque aux sciences d'une quinzaine d'élèves-maîtres révélant qu'au final, il peut entraver significativement leur pratique professionnelle, avec des conséquences négatives sur les apprentissages des élèves. Les échecs notés un peu partout dans l'enseignement des sciences (J. Leblanc, 2019) et les études que nous avons effectuées nous-mêmes sur le terrain confirment les craintes des élèves-maîtres que nous avons interrogés quant à leurs difficultés à bien intervenir en sciences. La conception de la formation initiale et continue doit donc nécessairement tenir compte de cet état des lieux. Le présent travail nous a permis de faire quelques recommandations afin d'améliorer ce lien intrinsèque qui lie les sciences aux enseignants du primaire.

Il s'agit, premièrement, de favoriser l'usage d'instruments de transposition didactique tels que la pédagogie de l'investigation, par l'élaboration de situations-problèmes, la mise en œuvre d'un protocole de validation des hypothèses scientifiques, de modalités de travail diversifiées,

en équipe et en favorisant les échanges. Deuxièmement, il faut recourir à l'épistémologie des sciences pour faire évoluer le statut de l'erreur de l'élève-maître vers une plus grande prise de confiance. Troisièmement, on pourrait relever le niveau académique en sciences des élèves-maîtres grâce à l'intervention de formateurs scientifiques dans le premier trimestre de l'année scolaire, l'ouverture transdisciplinaire et la prise en compte de la dimension culturelle des sciences, leviers pour élargir le champ des perspectives de l'enseignant. Quatrièmement, favoriser l'organisation des analyses de pratique approfondies en stage, permettant au futur enseignant d'aborder ses difficultés, et de procéder à un travail réflexif sur son propre rapport au savoir scientifique en vue de sa transmission effective. Cinquièmement, l'établissement de la démarche scientifique sur trois paramètres : une question, une hypothèse et une argumentation. En fait, il urge d'assurer un accompagnement permanent des élèves-maîtres durant les stages, dans l'objectif de les amener à construire des pratiques pédagogiques doublées d'une didactique des sciences fondée sur les outils d'investigation efficaces afin de faciliter la didactique chez les élèves.

Références bibliographiques

- ANNABI Dorra et LAUZIER Martin, 2016, *Implication du superviseur dans le processus de transfert : une analyse de ses déterminants et de ses conditions d'influence*, Sainte-Foy, QC, Presses de l'Université du Québec.
- ASTOLFI Jean-Pierre, PETERFALVI Brigitte et VERIN Anne, 1998, *Comment les enfants apprennent les sciences ?* Paris, Retz.
- BACHELARD Gaston, 1938, *La formation de l'esprit scientifique*, Paris, Vrin.
- BLANCHARD-LAVILLE Claudine, 2013, « Du rapport au savoir des enseignants », *Journal de la psychanalyse de l'enfant* (3), PUF Éd, p.123-154.
- BOSSET Isabelle et BOURGEOIS Etienne, 2016, *Mode de régulation et motivation à transférer chez l'apprenant adulte : le rôle du soutien organisationnel perçu à la formation*, Sainte-Foy, QC, Presses Universitaire du Québec.
- CÉBE Sylvie, PELGRIMS Greta et MARTINET Catherine, 2015, « Quelles pratiques d'enseignement pour les élèves en difficulté d'apprentissage », in Gaëtane Chapelle et Marcel Crahay (dir.), *Réussir à apprendre*, Paris, Presses Universitaires de France.
- CHEVALLARD, Yves, 1991, *La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné*, La Pensée sauvage, Grenoble, deuxième édition.
- COUTURE Christine, DIONNE Liliane, SAVOIE-ZAJC Lorraine et AUROUSSEAU Emmanuelle, 2015, Développer des pratiques d'enseignement des sciences et des technologies : selon quels critères et dans quelle perspective ? *RDST*, n° 11, p. 109-132.
- DE VECCHI Gérard et GIORDAN André, 2002, *L'enseignement scientifique. Comment faire pour que "ça marche ?"*, Paris, Delagrave
- DEVELAY Michel, 1994, *Peut-on former les enseignants ?* Paris, ESF.
- DIOP, Mouhamed El Bachir Papa, 2006, *Processus d'enseignement des sciences et de la technologie en Afrique noire : les facteurs socioculturels*. Mémoire de fin d'études, Dakar, CESAG.
- DPRE, 2019, *Rapport national sur la situation de l'éducation au Sénégal*, Ministère de l'Éducation nationale, Dakar, Éditions Men.
- GIORDAN André, 1999, *Une didactique pour les sciences expérimentales*, Paris, Belin.
- GOUPIL Guy, 2007, *Comprendre la pédagogie Freinet*. Genèse d'une pédagogie évolutive, Mayenne, Éditions des amis de Freinet.
- HARLEN Wynne, 2013, *Évaluation et pédagogie d'investigation dans l'enseignement scientifique : De la politique à la pratique*, Trieste, IAP, réseau mondial des Académies des sciences.

- JAMEAU Alain, 2017, « Connaissances professionnelles et travail documentaire des enseignants : une étude de cas en chimie au lycée », *RDST*, n° 15, p. 33-58.
- LEBLANC Joël, 2019, « L'échec de l'enseignement des sciences. Le passé revisité », *Magazine Québec Science*, Vélo Québec Éditions.
- MEIRIEU Philippe, 1996, Le transfert : ce qui échappe au modèle. Dans *Le transfert de connaissances en formation initiale et en formation continue*, Paris, CDP de Lyon.
- MEN, 2007, *Étude du Comité national de pilotage du projet de développement de l'enseignement des sciences et de la technologie au Sénégal*, Dakar, CNPDEST.
- MENARD Louise, 2017, « Les effets de la formation à l'enseignement et de l'accompagnement des nouveaux professeurs d'université », in P. Pelletier et A. Huot (dir.), *Construire l'expertise pédagogique et curriculaire en enseignement supérieur : Connaissances, compétences et expériences*, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 33-54.
- MOSCONI Nicole, 2010, « Les approches cliniques du processus enseigner-apprendre », in *Recherche et Formation* (63), p. 117-118.
- RAISKY Claude, 2001, « Référence et système didactique », in *Didactique des disciplines. Perspectives en Éducation et Formation*, Bruxelles, De Boeck, p. 25-47.
- SANÉ Ansoumana, 2009, « Valeurs et contenus d'enseignement : l'exemple de l'enseignement des sciences et de la technologie au Sénégal : état des lieux, propositions de rénovation et valeurs sous-jacentes », in *Revue Internationale d'Éducation – Sèvres*.
- SANÉ Ansoumana et MBODJI Abdoulaye, 2010, Évaluation du Programme « La Main à La Pâte au Sénégal », *Rapport national, Dossier CRDI N° 104045*.
- THOUIN Marcel, 2009, *Enseigner les sciences et la technologie au préscolaire et au primaire*, Québec, MultiMondes
- VIAU Rolland, 1994, La motivation en contexte scolaire, Montréal, *Renouveau pédagogique*.

Le sens des responsabilités dans les organisations : apprentissages pour l'administration scolaire

Charles Karosy BAMOUNI, École Normale Supérieure (Burkina Faso)

E-mail : karosy@hotmail.ca

Résumé

Cette contribution théorique concerne les pratiques de gestion fondée sur le sens des responsabilités éthiques dans les organisations. Plus spécifiquement, elle précise certaines dimensions du sens des responsabilités, les modalités de son développement, son importance et ses lignes directrices. Elle offre un cadre conceptuel du sens des responsabilités éthiques, établit les distinctions qui s'imposent et souligne en quoi les connaissances dans ce champ d'étude s'avèrent significatives pour l'apprentissage des gestionnaires de l'administration de l'éducation.

Mots-clés : sens, responsabilité, éthique, organisation, administration, éducation.

Abstract

This theoretical contribution concerns management practices based on the sense of ethical responsibilities in organizations. More specifically, it specifies certain dimensions of the sense of responsibility, the modalities of its development, its importance and the guidelines. It offers a conceptual framework of the sense of ethical responsibility, establishes the necessary distinctions, and highlights how the knowledge in this field of study is significant for the learning of managers in education administration.

Keywords: meaning, responsibility, ethics, organization, administration, education.

Introduction

Les innovations managériales aboutissent bien souvent à une actualisation des rôles, des responsabilités et des compétences (R. Jacob et A. Michel, 2020) des responsables hiérarchiques. La première exigence qui s'impose aux dirigeants, dans ces nouvelles configurations organisationnelles, est alors d'appréhender avec discernement le sens de responsabilités dans l'action individuelle. Ces réformes impliquent une évolution du sens des responsabilités des gestionnaires dans les organisations et ont un impact sur de différents supérieurs hiérarchiques (D. Alis et V. Fergelot, 2012).

Cet article s'inscrit dans une démarche de compréhension du sens des responsabilités dans les organisations. Il souhaite prolonger la réflexion sur les fondements du sens des responsabilités. Il questionne le sens des responsabilités des gestionnaires dans les organisations et singulièrement au sein des administrations de l'éducation. Quel sens des responsabilités doivent-ils maîtriser ? Comment développer le sens des responsabilités ? Envers qui ? Quel apprentissage il est possible de faire dans le domaine de l'administration scolaire ? Autant de questions auxquelles cette contribution tente de répondre en vue de renforcer le sens des responsabilités des gestionnaires en administration scolaire. Les prochaines sections proposent une synthèse des fondements du sens des responsabilités, les divers aspects de la responsabilité éthique professionnelle et les implications pour un cadre de l'administration scolaire.

1. Problématique

La notion de responsabilité touchant les droits et les devoirs de l'individu au sein d'un espace de normes variables et plurielles est devenue problématique (F. Gagnon, 2006). En effet,

c'est une notion à diverses acceptions selon différents auteurs. Que veut dire être responsable ou irresponsable de ses actes ? Que veut dire se sentir responsable ? Ces questions sont étroitement liées aux objectifs de cet article. La question du sens des responsabilités se pose dans les rôles et les statuts des dirigeants. Cette recherche s'intéresse davantage à la manière dont il peut être sous-entendu dans sa conception pour mieux comprendre ses caractéristiques, ses attributs et ses implications.

De toutes les publications examinées jusqu'ici, le sens des responsabilités dépend « des valeurs et des dispositions personnelles de chaque individu » et constitue une condition essentielle à la réussite individuelle et collective (G. Gagnon, 2021). L'idée de responsabilité et de risques au sens juridique du terme constitue une source de non-motivation à assumer des fonctions de responsabilités (J.-P. Obin, 2018). Cependant, plus on accorde une autonomie aux collaborateurs, plus on accroît leur engagement, leur sens des responsabilités se développe.

Cet article propose d'aborder le sens des responsabilités éthiques dans ses aspects conceptuels afin d'éclairer les pratiques des gestionnaires en administration scolaire. Comment exercer ses missions en toute autonomie et liberté et en respectant les différentes dimensions du sens des responsabilités éthiques ?

1.1. Hypothèses/ Objectifs

Le sens des responsabilités dans les organisations présente un intérêt scientifique et peut contribuer à améliorer le développement du sens de responsabilités des gestionnaires en administration de l'éducation. De même, une bonne connaissance et compréhension du sens des responsabilités peuvent influencer le processus d'appropriation du sens des responsabilités dans l'institution éducative. S'interroger et réfléchir sur la responsabilité éthique de nos actes professionnels s'avèrent donc essentiel à la compréhension des comportements innovants en développement du sens des responsabilités. Dans cette réflexion critique, la responsabilité constitue une valeur importante, dans l'analyse des enjeux éthiques en administration publique. Elle relève d'une morale de l'incitation et non d'une logique de l'obligation ou de contrainte.

2. Cadre théorique

Cette partie présente le cadre théorique de cette contribution. À cet égard, elle aborde successivement les notions associées au concept de responsabilité.

2.1. Concept de responsabilité

La responsabilité est une notion complexe. Elle se situe toujours par rapport aux autres et comporte un double sens. Ainsi, selon B. Bouquet (2009), la responsabilité est à la fois morale et éthique. Chez cet auteur, la responsabilité éthique personnelle s'exerce librement et en pleine conscience. Elle ne peut être dissociée de la liberté humaine. Elle vient du Latin *respondere* qui signifie obligation de « répondre », se porter « garant », lui-même issu de *spondere*, promettre. Ce double sens étymologique permet de définir le responsable comme : celui qui mène les actions pour lesquelles il s'est engagé et celui qui est en mesure de répondre de ces mêmes actions. Pour E. Levinas (1973) la responsabilité résulte d'un examen conscient du rapport à l'autre. Pour lui « dans une expérience de responsabilité, nous sentons que nous n'avons pas le choix. L'autre me met en demeure de répondre [...] c'est un virement de liberté [...] en responsabilité » (p.105). De ce point de vue, l'absence de choix impose le devoir de responsabilité. La notion de responsabilité ne peut être dissociée de celle d'autonomie (I. Eyland, 2020) et elle renvoie à des intentions ou à des potentialités (H. Arendt, 2005).

Chez D. Puccio-Den (2017), la responsabilité est une notion juridique, un concept philosophique, une pratique qui vise à établir un lien entre un individu et des actes qui sont attribués. Il est évident que dans cet article, nous nous intéressons à la dimension philosophique du concept, à savoir la connaissance du bien et du mal et la liberté. Elle a ici un sens éthique,

celle pour autrui, qui en appelle à ma sollicitude, fondée sur ma liberté et l'attention bienveillante (E. Prairat, 2012). De ce point de vue, la responsabilité entendue ici comme liberté permet à l'homme d'être responsable de l'Autre, de respecter les droits de l'Autre. Comme le dit Dostoïevski que E. Levinas (1905-1995) aime citer : « nous sommes tous responsables de tout et de tous et moi plus que les autres ». La responsabilité telle qu'elle est définie par plusieurs auteurs dénote le courage d'assumer, mais aussi la conscience de nos actes. Elle a un « caractère de moins en moins normatif et de plus en plus contingent, donc pluriel » et elle est à la fois « des tâches à partager [...] une signification » (F. Saillant et E. Gagnon, 2001).

2.2. Responsabilité juridique et responsabilité éthique

Sans entrer dans le débat scientifique et les controverses sur la responsabilité, cette analyse circonscrit la responsabilité juridique et éthique telle que nous l'appréhendons dans les lignes qui suivent.

D'un côté, la responsabilité juridique fait référence à l'obligation de répondre de ses actes et de ceux des personnes dont on a la charge par action ou omission. Se distingue alors de la responsabilité, la notion philosophique, à savoir la connaissance du bien et du mal et la liberté (D. Puccio-Den, 2017). Le concept de responsabilité juridique s'appuie sur l'idée d'accomplir « [...] une mission confiée, sous la forme d'une tâche à accomplir selon des règles » (P. Ricœur, 1991b).

D'un autre côté, la responsabilité éthique s'apprécie en termes de conscience individuelle qui oriente les actes des êtres humains (I. Eyland, 2020). Mais c'est aussi un sens du devoir de chaque professionnel dans l'exercice des fonctions dans l'administration publique. Chez Paul Ricœur (1991a), l'éthique désigne « ce que la personne estime bon de faire ». En d'autres termes, la responsabilité éthique repose sur des normes et des modes d'action non absolues, mais relatives à chaque situation et/ou circonstance (P. Ricœur, 1995). Si l'on suit ce raisonnement, on peut affirmer que la responsabilité éthique constitue la recherche de la bonne manière d'agir selon le contexte et en fonction des circonstances. De même, le caractère éthique d'une responsabilité est étroitement lié à la manière d'agir et non à la nature de la responsabilité. L'éthique réfère donc aux principes qui guident l'action dans un contexte donné. La responsabilité éthique devient le facteur déterminant pour dire d'une personne qu'elle a le sens des responsabilités.

2.3. Sens des responsabilités

Selon H. Arendt (2009), le sens des responsabilités varie. Dans sa conception de la pensée avec l'action, elle écrit ceci « Aux questions particulières, il faut des réponses particulières » (p.5). Cette conception s'adresse à un vaste public, dont les professionnels. Pour elle, la réflexion doit précéder toute action humaine. En d'autres termes, elle distingue la pensée de l'action. La pensée est réflexion sur soi, tandis que l'activité d'agir requiert la compagnie des autres. De même, les actes sont déterminés de façon contingente par les réactions des autres, face à ce que nous avons l'intention d'accomplir. Ici, la pensée de Arendt est proche de celle de Kant sur la liberté de notre motivation à agir. Ainsi, il estime que l'expérience de la liberté s'actualise dans le processus d'initiative. En ce sens, le sens de l'action, si elle en a un, doit se trouver en elle-même. On assiste en fait à la construction d'une pensée réflexive.

En effet, dans les conduites professionnelles, avoir un sens de responsabilité c'est un pouvoir d'engagement de mesurer la portée d'une action, de saisir la portée de nos actes, d'assumer nos actions, de se soucier de la qualité de son travail, de ses paroles et de ses actions. Dès lors, les conduites individuelles des dirigeants s'appuient sur un mode de gestion contraignante. En d'autres termes, ce mode de gestion signifie que le sens des responsabilités doit garantir l'agir du dirigeant (F. S. Dérubé, 2007) et contribuer à la transformation profonde de son rôle, de sa façon de penser (De Smet, 2018) et d'agir. En résumé, il apparaît que le sens

des responsabilités est subjectif, car il est fonction des individus, de leur expérience, du contexte et des processus d'attribution de sens que M. G. Pratt et B. E. Ashforth (2003) appellent *sensmaking*.

Avoir un sens des responsabilités éthique, c'est assumer ses actes, se soucier de la qualité de son travail, de ses actions, assumer la responsabilité de ses erreurs et apprendre de ses erreurs. Somme toute, faire preuve de sens des responsabilités signifie que l'on doit assumer la plénitude de ses responsabilités envers le public, ses collaborateurs, soi-même et sa profession. Il en est de même pour les administrateurs de l'éducation.

2.3.1. Développer son sens des responsabilités

Le développement de son sens des responsabilités met l'accent sur le respect de la dignité de la personne, le principe de bienveillance et de justice (B. Bouquet, 2009). Certains auteurs soulignent clairement la nécessité de donner une grande marge de manœuvre aux collaborateurs; de les encourager à réfléchir et à trouver par eux-mêmes les moyens de réussir (G. Gagnon, 2021). V. Rousseau et C. Aubé (2020) insistent sur le transfert direct d'autorité et de responsabilités aux membres de l'équipe, le renforcement de leur motivation au travail et la création « des conditions qui accroissent le sentiment de contrôle des subalternes ». De toute évidence, développer son sens des responsabilités c'est soutenir l'autonomie et le développement professionnel des collaborateurs. Cette valorisation de l'autre et de ses besoins devient prioritaire (G. Kiss, 2016).

Dès lors, l'enjeu du développement de son sens des responsabilités individuelles est une condition qui confère à l'individu le sentiment d'une responsabilité partagée, un pouvoir à s'approprier certaines compétences sociales, éthiques et morales. Ce faisant, en partant de la notion philosophique de responsabilité éthique, le gestionnaire doit observer des pratiques diversifiées, selon le rôle, le statut des différents acteurs et le contexte. Ces trois dimensions nous paraissent essentielles dans le champ spécifique de l'administration scolaire. Dans ces conditions, le cadre hiérarchique se doit d'appréhender avec discernement envers qui il doit exercer le sens de responsabilités. Pour cela, la section suivante s'interroge sur les identités professionnelles que l'on doit exercer le sens des responsabilités.

2.3.2. Envers qui exerce-t-on le sens des responsabilités ?

D'une certaine façon, avoir le sens des responsabilités revient à pouvoir répondre de ses actions. Mais envers qui en répond-on ? La plupart des textes théoriques distinguent deux figures envers lesquelles on est responsables au sein des organisations bureaucratiques : le sens des responsabilités envers les autres (H. Jonas, 1990 ; F. Piron, 2000) et le sens des responsabilités envers soi.

Sans gloser longuement, on peut noter que le sens des responsabilités dans la gestion s'exerce envers les collègues, les supérieures hiérarchiques et les subordonnées. Le sens des responsabilités ne peut être dissocié du pouvoir. Plus on occupe un rang élevé dans la hiérarchie, plus les responsabilités sont nombreuses et plus il est indispensable d'avoir le sens des responsabilités envers autrui. La responsabilité envers autrui se traduit donc par un engagement professionnel, le souci de l'autre, la capacité à traduire le sens et à proposer un cadre structurant et l'action « juste » (B. Bouquet, 2009). Comme le définit E. Levinas (1982), autrui est une personne, un être libre ayant une conscience, une dignité et une fin en soi.

À l'inverse, le sens des responsabilités envers soi est lié étroitement aux valeurs que chacun porte. En effet, ces valeurs peuvent entrer en conflit entre elles ou avec celles des autres. Dans ce cas, avoir le sens de responsabilités envers soi-même permet d'éviter les conflits de valeurs qui peuvent nuire à l'estime de soi et au bien-être au travail.

2.3.3. Atouts du sens de responsabilité

L'idée de sens des responsabilités influence la façon dont les autres nous voient et dont nous voyons nous-mêmes. Dès lors, il a un effet sur les relations professionnelles et sociales, la réputation, la carrière, le bien-être au travail et l'estime de soi. De même, le sens des responsabilités est un facteur d'efficacité et conduit l'individu à s'impliquer dans sa mission et à faire face aux défis (G. Gagnon, 2021). À ce titre, il permet à l'individu ayant le sens de responsabilité d'agir avec discernement, d'être efficace et de s'épanouir. De même, les gens accordent de plus en plus une importance au sens de leur travail (V. Rousseau et C. Aubé, 2020). Dès lors, les impliquer dans leurs missions professionnelles s'avère légitime. Tout comme le sens qu'on donne à sa vie, le sens de responsabilités engendre un sentiment de sérénité, de dignité, améliore la réputation, le bien-être, la carrière et raffermi les relations professionnelles (V. Rousseau et C. Aubé, 2020). À partir de ces connaissances, que peut-on retenir comme résultats tangibles de cette contribution ?

3. Approche méthodologique

Cette étude théorique s'inscrit dans une démarche qualitative interprétative des publications francophones sur le sens des responsabilités éthiques dans les organisations. Elle se caractérise par « l'intention de connaître, de comprendre, d'expliquer » et d'interpréter les avancées théoriques (C. Gohier, 1998, p. 271) dans ce domaine du comportement organisationnel.

L'herméneutique peut être définie comme l'art d'interpréter les textes et vise moins la persuasion que « d'ouvrir l'imagination » (P. Ricœur, 1986) et la découverte de nouvelles dimensions (S. Martineau, D. Simard et C. Gauthier, 2001). Ainsi, l'herméneutique est une réflexion profonde sur la compréhension dans une recherche théorique. L'analyse des différentes publications s'est faite à partir de lectures critiques afin de s'imprégner des connaissances acquises sur la problématique qui est le nôtre. La prochaine section présente les implications et les apprentissages pour les gestionnaires en administration de l'éducation.

4. Réflexion et discussion

Les principaux axes de la réflexion théorique abordent les éléments qui apparaissent pertinents et transposables dans un processus de développement du sens des responsabilités en administration de l'éducation.

4.1. Apprentissages pour l'administration scolaire

À partir de la littérature ci-dessus, on observe que l'expression « le sens de responsabilité » s'inscrit dans un univers sémantique qui varie d'un contexte à l'autre. Avoir le sens de responsabilité ne signifie pas toujours la même chose. Quelles peuvent être alors, les réalités que recouvre le sens de responsabilité éthique en administration de l'éducation ?

Légitimer le sens des responsabilités implique que les gestionnaires en administration de l'éducation doivent intégrer des principes et des visées éthiques dans leur comportement individuel et professionnel. Dans ce sens, ils doivent avoir une conscience éthique, à savoir s'interroger systématiquement sur la valeur éthique de leurs actes ; assurer un traitement juste, équitable et impartial de toutes les personnes concernées par une situation ; traiter les personnes et les collaborateurs avec respect et dignité. Pour ce faire, des valeurs personnelles telles que l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité et le respect de soi doivent guider leurs actions.

Dans cette optique, il devient important de questionner son agir professionnel. Est-ce juste ? Est-ce bien ? De prendre une telle décision ? En ce sens, il doit prêter attention aux états psychologiques comme la confiance, l'espoir et la résilience. La confiance suppose qu'il doit croire à la capacité du personnel à accomplir les tâches qui lui sont confiées. L'espoir réside dans la confiance que l'on porte à une personne et à sa capacité à se fixer un objectif et à

s'organiser pour l'atteindre. L'optimisme se traduit par le fait qu'un individu a suffisamment confiance de lui-même pour agir dans le sens du bien. Finalement, la résilience c'est la capacité d'adaptation d'une personne aux situations qui se présentent à elle dans sa vie professionnelle.

Dans un autre sens, le développement du sens de responsabilités comme instrument de gestion touche une dimension importante du comportement dans les organisations. Ce choix doit conduire la personne à une réflexion approfondie. Agissant avec le sens des responsabilités, dans l'administration scolaire, il est essentiel que le gestionnaire ait une oreille attentive et soit à l'écoute de ses collaborateurs. À partir de ces bases, il est tenu d'être un individu ayant le sens de responsabilités, d'être un homme responsable de soi et vis-à-vis des autres ; de créer les conditions qui permettent à chacun de faire des choix responsables, d'anticiper les conséquences de ses actes.

Dans le même ordre d'idées, il doit valoriser l'estime de soi et le sentiment de compétence de ses collaborateurs, définir clairement les valeurs qui doivent orienter les actions et les jugements des individus avec qui il interagit. Au nombre des valeurs à promouvoir, il doit être ouvert d'esprit, honnête, respectueux et créatif. Cette capacité du gestionnaire à construire son sens des responsabilités et à s'engager dans une relation de collaboration envers les collègues, la hiérarchie et les subordonnés peut améliorer les liens professionnels, la confiance envers les collaborateurs.

En effet, le sens donné à sa responsabilité individuelle envers les membres de l'organisation et lui-même peut contribuer au bon fonctionnement de l'administration scolaire et inspirer la confiance. La mise en place d'une gouvernance scolaire fondée sur le sens de responsabilités implique également un engagement et une adhésion à un nouveau modèle de prise de décision. Celle-ci nécessite d'avoir une éthique du service, une connaissance étendue des implications de ses actions dans son environnement, d'être conscient et réfléchi.

Ainsi, faire appel à son sens de responsabilités inscrit les actes des gestionnaires dans la sphère de l'action concertée, avec l'aide d'autrui. Sans une telle obéissance, un tel consentement tacite, il serait difficile d'exercer son sens des responsabilités. Ces transformations peuvent contribuer à mieux prévoir et prévenir les risques possibles associés aux actes administratifs et à l'amélioration de la responsabilité publique, dans l'exercice du pouvoir. À l'inverse, si la gestion n'est pas centrée sur le sens des responsabilités, il peut en résulter des conséquences graves pour la structure et le gestionnaire lui-même.

À l'évidence, le sens des responsabilités concerne l'individu dans sa singularité et les personnes concernées dans l'exercice de la gestion des administrations scolaires, à tous les niveaux hiérarchiques. Dès lors, agir avec un sens des responsabilités rend le gestionnaire responsable de ses actes. Finalement, le gestionnaire qui exerce son sens des responsabilités éthiques s'auto-contraint des conséquences de sa liberté d'agir.

Conclusion

Le sens des responsabilités, comme nous l'avons vu dans cette analyse théorique, peut jouer un rôle primordial dans les modes de pensées et les pratiques de gestion des gestionnaires dans les organisations publiques. Il apparaît clair qu'une attention particulière doit lui être accordée. Et pour être en mesure de développer son sens des responsabilités, le dirigeant doit naturellement s'engager dans de nouvelles quêtes de sens, de savoirs, de nouvelles valeurs et compétences.

À bien des égards, nous espérons que les résultats de cette contribution théorique inspireront les réflexions futures et transformeront les conduites des cadres dans l'administration scolaire. Des recherches de terrain pourront aborder plus finement les expériences des différents cadres au niveau central, intermédiaire et local concernant leur sens des responsabilités éthiques en fonction de leur réalité et de leur expérience. Cette comparaison

pourrait contribuer à une meilleure compréhension des modalités d'exercice de la responsabilité éthique dans l'administration de l'éducation.

Bibliographie

- ALIS, David; FERGELOT, Valérie. (2012). «Le rôle des cadres intermédiaires dans le processus de changement des collectivités publiques: pour un modèle dynamique de la construction de rôle». *Management International* 16(3), 25-37.
- ARENDT, Hannah. (2005). *Responsabilité et jugement*. Payot.
- ARENDT, Hannah. (2009). *Responsabilité et jugement, traduit de l'anglais par Jean-Luc Fidel*. Paris: Petite bibliothèque Payot.
- Bouquet, B. (2009). Responsabilité éthique du travail social envers autrui et envers la société: une question complexe. *ERES, Vie sociale* 3(3), 43-55.
- DÉRUBÉ, Fanchon Sophie. (2007). *Le principe responsabilité de Hans Jonas et la responsabilité sociale*. Montréal: Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal.
- EYLAND, Isabelle. (2020). «La notion de responsabilité». *Revue de la pratique avancée, vol 1, no 1*, 32-39.
- GAGNON, Ginette. (2022, septembre 6). *Comment responsabiliser vos collaborateurs ?* Récupéré sur [www;revuegestion.ca](http://www.revuegestion.ca)
- GOHIER, Christiane. (1998). «La recherche théorique en sciences humaines : réflexions sur la validité d'énoncés théoriques en éducation». *Revue des sciences de l'éducation, vol. 24, n° 2*, 267-284.
- JACOB, Réal; MICHEL, Gregory. (2020). *La gestion en mode matriciel et transversal et la gestion agile et organique dans les organisations: apprentissages pour la fonction publique québécoise*. Pôle santé HEC Montréal, 110 pages.
- JONAS, Hans. (1990). *Le principe de responsabilité: une éthique pour la civilisation technologique*. Paris: Cerf.
- KISS, Gabriella. (2016). La responsabilité d'autrui. *Revue Quart Monde*, 17-22.
- LEVINAS, Emmanuel. (1973). *De l'existence à l'existant 2è éd*. Paris: Vrin.
- LEVINAS, Emmanuel. (1982). *Ethique et infini, Dialogues avec Philippe Nemo*. Paris: Ed. Fayard.
- MARTINEAU, Stephane; SIMARD, Denis; GAUTHIER, Clermont;. (2001). «Recherches théoriques et spéculatives: Constructions méthodologiques et épistémologiques». *Recherches qualitatives, vol. 22*, 3-32.
- OBIN, Jean-Pierre. (2018). *Valeurs et éthique de la responsabilité*. ESENER.

PIRON, Florence. (2000). Responsabilité pour autrui et savoir scientifiques. *Ethique publique, vol.2 no 2*, 115-126.

PRAIRAT, Eirick. (2012). La responsabilité. *Le Télématique 2(42)*, 19-34.

PRATT, Micheal Gerard; ASHFORTH, Blake. (2003). Forestering meaningfulness in working and at work. Dans K. S. Cameron, J. E. Dutton, & R. E. Quinn, *Positive organizational Sholarship: Fonndations of a New Discipline* (pp. 309-327). Brret-Kochler.

PUCCIO-DEN, Deborah. (2017). «De la responsabilité». *L'Homme 223-224*, 5-32.

RICOEUR , P. (1986). *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*. Paris: Seuil.

RICOEUR , Paul. (1991a). *Ethique et morale*. Paris: Le Seuil.

RICOEUR, P. (1991b). *Autour du politique*. Seuil.

ROUSSEAU, Vincent; AUBÉ, Caroline;. (2020). Le leadership d'habilitation: une clé pour motiver les équipes. *Gestion*.

SAILLANT, Francine; GAGNON, Éric. (2001). Responsabilité pour autrui et dépendance dans la modernité avancée. Le cas de l'aide aux proches. *Lien social et politiques, no 46.*, 55-69.

Perception sociale et inobservance des mesures barrières contre la COVID-19 dans les communes dites populaires à Abidjan

Cyrille Julien Sylvain YORO, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

E-mail: jcyrille.yoro@gmail.com

Yacouba BALLO, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

E-mail: yballo@hotmail.com

Résumé

Le présent article met en évidence les facteurs psycho-sociaux qui sous-tendent le non-respect par les populations des communes dites populaires des mesures barrières édictées par les autorités ivoiriennes pour lutter contre la COVID-19. Il a été réalisé à partir d'une étude mixte auprès d'une soixantaine d'habitants des communes de Yopougon et d'Abobo. Les données recueillies ont été analysées tant quantitativement que qualitativement. Les résultats obtenus permettent d'appréhender les déterminants psycho-sociaux de l'inobservance des mesures barrières contre la COVID-19 dans ces communes dites populaires à Abidjan.

Mots-clés : perception sociale, inobservance, mesures barrières, COVID-19, Abidjan.

Abstract

This article highlights the psycho-social factors that underlie the non-compliance by the populations of the so-called popular municipalities with the barrier measures enacted by the Ivorian authorities to fight against COVID-19. It was carried out from a mixed study with about sixty inhabitants of the municipalities of Yopougon and Abobo. The data collected was analyzed both quantitatively and qualitatively. The results obtained make it possible to understand the psycho-social determinants of the non-observance of barrier measures against COVID-19 in these so-called popular municipalities in Abidjan.

Keywords : social perception, non-compliance, barrier measures, COVID-19, Abidjan

Introduction

En décembre 2019, il a été détecté un cas de maladie respiratoire à Wuhan en Chine. En mars 2020, cette maladie, la Covid-19, s'est rapidement propagée, a tellement pris de l'ampleur au point d'être déclarée comme pandémie par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : la pandémie à Covid-19. Elle a entraîné un bouleversement au plan mondial de plusieurs domaines d'activités tels la santé, l'économie, le social, l'éducation, etc.

Au regard de la propagation rapide de la maladie dans le monde et des difficultés structurelles des systèmes de santé en Afrique, les instances internationales invitaient le continent africain à se préparer au pire. Après plus d'un an dans l'ère Covid-19, soit à la mi-novembre 2021, un constat se dégage : certes la maladie s'est fortement répandue à travers le monde, mais le continent africain semble relativement épargné. En effet, pendant que 200 millions de cas d'infections et 5,1 millions de décès dus à la Covid-19 ont été enregistrés dans le monde (CD Noubissie, 2020), le continent africain, lui, enregistrait un nombre de décès ne s'élevant qu'à plus de 250.000. Le pays africain le plus touché était l'Afrique du Sud avec près

de 89.000 morts. En Côte d'Ivoire, les statistiques officielles indiquaient plus de 700 décès (JHCSSE, 2021).

Face à la situation de crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19, l'OMS a invité les Etats à prendre plusieurs réponses pour y faire face. Ainsi, au plan international, de nombreuses mesures de lutte ont été prises au niveau des Etats au fil de l'évolution de la maladie. L'on pourrait citer entre autres mesures, le confinement, la restriction des déplacements, le dépistage, le vaccin, etc.

Pour tenter de contrôler une situation présentée comme critique, le Conseil national de sécurité (CNS) de la Côte d'Ivoire a, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, organisé une "riposte". Il a décidé d'instaurer un état d'urgence sanitaire¹ afin de "juguler" l'augmentation des cas. Il s'agissait entre autres d'intensifier le contrôle de l'obligation du port du masque, d'appliquer de façon stricte la répression en cas de non-application des gestes barrières. Ces gestes incluent le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel hydro alcoolique, la distanciation physique, en évitant de faire des accolades, de se saluer en serrant les mains, etc.

Pourtant, malgré l'instauration des mesures barrières par cette décision du Conseil National de Sécurité, force est de constater le non-respect de ces mesures par les populations alors qu'elles [*ces mesures barrières*] sont censées « nous prémunir contre la Covid-19 »².

La littérature consacrée à la Covid-19 a généralement mis l'accent sur ses conséquences sanitaires et sur ses impacts sur les activités économiques et sociales (D. Paquet et F. Thériault-Couture, 2021 ; D. Boisclair et al., 2020 ; L. Bernard et al., 2021 ; I. Sahin & M. Shelley, 2020).

Pour notre part, cette recherche est orientée sous l'angle criminologique en abordant « l'inobservance des mesures barrières de lutte contre la Covid-19 dans les communes dites populaires à Abidjan ».

Au plan sanitaire, l'inobservance peut s'appréhender comme un comportement en matière de santé, notamment publique. En fait, les données officielles fournies indiquent une propagation rapide mondiale de la Covid-19. Cette inobservance peut donc être de nature à la renforcer et la favoriser davantage. Dans un contexte marqué par une grande incertitude et une fragilité des systèmes de santé publique en Afrique (H. Hien, 2020), il va sans dire que la situation pourrait être dramatique. Pour revenir au plan criminologique, l'inobservance des mesures barrières peut être saisie comme un objet d'étude de cette discipline, notamment celui de la déviance. En tant qu'écart par rapport à une norme, l'inobservance des mesures barrières en tant que comportement mérite d'être étudiée afin de garantir autant que faire se peut l'efficacité des décisions prises ou à prendre par les autorités en charge de la gestion de cette crise sanitaire. Parce que le comportement humain peut être assimilé à un iceberg, il est nécessaire de ne pas se limiter au comportement visible, apparent. C'est la raison pour laquelle, il nous semble nécessaire de prendre en compte les prédicteurs du comportement : la perception sociale et les déterminants psycho-sociaux qui la sous-tendent.

Pour ce faire, relativement à la perception sociale de l'inobservance des mesures barrières contre la Covid-19 dans les communes dites populaires à Abidjan, une question mérite d'être posée : pourquoi, malgré l'instauration des mesures barrières contre la Covid-19, assiste-t-on à leur inobservance dans les communes dites populaires à Abidjan ?

Cette question centrale peut se décliner en questions subsidiaires, notamment :

- quelles perceptions des populations de ces espaces sociaux ont-elles des mesures barrières ?

¹ « L'intensification du contrôle de l'obligation du port du masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés, et tous les espaces publics ; la stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières » (extrait de instauration de l'état d'urgence sanitaire décidé par le Conseil national de Sécurité en date du 21 janvier 2021, <https://www.gouv.ci/actualite-article.php?d=2&recordID=11917&p=138>).

² Ces propos ont été tenus par Dr Edith Clarisse Kouassy, Conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le 18 janvier 2021 lors d'une conférence de presse faisant le point sur l'état de la situation de la COVID-19 en Côte d'Ivoire.

- quels sont les facteurs qui sous-tendent les déterminants psycho-sociaux de cette inobservance ?
- quelles recommandations faire pour améliorer l'observance de ces mesures barrières ?

Le cadre de référence théorique de cette recherche s'inscrit dans l'étude du comportement. En effet, aborder le sujet de l'inobservance, c'est avant tout se situer au niveau d'un comportement. Nous nous sommes ainsi référés à la théorie de l'action raisonnée (M. Fishbein et I. Ajzen, 1975) et celle du comportement planifié (TCP) (I. Ajzen, 1985, 1988, 1991) puisqu'elles sous-tendent le caractère volitif de tout comportement. Toutefois, la volition (volonté traduite ou manifestée à travers une action) semble plus heuristique, opportune sur le comportement organisé (exemple : action sociale lors de revendications, etc.). Pour ce faire, dans le cadre de cette recherche, deux théories ont été invoquées : la théorie du risque perçu et celle de la légitimité organisationnelle. Les théories du risque perçu regroupent le modèle de croyances en santé (M. H. Becker, 1974 ; I. M. Rosenstock, 1974), la théorie de la motivation à se protéger (R. W. Rogers 1975), et le modèle du processus d'adoption du comportement de protection (N. D. Weinstein, 1988). Elles postulent que la perception de la maladie en termes de gravité et de vulnérabilité au risque détermine la prise ou non de comportements en santé par les individus.

Quant à la théorie de la légitimité organisationnelle de T. Tyler et S. Blader (2005), elle soutient que les employés seraient plus enclins à suivre les règles et autorités organisationnelles en vigueur lorsqu'ils sont personnellement persuadés qu'elles sont légitimes et que les dirigeants respectent elles-mêmes les normes et valeurs édictées. Ramenée aux comportements en santé, cette théorie pourrait indiquer que la légitimité perçue des autorités par les individus dans l'observance des mesures barrières est liée à leur conduite exemplaire vis-à-vis desdites mesures, pourrait favoriser le respect ou non desdits comportements.

De ce qui précède, nous formulons donc l'hypothèse selon laquelle la perception de la Covid-19 et la légitimité perçue des autorités déterminent l'observance ou non des mesures barrières de lutte contre cette pandémie.

L'objectif général de l'étude est d'appréhender le lien entre la perception sociale et l'inobservance des mesures barrières contre la Covid-19 dans les communes dites populaires à Abidjan. De façon spécifique, il s'agit de décrire la perception des populations de la Covid-19 et des mesures barrières, d'identifier les déterminants psycho-sociaux de l'inobservance des mesures barrières ; de faire des recommandations en vue d'une meilleure observance de ces mesures par les populations de ces milieux en particulier et de celles de l'ensemble du pays en général.

1. Méthodologie

Nous avons tenté d'asseoir une méthodologie, en tant que démarche adaptée « *le plus possible [des] méthodes, les modalités d'échantillonnage et la nature des données* » (A. Pirès, 1997, p. 115). Ainsi, cette partie consiste à présenter respectivement le site de l'étude, la population de l'étude, les outils de collecte des données et les méthodes d'analyse des données.

Le terrain d'étude est situé dans deux communes populaires du District d'Abidjan : Yopougon et Abobo. Pourquoi ce choix ? Le caractère populaire d'une commune a été mesuré à partir de la taille de la population qui y vit. Les données de l'Institut National de la Statistique issues du Recensement général de la population et de l'Habitat de 2014 nous ont permis de noter que ces deux communes enregistrent chacune plus d'un million d'habitants. La commune de Yopougon est considérée commune la plus étendue et la plus peuplée d'Abidjan, avec une population estimée à 1.071.543 habitants. Quant à celle Abobo, elle abrite une population estimée à 1.030.658 habitants (RGPH, 2014).

L'étude a été menée précisément dans des espaces ouverts (gares routières, marchés, etc.) puisque c'est dans ces espaces accueillant du monde que la Covid-19 serait plus susceptible de se diffuser.

Se voulant exploratoire, l'étude a privilégié une approche mixte, puisque dans chacune de ces communes, nous avons constitué, via une méthode d'échantillonnage non probabiliste, un échantillon de commodité et de volontaires de 30 personnes par commune, soit 60 personnes. Pour s'assurer du caractère hétérogène de notre échantillon, nous avons défini au préalable des critères : Leader communautaire, Chef de gare/Syndicat de transport, Président(e) de jeunes, Chef de quartier, Usager de transport.

En termes de considérations éthiques, l'on a pris la peine de présenter les objectifs de l'étude, ses tenants et aboutissants aux enquêtés afin que leur décision de prendre part à ladite étude se fasse sur la base d'un consentement éclairé. Il convient de noter que nous avons pris le soin de rendre anonymes les outils de collecte de données, précisément le questionnaire : ainsi, la mention "Nom de l'enquêté" n'a pas été indiquée sur la fiche. En termes de techniques de collecte de données, en plus de l'observation directe sur le terrain, l'enquête-interrogation a été utilisée. L'observation directe sur le terrain a consisté à constater et à noter certains comportements des populations qui traduisaient l'inobservance des mesures barrières. Ce sont notamment le non-port des cache-nez dans les espaces publics dans lesquels se trouvaient plusieurs personnes (exemple : marchés, transports en commun, gares routières, etc.), les salutations et/ou accolades, etc.

Quant à l'enquête-interrogation, elle a été réalisée via un questionnaire comportant tant des questions ouvertes que de questions fermées. Ce questionnaire est construit autour des caractéristiques sociodémographiques de l'enquêté (âge, sexe, niveau d'études, profession, statut) et de deux questions principales : *1/ Quelles sont les raisons, selon vous, qui expliquent le fait que les populations de votre zone ne respectent pas les mesures barrières (port de masques, salutations sans se serrer les mains, lavage des mains, distanciation sociale, etc.); 2/ Quelles propositions de solution pouvez-vous faire pour amener les populations à respecter les mesures barrières ?*

Le mode de passation directe des questionnaires a été retenu : il s'agit pour certains enquêtés de remplir en notre présence les fiches qui leur étaient adressées. Pour d'autres, avec leur permission, nous enregistrons leurs réponses avec un magnétophone, puis faisons la retranscription desdites réponses. Cette phase de collecte des données s'est déroulée de la mi-octobre 2021 à la mi-novembre 2021, soit sur une période d'un mois.

Les données recueillies ont été analysées tant quantitativement que qualitativement. L'analyse quantitative a pour objet la description et l'analyse des phénomènes sociaux au moyen de méthodes empruntées à la statistique. L'analyse quantitative a été utile pour présenter certaines données sous forme de tableaux. Notons que cette analyse a été menée grâce au logiciel Sphinx v. 5. L'analyse qualitative, quant à elle, nous a permis de mettre l'accent sur le discours de certains enquêtés en tant que moyen pour cerner la perception de la Covid-19 par ces derniers.

2. Résultats

Les résultats présentés ici sont structurés autour de trois points : d'abord, il s'agira d'ouvrir une « lucarne sur nos enquêtés » en termes de présentation de leurs caractéristiques sociodémographiques. Ensuite, il sera abordé leur perception de la COVID-19 et des mesures barrières de lutte contre cette pandémie. Enfin, l'on dégagera les déterminants psycho-sociaux de l'inobservance desdites mesures.

2.1. Caractéristiques socio-démographiques des enquêtés

Les caractéristiques socio-démographiques sont relatives aux paramètres suivants : le sexe, l'âge, le niveau d'étude, la profession, le statut.

Tableau n° 1 : Répartition des enquêtés en fonction du sexe

sexe		
	Nb	% cit.
Masculin	44	73,3%
Féminin	16	26,7%
Total	60	100,0%

Si les deux sexes (masculin et féminin) sont représentés dans les résultats de notre enquête, force est de noter une sur représentativité du sexe masculin (73,3%, soit environ les $\frac{3}{4}$) par rapport aux femmes qui ne représentent que 26,7% de l'échantillon, soit le quart ($\frac{1}{4}$). Rappelons que résultant d'un caractère libre et volontaire de participation, cet échantillon n'entendait pas arriver coûte que coûte à une certaine parité au niveau du sexe dans la constitution dudit échantillon. Il était plutôt question que les deux sexes soient représentés sans pour autant, présumer ou imposer des proportions.

La répartition des enquêtés en fonction de l'âge est présentée dans le tableau n° 2.

Tableau n° 2 : Répartition des enquêtés en fonction de l'âge

age		
	Nb	% cit.
Jusqu'à moins 18 ans	0	0,0%
18 - 30 ans	18	30,0%
31 - 45 ans	27	45,0%
Plus de 45 ans	15	25,0%
Total	60	100,0%

L'âge des enquêtés s'étend de 18 ans à plus de 45 ans. La tranche d'âge 31-45 ans constitue le mode puisqu'elle représente la modalité enregistrant l'effectif le plus élevé (45%). Elle est suivie par la tranche 18-30 ans (30,0%), puis de celle de 45 ans et plus (25,0%).

La répartition des enquêtés en fonction du niveau d'études est consignée dans le tableau n°3.

Tableau n° 3 : Répartition des enquêtés en fonction du niveau d'étude

niveauetudes		
	Nb	% cit.
Non scolarisé	0	0,0%
Ecole coranique	2	3,3%
Primaire	4	6,7%
Secondaire	20	33,3%
Supérieur	34	56,7%
Total	60	100,0%

Il ressort du tableau n° 3 que tous les enquêtés ont suivi un cursus scolaire. Ainsi, la modalité "Non scolarisé" est nulle (0,0%). Si la majorité a un niveau d'études supérieur – c'est BAC + - (56,7%), une part non négligeable a également un niveau secondaire (33,3%). Viennent ensuite respectivement le niveau primaire (6,7%) et l'enseignement coranique (3,3%).

Le tableau n° 4 nous présente la répartition des enquêtés en fonction de la Profession

Tableau n° 4 : Répartition des enquêtés en fonction de la Profession

Le constat qui se dégage, à première vue, à la lecture du tableau n° 4, est le caractère assez hétérogène des enquêtés de l'étude en fonction de la variable Profession. Toutefois, des précisions méritent d'être données en termes de proportion. Dans l'ordre décroissant, le "Secteur Privé" est la modalité qui enregistre l'effectif le plus élevé (33,3%). Il est suivi respectivement des modalités "Secteur informel" (23,3%), "Etudiant(e)" (20,0%), "Sans-emploi" (8,3%), "Autre" (8,3%) et "Fonction publique" (6,7%).

La répartition des enquêtés en fonction du statut est consignée dans le tableau n° 5. Les modalités relatives à cette variable sont les suivantes : "Leader communautaire", "Chef de gare/Syndicat de transport", "Président(e) de jeunes", "Chef de quartier", "Usager de transport" et "Autre". Il convient de noter que notre échantillon d'enquête se regroupe en trois grandes catégories : les *Leaders*, les *acteurs du secteur transport* et les *autres*. La catégorie "Leader" est relative aux individus ayant une fonction sociale, en charge de la conduite/direction d'un groupe. Il s'agit entre autres des sous-catégories suivantes : "Leader communautaire" (notamment guide religieux), "Président(e) de jeunes" et "Chef de quartier". Quant à la catégorie "acteurs du secteur du transport", elle comprend les "Chef de gare/Syndicat de transport" d'une part et les "Usagers de transport" d'autre part. Pour la troisième catégorie "Autre", elle regroupe entre autres des acteurs intervenant dans le secteur informel (ex : commerçant(e)), des retraités, etc.

Tableau n° 5 : Répartition des enquêtés en fonction du statut

Source : CJS Yoro, 2021.

Après cette présentation de nos enquêtés, il s'agit dans le deuxième axe de nos résultats de présenter la perception qu'ils ont de la Covid-19 et des mesures barrières.

2.2. De la perception de la COVID-19 et des mesures barrières

Des données collectées à l'issue de cette recherche, deux constats méritent d'être mis en évidence relativement à la perception de la Covid-19 d'une part, et des mesures barrières d'autre part : Les enquêtés ont une perception de la Covid-19 que l'on peut qualifier de "*mitigée et distanciée*" ! Quant aux mesures barrières, la perception ne semble pas favorable.

2.2.1. La COVID-19, une perception " mitigée " et " distanciée " !

La perception de la Covid-19 par les enquêtés a été présentée comme "mitigée" pour indiquer le caractère ambivalent, ambigu de cette perception. En fait, la Covid-19 est une "maladie", donc un état, une situation qui pourrait porter préjudice à la santé. D'ailleurs, 100% de ces enquêtés disent en avoir entendu parler. Que ce soit dans les médias (radio, télévision, affiches, etc.), "personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de la Covid" déclare l'un d'eux. C'est donc une maladie connue de tous. Toutefois, s'ils reconnaissent tous cette "réalité", le caractère mitigé de leur perception prend tout sens en ce sens malgré l'unanimité qui se dégage, ils ne semblent pas être inquiétés par cet état de fait. Cette situation semble ainsi traduire un certain paradoxe.

Cet apparent paradoxe semble moins être le cas lorsque l'on s'aperçoit qu'ils ont l'impression que la Covid-19 est certes connue de ou par tous, mais elle ne semble pas être "l'affaire de tous !" En effet, pour la majorité de ces enquêtés (45/60, soit 75%), la Covid-19 est une "maladie des Blancs", une maladie des "Occidentaux". D'ailleurs, le fait qui les conforte dans cette idée c'est que selon eux, alors que la maladie a une incidence et une gravité plus importante sur les autres continents, l'Afrique est relativement "épargnée". Pour d'autres, l'Afrique fait régulièrement face à des problèmes sanitaires (SIDA, Ebola, paludisme, etc.). "*Nous sommes habitués à la maladie en Afrique ici... on a vu maladie plus grave de ça*", tels ont été les propos de certains enquêtés à titre d'illustration. En somme, les faibles taux de mortalité de la Covid-19 enregistrés officiellement en Afrique en général et en Côte d'Ivoire particulier constituent pour ces derniers un indicateur de non dangerosité de cette maladie. Pour l'un d'entre eux : "*c'est parce que ça [les occidentaux] touche qu'ils font tout ce bruit-là (...) Nous en Afrique ici, quand on a des problèmes ils s'en foutent de nous (...) D'ailleurs, c'est une maladie fabriquée par les Blancs dans les laboratoires pour exterminer les noirs (...). Mais Dieu ne dort pas, ça c'est retourner contre eux*". La vision de la Covid-19 qui la distingue des autres maladies, c'est que, pour les enquêtés, alors que les maladies telles que le paludisme sont "naturelles", la particularité de la Covid-19 'est d'être l'émanation de l'homme : elle a été "*fabriquée par les Blancs*".

Il se dégage donc en plus de la perception "mitigée", une perception "distanciée" voire même complotiste de la Covid-19 par ces enquêtés. Ainsi, pourrait être présentée brièvement la perception qu'ont les enquêtés de cette "maladie". Qu'en est-il des mesures barrières de lutte édictées par les autorités ?

2.2.2. Mesures barrières, des mesures contraignantes !

Pour faire face à la maladie, plusieurs mesures ont été édictées au plan international par l'Organisation Mondiale de la Santé et reprises au plan national tant par les autorités politiques que sanitaires. Ces mesures dites barrières, prises par le Conseil National de Sécurité le 16 mars 2020, comprennent entre autres le port de masques (cache-nez), le lavage régulier des mains,

l'usage de gels hydro alcooliques, ne pas serrer la main de ses interlocuteurs, la distanciation sociale, etc.

Dans le cadre de cette étude, il s'agit de cerner la perception que les enquêtés ont de ces mesures. Elle peut être jugée globalement défavorable. En effet, pour ces derniers ces mesures sont perçues comme "contraignantes". Des propos tenus par les enquêtés, il ressort les éléments suivants : « ça [les masques] nous étouffe ! », « *Le cache-nez indispose* », « *On se sent mal à l'aise* ».

Par ailleurs, d'autres aspects sont également mis en évidence : « *Ce n'est pas le mode vie des Africains* »

Au regard de ces raisons, et du fait que la Covid-19, en termes d'incidence et de gravité, le risque constitué par la pandémie est perçu par les enquêtés comme "maîtrisable", "acceptable". Dès lors, pour eux « les mesures barrières, on peut s'en passer ! ».

En outre, relativement particulièrement au fait de ne pas serrer la main de ses interlocuteurs, ces derniers estiment que cette mesure est difficilement applicable dans le contexte africain. En effet, au plan social voire sociologique "serrer la main de son interlocuteur", outre le sens de salutation du geste, traduit aussi une marque de respect, de réciprocité, de fraternité. Dès lors, s'abstenir de répondre à la main tendue par son interlocuteur en n'avançant pas également la main est généralement perçu comme "un manque de considération" à l'égard de son interlocuteur, "un manque de respect". Lors de cette enquête sur le terrain, certains enquêtés percevaient le fait de leur tendre le poing ou le coude pour répondre à leur salutation comme vouloir "*se comporter comme les Blancs [les Européens]*". En somme, la perception des mesures barrières comme contraignante par les enquêtés semble aller dans le sens de leur caractère non nécessaire (cf. "*on peut s'en passer!*"). Aussi, il n'a pas été rare de constater une inobservance de ces mesures ou gestes barrières. Dans les espaces publics (marchés, transport en commun³, rue, etc.) en effet, l'on a pu voir des personnes ne pas porter de cache-nez (masques), se serrer la main, se faire des accolades. Dans ces espaces, la distanciation sociale ne semble pas être de mise puisque les places assises dans les transports en commun sont toutes occupées, avec des passagers ne portant généralement pas de masques.

Pour comprendre cette inobservance de ces mesures barrières, après avoir présenté la perception que les enquêtés ont de ces mesures, il est nécessaire de dégager les déterminants psycho-sociaux qui la sous-tendent.

2.3. Des déterminants psycho-sociaux de l'inobservance des mesures barrières contre la COVID-19

Plusieurs catégories de raisons ou facteurs semblent sous-tendre l'inobservance des mesures barrières contre la Covid-19. Ce sont ces facteurs que nous avons regroupé sous le vocable de déterminants, en termes de prédicteurs de comportements.

Après avoir présenté dans un premier temps la perception de la Covid-19, nous dégagerons à proprement dit les facteurs psycho-sociaux qui sous-tendent l'inobservance de ces mesures barrières.

2.3.1. Perception « désincarnée » : la Covid-19, une réalité « non-réelle » !

Comme nous l'avons indiqué, les enquêtés ont une perception défavorable des mesures barrières contre la Covid-19 puisqu'elles leur paraissent assez contraignantes tant d'un point de vue personnel (Cf. "*ça indispose*") que social (Cf. "*Ce n'est pas le mode vie des Africains*"). Ces éléments traduisent une perception "désincarnée" de cette maladie par les enquêtés : en somme, la Covid-19 est perçue comme une "réalité non-réelle". En d'autres termes, certes la

³ Minicars (communément appelés Gbakas), taxis communaux (communément appelés warren ou wôrô-wôrô)

maladie existe, mais elle ne représente point de danger aux dires de ces derniers. Les propos qu'ils tiennent viennent illustrer cet état de fait : « Depuis, on parle de Covid-19 là, on ne nous a jamais montré de cas à la TV » « On ne croit plus en cette histoire ».

Pour certains, si les médias présentent des chiffres alarmants concernant la situation sanitaire eu égard au nombre de morts, cela s'inscrit dans un projet visant à créer l'effroi en eux. En effet, « C'est pour nous effrayer, sinon il n'y a rien ». En d'autres termes, ces sujets ne comprennent pas ce qu'ils considèrent comme "un tapage médiatique", "cette histoire". En somme, la COVID-19 est perçue juste comme une "histoire", ce qui pourrait traduire un certain biais de surconfiance.

A la question de savoir pourquoi les mesures barrières contre la Covid-19 ne sont pas observées dans les communes populaires à Abidjan, 80% des enquêtés estiment que c'est la non-croyance en la "réelle existence" de la maladie qui constituerait la raison principale de ce comportement. Pour 25%, l'incivisme des populations pourrait être aussi évoqué.

Tous ces éléments entraineraient une certaine négligence, voire une insouciance de leur part. Justement, 17 enquêtés sur 60, soit 28,33% estiment que la négligence explique l'inobservance des mesures barrières ; négligence entre autres « vis-à-vis des dangers auxquels les populations peuvent s'exposer ».

En somme, nous avons utilisé le concept de « Perception désincarnée » pour traduire une réalité bien définie : être conscient de l'existence d'un phénomène donné mais entretenir une certaine distance avec cet objet en le niant quelque peu. Cette attitude s'apparente à une forme de déni, mécanisme psychologique.

2.3.2. Facteurs psycho-sociaux sous-tendant l'inobservance des mesures barrières

Au regard des réponses des enquêtés, plusieurs prédicteurs d'ordre psycho-social de l'inobservance des mesures barrières de lutte contre la Covid-19 peuvent être dégagés. Nous les regroupons en trois grandes catégories : les facteurs économiques ; les facteurs liés au cadre de vie ; les facteurs liés aux autorités.

2.3.2.1. Facteurs économiques

Des raisons d'ordre financier et/ou économique ont été présentées comme fondamentales dans l'explication de l'inobservance des mesures barrières par les populations. En effet, selon les enquêtés, la situation économique, caractérisée de difficile voire « précaire » particulièrement dans les communes populaires (Yopougon et Abobo), semble peser dans le choix du respect desdites mesures. De même, les individus ont le sentiment d'être confronté à des situations difficiles : résoudre une équation dans laquelle il faut faire un choix entre santé d'une part et situation économique d'autre part. Pour ces derniers, il paraît difficile, voire quasiment impossible, de les concilier, au vu leur situation économique. Ils estiment, en fait, que certaines mesures barrières, telles que le port de cache-nez à renouveler régulièrement, l'achat des gels hydro alcooliques, engendrent des "coûts non-négligeables" voire "très pesants pour les maigres finances". Ainsi, quelques propos méritent d'être présentés pour étayer ces allégations : « les populations n'ont pas les moyens financiers adéquats pour se procurer régulièrement les cache-nez et autres gels hydro alcooliques », « leur situation économique précaire ne leur permet pas d'acheter le matériel de lavage des mains (seaux, savons, etc.) ». Cette situation économique et financière difficile l'a été rendue davantage avec la pandémie qui a renforcé leur vulnérabilité financière. Bien vrai qu'un plan social d'aide aux ménages vulnérables ait été annoncé, les enquêtés estiment que « les fonds Covid-19 n'ont pas été distribués "à qui de droit" ».

En somme, les raisons d'ordre économique et financier ont été évoquées pour rendre compte de l'inobservance des mesures barrières. De même, des facteurs liés au cadre de vie dans ces communes populaires pourraient également être mis en évidence.

2.3.2.2. Facteurs liés au cadre de vie

Selon les enquêtés, les communes populaires telles que Yopougon et surtout Abobo constituent un "*cadre favorable à ...*" l'inobservance des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Cela s'expliquerait par le mode de vie et les activités d'ordre socio-économique qui s'y déroulent.

Le mode vie est en effet caractérisé par une proximité des relations sociales. A cet effet, certains enquêtés indiquaient ce qui suit : « *La vie en communauté est très développée chez nous ici* » (enquête de la commune d'Abobo). Sur le plan du logement, on y enregistre plusieurs cours communes⁴, bref des logements tendant à favoriser de multiples rencontres sociales.

Au plan spatial, les marchés constituent des espaces de rencontres marchands où de nombreux attroupements sont constatés du fait de la promiscuité entre les étals. Le respect de la distanciation sociale et celui du port du masque n'y sont pas appliqués. Pour les enquêtés, il est "*vraiment difficile de respecter les mesures barrières ici*". C'est également le cas dans les transports en commun (minicars, gbakas, etc.), les maquis et bars dans lesquels les rassemblements de personnes sont toujours aussi importants.

2.3.2.3. Facteurs liés aux autorités

Si les autorités ont annoncé des mesures de lutte contre la pandémie, les enquêtés estiment que la responsabilité de l'inobservance des mesures barrières pèse aussi sur ces autorités. En effet, ces autorités, inconsciemment, ont favorisé ce comportement. Ils soulignent un « *relâchement perçu au niveau des autorités* ». S'ils soulignent une certaine rigueur dans les débuts de la mise en œuvre des décisions, peu à peu cette rigueur a fait place à un laisser-aller. Tant au niveau des forces de l'ordre qui opéraient des contrôles réguliers en vue du strict respect des mesures barrières qu'au niveau des médias dans lesquels des points de situation quotidien avec des officiels de premier plan, les enquêtés disent percevoir "*une baisse de régime*". Pour eux, cela signifierait que la situation est redevenue normale et qu'il "*n'y a pas plus rien à craindre*".

De même, la responsabilité des autorités est engagée puisqu'elles autorisent de grands rassemblements de foules lors d'événements politiques (meetings, réunions de partis politiques, campagnes, etc.) culturels (concerts, etc.). Cette situation a conforté les personnes qui ne croyaient pas en l'existence de la maladie à Covid-19. Certains enquêtés ont pu dire à ce sujet : « *...pour les Abobolais, ça été la confirmation de ce qu'ils ont toujours pensé : ça n'existe pas* » « *C'est un moyen pour certaines autorités d'avoir l'argent de l'Occident* ».

En somme, pour ces derniers, si les personnes en charge de promouvoir l'observance des mesures barrières, elles-mêmes ne l'observent pas, c'est que ces mesures n'ont pas ou plus lieu d'être. Cela semble traduire une "délégitimation" des autorités qui ne semblent plus être perçues comme légitimes pour tenir "coûte-que-coûte" que les mesures barrières soient observées par les populations. En d'autres termes, en délégitimant les autorités, les populations délégitiment les mesures barrières, et par conséquent ne se sentent plus obligées de les observer.

⁴ Une cour commune désigne un lieu d'habitation composé d'un ensemble d'appartements (maisons basses) disposant d'une cour commune et de toilettes communes.

3. Discussion

L'objectif général de cette recherche était d'appréhender les déterminants psycho-sociaux de l'inobservance des mesures barrières contre la Covid-19 dans les communes dites populaires à Abidjan. Il s'agissait spécifiquement de cerner la perception des populations de la Covid-19 et des mesures barrières, d'identifier les déterminants psycho-sociaux de l'inobservance de ces mesures barrières ; puis de faire des recommandations en vue d'une meilleure observance de ces mesures par les populations de ces milieux en particulier et de celles de l'ensemble du pays en général. Ayant pris pour fondement théorique les théories du risque perçu et de la légitimité organisationnelle, l'on a formulé l'hypothèse selon laquelle la perception de la Covid-19 et la légitimité perçue des autorités déterminent l'observance ou non des mesures barrières de lutte contre cette pandémie pour répondre à la question au cœur de cette recherche : " *Pourquoi, malgré l'instauration des mesures barrières contre la Covid-19, assiste-t-on à leur inobservance dans les communes dites populaires à Abidjan ?* ".

Au regard de nos résultats, l'inobservance des mesures barrières de lutte contre la Covid-19 par les enquêtés relève bien de la perception qu'ils en ont. La maladie est perçue comme un risque modéré, acceptable car sa dangerosité leur semble moins grave. De même, ils indiquent que le relâchement perçu au niveau des autorités a pour effet de renforcer le comportement de l'inobservance des mesures barrières par les populations. Dès lors, l'on pourrait soutenir que l'hypothèse formulée dans le cadre de la présente recherche est vérifiée. Toutefois, il convient de lui relever quelques limites. Il s'agit notamment de la taille de l'échantillon (n=60). Relativement petite, l'on pourrait faire preuve de précaution avant la généralisation à l'ensemble des habitants de ces deux communes qui abritent une population beaucoup plus importante⁵. Cette étude se voulant mixte (qualitative et quelque peu quantitative), le soin a été pris de constituer un échantillon assez hétérogène pour prendre en compte une diversité de regards.

En plus de l'intérêt sanitaire, l'intérêt criminologique s'inscrit dans le cadre de la thématique de la déviance. En effet, l'inobservance des mesures barrières peut être considérée en fait comme un écart vis-à-vis d'une norme. A cet égard, elle peut faire l'objet d'un regard criminologique pour comprendre les facteurs sous-tendant cet "écart à la norme" pour une meilleure acceptation et applicabilité des normes édictées.

Retenons que les résultats de cette enquête indiquent que la perception du risque de la Covid-19 et de la légitimité perçue des autorités détermine l'observance ou non des mesures barrières par les populations, particulièrement celles des communes populaires d'Abidjan. Ils abondent dans le sens des travaux conduits antérieurement (M. Becker, 1974 ; I. M. Rosenstock, 1974 ; S. Blader & T. Tyler, 2005). Ils confirment notamment ceux de M. Lachance (2008) qui a mis en évidence le « triptyque » de la construction du risque : la composante cognitive, la composante conative et la composante comportementale. Dans le cadre de cette étude, sur l'inobservance des mesures barrières, la composante cognitive est relative à la perception de la maladie ; la composante conative, à l'émotion qu'elle suscite ou non. La composante comportementale permet de mettre en évidence le comportement proprement dit.

Conclusion

Pour sa survie face à la Covid-19, la Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les Etats, a pris des mesures sanitaires communément appelées les mesures barrières. Elle a aussi élaboré et mis en œuvre un plan de soutien économique, social et humanitaire.

A Abidjan, l'observation de ces mesures barrières par les populations était à géométrie variable selon les communes ou quartiers. En effet, tandis que dans les quartiers dits huppés,

⁵ Selon les données du RGPH de 2014, la population dans ces deux communes populaires s'élevait à plus de 2 millions d'habitants.

les mesures barrières étaient relativement respectées, dans les quartiers dits populaires, celles – ci étaient quasi ignorées. La présente étude avait pour objectif de connaître les déterminants de cette inobservation des mesures barrières. Il en résulte que les facteurs psycho-sociaux, économiques et la délégitimation des autorités déterminent la conduite des populations desdits quartiers. Ainsi, l’instauration des mesures n’est pas suffisante pour garantir leur observance par les populations.

Cette étude présente cette inobservance, non comme un acte de défiance mais bien comme une méfiance des populations dans un contexte mondial marqué par l’incertitude. Elle met l’accent sur plusieurs recommandations notamment : i) la responsabilisation des Autorités à quelque niveau que ce soit pour créer et/ou renforcer la confiance pour une meilleure observance des mesures barrières ; b) les outils de contrôle social (force de l’ordre, médias, etc.) ne devraient pas être seulement des instruments de domination du politique, mais aussi comme des espaces pour favoriser les échanges démocratiques, gage de légitimité de ces autorités.

Avec la crise Covid-19 (particulière par ses impacts), le monde est comme entré dans nouvelle ère, l’ère de la crise ou normalité des crises. Désormais l’Etat est appelée à intégrer la dimension crise dans son fonctionnement pour se préparer à y faire face.

Pour jouer son rôle régalien en matière de sécurité et garantir la paix sociale, il faut s’inscrire désormais dans un paradigme de transaction sociale et d’exemplarité de la part de ceux qui incarnent l’Etat. Il ne s’agit plus de contraindre, mais de convaincre. C’est par cette négociation sociale que les populations pourront adhérer aux mesures qui sont certes draconiennes, mais participe aux conditions du vivre ensemble donc de la paix sociale.

En somme, l’instauration des mesures barrières se présente comme des mesures non suffisantes pour garantir leur observance par les populations. Il est donc nécessaire pour les Autorités d’« incarner » le changement qu’elles veulent voir dans ces populations : rigueur et accompagnement social dans une communication pour le changement de comportement semblent donc être de mise !

Références bibliographiques

- AJZEN Icek, 1985, « Des intentions aux actions : une théorie du comportement planifié », *in* AJZEN Icek, 1988, *Attitudes, personality, and behavior*. Chicago, Dorsey Press.
- AJZEN Icek, 1991, « The theory of planned behavior », *Organizational Behavior and Human Processes*, Volume 50, p.179-211.
- Arrêté n° 0015 du 14 avril 2020, portant réglementation de la circulation des personnes à bord des véhicules ou des bateaux et embarcations flottantes en période de lutte contre le COVID-19.
- Arrêté interministériel n°31MCI/MEMS/MSPC/MATED/MSHP du 02 juillet 2020, portant application des mesures sanitaires liées au COVID-19 dans les établissements commerciaux accueillant du public y compris les marchés de gros et de détail
- BEAUD Stéphane & WEBER Florence, 2003, *Guide de l’enquête de terrain*, Paris, Editions la Découverte.
- BECKER Marshall H., 1974, « The Health Belief Model and sick role behavior », *Health Education Monographs*, Number 2, p. 409-419.
- BERNARD Laurence, BÉVILLARD-CHARRIÈRE Quentin, TAHA Samy & HOLMES Dave, 2021, « Une revue intégrative de l’identité populaire de l’infirmière durant la pandémie de la COVID-19 », *Recherche en soins infirmiers*, Volume 2, Numéro 145, p. 91-103
- BLADER Steven L. & Tyler Tom. R., 2005, « How Can Theories of Organizational Justice Explain the Effects of Fairness? » *in* J. GREENBERG & J. A. COLQUITT (Eds.), *Handbook of organizational justice*, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, p. 329–354.

- BOISCLAIR David, FONSECA Raquel, LORD Simon & MICHAUD, Pierre-Carl, 2020, « La COVID-19 et le marché du travail : Bilan des derniers mois et leçons tirées des études internationales », *Perspectives*, Numéro 31.
- CONSEIL NATIONAL DE SECURITE, 2020, Communiqué du Conseil National de sécurité du 16 mars 2020 <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=COMMUNIQUE+DU+CONSEIL+NATIONAL+DE+SECURITE+DU+16+MARS+2020>
- DOISE Willem, 1994, « Attitudes et représentations sociales », in D. JODELET (éd. 4e), *Les Représentations Sociales*, Paris, PUF.
- FISHBEIN Martin & AJZEN Icek, 1975, *Belief, attitude, intention, and behavior : An introduction to theory and research*. Reading, MA, Addison-Wesley.
- GOUV.CI, 2021, COVID-19, « L'état d'urgence sanitaire instaure sur toute l'étendue du territoire, du 21 janvier au 28 février 2021 », <https://www.gouv.ci/actualite-article.php?d=2&recordID=11917&p=138>
- GRAWITZ Madeleine, 1996, *Méthodes des sciences sociales*, Paris, Dalloz, 10^e éd.
- HIEN Hervé, 2020, « La résilience des systèmes de santé : enjeux de la COVID-19 en Afrique subsaharienne », *Santé Publique*, Volume 32, Numéro 2-3, p. 145-147.
- INS, 2014, « Recensement Général de la Population et de l'Habitat », <https://www.ins.ci/documents/rgph/ivoirien18plus.pdf>
- JHCSSE, 2021, Référentiel de données COVID-19 par le Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de l'Université Johns Hopkins <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>
- JODELET Denise, 1994, « Représentations sociales : un domaine en expansion », in JODELET Denise (ed., 4^e), *Les Représentations Sociales*, Paris, PUF.
- JORCI, 2020, Décret n° 2020-351 du 23 mars 2020 instituant l'état d'urgence JORCI du 24 mars 2020 page 40
- KUHL Julius, J. BECKMANN Jürgen (éds), 1985, *Contrôle des actions. De la cognition au comportement*, Berlin, Springer, Heidelberg, p. 11-39.
- LACHANCE Marilou, 2008, Les insécurités liées à la victimisation criminelle chez les femmes âgées : modélisation qualitative et mise en parallèle avec un nouveau modèle théorique quantitatif. *Mémoire de maîtrise*, Université de Sherbrooke.
- MARCHAND Alain, 2001, « L'analyse quantitative des données hiérarchiques avec les modèles multiniveaux ». In DORVILLE Henri et MAYER Robert (éds), *Problèmes sociaux théoriques et méthodologies*, Tome I, p.398-412, Québec, Presses de l'Université du Québec.
- NACHE Catalin M. & TRUDEAU François, 2000, « Déterminants psychosociaux des comportements de santé : approches théoriques et opérationnalisation en éducation pour la santé », *Spirale - Revue de recherches en éducation*, Numéro 25, p. 89-109.
- NOUMBISSIE Claude Désiré, 2020, « Croyance en la santé et motivation à la protection contre la Covid-19 à Yaoundé », *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, Volume 1-2-3-4, Numéro 125-128, p. 179 – 200.
- PAQUET David & THERIAUT-COUTURE Frédéric, 2021, « Editorial - L'impact de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) sur la rédaction et la publication d'écrits scientifiques », *Psycause: revue scientifique étudiante de l'École de psychologie de l'Université Laval*, Volume 11, Numéro 1, p. 3.
- PIRES Alvaro, 1997, « Echantillonnage et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique », in POUPART Jean et al. (éds.) *La recherche qualitative : Enjeux épistémologiques et méthodologiques*. Boucherville, Gaëtan Morin, p. 113-172.
- ROGERS Ronald W., 1975, « A protection motivation theory of fear appeals and attitude change », *The Journal of Psychology*, Number 91, p. 93-114.

- ROSENSTOCK Irwin M., 1974, « Historical origins of the Health Belief Model », *Health Education Monographs*, Number 2, p. 328-335.
- SAHIN Ismaïl & SHELLEY Mack (Eds.), 2020, *Educational Practices during the COVID-19 Viral Outbreak: International Perspectives*, ISTES Organization.
- WEINSTEIN Neil D., 1988, « The precaution-adoption process », *Health psychology*, Number 7, p. 355-386.

La pratique de l'évaluation formative dans le processus d'enseignement /apprentissage de l'expression écrite en classe de 4^{ème}

Chris Poppel LOUYINDOULA BANGANA YIYA, Université Marien Ngouabi (Congo)

E-mail : chris.louyindoula@umng.cg

Richard Bertin NGOLO, Inspecteur de Français, MEPPSA (Congo)

E-mail : rbertinngolo@gmail.com

Regina Véronique ODJOLA, Université Marien Ngouabi (Congo)

E-mail : regina.odjola@yahoo.fr

Résumé

L'évaluation fait partie des multiples obligations qu'un enseignant doit remplir après une série de séances d'enseignement/apprentissage. L'objectif de cette recherche est d'étudier la pratique de l'évaluation formative dans le processus d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite au collège d'enseignement général. Pour atteindre cet objectif, l'on a utilisé une méthodologie mixte qui combine questionnaires, observation directe et analyse documentaire pour la collecte de donnée. Les résultats obtenus révèlent que plus de la moitié des enseignants éprouve des difficultés à maîtriser les techniques qui leur permettent d'enseigner et de guider convenablement l'apprentissage lors des séances d'enseignement de l'expression écrite. Bon nombre d'enseignants ne consacrent pas assez de temps à faire des exercices qui permettent aux élèves de se familiariser avec les différentes étapes de la compréhension d'un sujet. Les difficultés des enseignants se répercutent sur le travail des élèves dont plus de la moitié n'a jamais la moyenne. L'évaluation formative que la plupart des enseignants de français pratiquent lors de l'apprentissage de l'expression écrite semble laisser une place à l'arbitraire et au subjectivisme ; elle n'intervient pas au terme de chaque tâche d'apprentissage. Par conséquent, les pratiques enseignantes actuelles et celles de l'évaluation formative ne permettent pas d'améliorer la qualité des apprentissages et les rendements scolaires en matière d'expression écrite.

Mots-clés : évaluation, évaluation formative, expression écrite.

Abstract

Evaluation is one of the multiple obligations that a teacher must fulfill after a series of teaching/learning sessions. The objective of this research is to study the practice of formative assessment in the process of teaching/learning written expression in general education colleges. To achieve this objective, a mixed methodology was used which combines questionnaires, direct observation and documentary analysis for data collection. The results obtained reveal that more than half of the teachers experience difficulty mastering the techniques that allow them to properly teach and guide learning during written expression teaching sessions. Many teachers do not spend enough time doing exercises that allow students to become familiar with the different stages of understanding a subject. Teachers' difficulties have repercussions on the work of students, more than half of whom never pass the average. The formative assessment that most French teachers practice when learning written expression seems to leave room for arbitrariness and subjectivism; it does not occur at the end of each learning task. Consequently, current teaching practices and those of formative assessment do not make it possible to improve the quality of learning and academic performance in terms of written expression.

Keywords: evaluation, formative evaluation, written expression

Introduction

Les pédagogies modernes conçoivent l'évaluation comme un instrument permanent de pilotage de l'action éducative, de l'action de l'enseignant et de celle des apprenants. Cette conception n'a pas toujours été comprise à sa juste valeur ; les acteurs de l'éducation ne perçoivent toujours pas l'importance de l'évaluation pour l'action éducative.

L'évaluation est aujourd'hui un terme très familier et très usité dans le milieu enseignant. Cependant, rien n'est moins sûr que ceux qui l'utilisent le domine. Pour de nombreux spécialistes de l'évaluation comme R. Lafon (1963), J. Cardinet, (1992), Y. Meny et J-C. Thoenig (1989), évaluer des apprentissages signifie porter un jugement de valeur sur ces apprentissages. Pour J-M. De Ketele (1982, p.12),

l'évaluation est un processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables, puis à examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères choisis adéquatement en vue de fonder la prise de décision.

En République du Congo comme partout ailleurs, l'évaluation représente une démarche systématique dans les milieux scolaires pour faire émerger la valeur des apprentissages des élèves et leur donner un sens. Elle permet de vérifier le niveau de compréhension et d'assimilation des notions enseignées au cours d'une ou de plusieurs séances d'apprentissage. A cet effet, elle fait partie intégrante du processus d'enseignement/ apprentissage, qui est devenu résolument un processus d'enseignement-apprentissage-évaluation, signifiant par là qu'il est quasiment impossible d'enseigner efficacement pour permettre l'apprentissage des élèves si l'évaluation n'accompagne pas le processus. L'analyse de la documentation spécialisée relative à l'évaluation fait apparaître trois sortes d'évaluations en fonction du moment où ils ont lieu : l'évaluation prédictive ou diagnostique, l'évaluation formative et l'évaluation billon ou sommative (B. Petitjean, 1984).

Pour M. Drame et al (2021, p. 20), l'évaluation remplit trois fonctions : « les fonctions administrative, sociale et pédagogique ». De toutes ces fonctions, la fonction pédagogique est celle qui correspond à l'évaluation formative, laquelle est la forme la plus importante d'un point de vue éducatif, car elle consiste tout au long du processus d'enseignement/apprentissage à tester la compréhension des élèves, à mettre en évidence leurs lacunes éventuelles, à détecter de manière précise leurs difficultés en vue d'y remédier de manière adaptée. Depuis un certain temps, le niveau des apprenants congolais en expression écrite a fortement baissé. L'évaluation, au cours d'une séance d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite, est un mécanisme approprié en vue d'apprécier, de jauger et de juger la qualité du travail effectué avec les apprenants.

Pour beaucoup d'enseignants, l'évaluation se limite aux examens terminaux, trimestriels et annuels et consiste souvent, sinon toujours à noter, à classer et à sélectionner. En effet, à l'issue d'une séance d'enseignement/apprentissage l'enseignant doit s'assurer si le message, le discours qu'il a apporté aux élèves s'est avéré utile. D'où la nécessité de pratiquer des évaluations en début, pendant et à la fin d'une séance d'enseignement/apprentissages. Dans le système éducatif congolais, surtout dans les classes surpeuplées, la pratique de l'évaluation formative par les enseignants de français pose problème et ne permet pas d'atteindre les résultats escomptés. Il y'a des mauvais rendements scolaires aux différentes évaluations trimestrielles et annuelles en expression écrite. Au collège, l'enseignement/apprentissage de cette sous-discipline du français est très délicat parce qu'il faut amener l'élève à avoir quelque chose à dire, savoir le dire et avoir envie de le dire. La présente étude n'a pas la prétention de traiter de tous les aspects de la problématique de l'évaluation, mais de répondre aux questions suivantes : quels sont les problèmes éventuels que

pose la pratique de l'évaluation formative dans le processus d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite ? Comment l'évaluation formative est-elle pratiquée dans les classes de 4^{ème} lors des cours sur l'expression écrite ? Quelle est l'incidence des pratiques enseignantes actuelles, relatives à l'évaluation formative sur l'apprentissage de l'expression écrite en classe de 4^{ème} ? Comment les enseignants de français perçoivent-ils l'évaluation formative pendant l'enseignement de l'expression écrite ?

Ces questions traduisent l'essentiel de la problématique soulevée dans le cadre de cette étude. A ce titre, plusieurs hypothèses sont émises à l'instar des questions de recherche dont :

- les problèmes que pose la pratique de l'évaluation formative dans le processus d'enseignement/ apprentissage de l'expression écrite sont d'ordre méthodologique et conceptuels. En effet, les enseignants n'ont pas la maîtrise de la démarche méthodologique de l'évaluation formative lors de l'enseignement de l'expression écrite. Ils ne perçoivent pas toujours l'importance de cette forme d'évaluation d'un point de vue éducatif, en ce sens que celle-ci consiste à tester tout au long du processus d'enseignement/apprentissage, la compréhension des apprenants ;
- l'évaluation formative pratiquée par la plupart des enseignants tout au long de l'enseignement de l'expression écrite, semble laisser une place à l'arbitraire et au subjectivisme. Elle n'intervient pas au terme de chaque tâche d'apprentissage. Leur manière de pratiquer cette forme d'évaluation ne permet pas de découvrir où et en quoi l'élève éprouve des difficultés d'apprentissage. De même, elle ne permet pas d'informer, apprenants et enseignants, du degré de maîtrise atteint ;
- les pratiques enseignantes actuelles relatives à l'évaluation formative ont une incidence négative sur l'apprentissage de l'expression écrite en classe de 4^{ème}. Ces pratiques relatives à l'évaluation formative ne permettent pas d'améliorer la qualité des apprentissages et les performances scolaires en expression écrite des apprenants ;
- bon nombre d'enseignants de français continue à percevoir l'évaluation formative comme quelque chose d'extérieur à l'acte éducatif. Ceux-ci trouvent que l'évaluation formative est loin d'être un instrument permanent de pilotage dans une séquence d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite.

Cette étude a été réalisée dans le but d'améliorer la qualité du travail fourni par les enseignants de français au cours d'une séance d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite. Son objectif général est d'étudier la pratique de l'évaluation formative dans le processus d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite au collège d'enseignement général. Et de façon plus spécifique, l'étude vise à analyser les pratiques enseignantes relatives à l'évaluation formative lors d'une séance portant sur l'expression écrite. Examiner la corrélation entre pratiques enseignantes et qualité des apprentissages. Apprécier les perceptions des enseignants sur la pratique de l'évaluation formative durant le cours sur l'expression écrite.

1. Méthodologie

Dans le but de valider les hypothèses de recherche de cette étude, nous avons utilisé une approche méthodologique mixte, quantitative et qualitative. En effet, l'approche quantitative a été utilisée à travers une enquête de terrain par questionnaire administré aux enseignants et inspecteurs de français. L'approche qualitative, quant à elle, a fait l'objet d'une analyse documentaire et d'une série d'observations directes des pratiques enseignantes pendant les séances d'enseignement/apprentissage.

1.1. Enquêtes de terrain

1.1.1. Enquête auprès des enseignants de français

L'enquête auprès des enseignants de français a été rendue possible grâce à un questionnaire élaboré pour les besoins de l'étude. Ce questionnaire a été distribué aux enseignants en leur accordant un délai de sept (7) jours pour répondre. Au terme de ce délai, nous avons récupéré ces questionnaires avec réponses auprès des directeurs des études de chaque CEG. Cette enquête nous a permis de connaître leur point de vue sur des questions relatives à l'enseignement de l'expression écrite, la relation enseignant et évaluation des acquis et la relation formation continue et groupe d'animation pédagogique.

1.1.2. Enquête auprès des inspecteurs de français

Un questionnaire semi-directif a été distribué à chaque inspecteur. Ceux-ci disposaient de suffisamment de temps pour répondre au questionnaire. Cette enquête nous a permis, de collecter les avis des inspecteurs sur les questions relatives à la relation inspecteurs et formation continue des enseignants ; la relation inspecteurs et pratique de l'évaluation formative par les enseignants.

1.2. Analyse documentaire

Un examen approfondi de plusieurs documents a été réalisé dont les fiches pédagogiques d'expression écrite ; les copies des élèves en expression écrite et les rapports statistiques des résultats des élèves en expression écrite.

1.2.1. Analyse des fiches pédagogiques d'expression écrite

Nous avons examiné vingt-quatre (24) fiches pédagogiques qui nous ont été présentées par les professeurs de français évoluant en classe de 4^{ème}. L'analyse des fiches pédagogiques a porté essentiellement sur les indicateurs comme : la formulation de l'objectif opérationnel selon les cinq (5) exigences ; la présentation des stratégies d'enseignement sur la fiche pédagogique ; la formulation des items d'évaluation formative en expression écrite ; le lien des items d'évaluation formative avec l'état d'avancement des programmes d'expression écrite et la congruence entre les items d'évaluation et l'objectif opérationnel fixé.

1.2.2. Analyse des copies des élèves en expression écrite

En procédant à l'analyse des copies, le but était de vérifier si l'enseignant identifié toutes les erreurs de l'élève sur la copie, afin d'établir un diagnostic pédagogique puis d'élaborer une remédiation susceptible de pallier les difficultés rencontrées par l'élève dans ses apprentissages. De plus, à partir des copies, nous avons eu la possibilité d'apprécier la qualité de la tâche réalisée par les élèves, en tenant compte de :

- la pertinence de la production écrite qui est appréciée par des indicateurs tels que le respect de la consigne, la compréhension du sujet et l'annonce du plan de traitement ;
- l'originalité de la production, critère de perfectionnement apprécié par la lisibilité de l'écriture, le respect de la ponctuation et des paragraphes ;
- la cohérence de la production des élèves, appréciée à partir des indicateurs tels que l'enchaînement logique des idées ou des arguments, la structuration de la conclusion.

1.2.3. Analyse des rapports statistiques des résultats des élèves en expression écrite

Les rapports statistiques des résultats du 2^{ème} trimestre font partie également des documents que nous avons analysé en vue d'apprécier les rendements scolaires dans la sous-discipline "expression écrite" du français, et de s'assurer si réellement les enseignants ont la parfaite maîtrise de l'enseignement de l'expression écrite et surtout de la pratique de l'évaluation formative.

1.3. Observation directe des enseignants de français

Les enseignants de français en situation de classe, particulièrement ceux évoluant en classe de 4^{ème}, ont été observés dans les différents collèges, à l'aide d'une fiche d'inspection pédagogique. Cette fiche a permis de recueillir des informations nécessaires sur la pratique de classe par les enseignants, la qualité de la préparation des cours, les difficultés éventuelles auxquelles ils sont souvent confrontés dans l'exercice de leur fonction.

1.4. Opérationnalisation de l'étude

1.4.1. Champ d'investigation

L'on a choisi comme champ d'investigation de cette étude, les établissements scolaires d'enseignement général du second degré, notamment ceux du département de Brazzaville, dans dix collèges de la circonscription scolaire de L'ICEG-BZV-1.

1.4.2. Population et échantillon de l'étude

La population concernée par cette étude est constituée de l'ensemble des professeurs de français évoluant dans les classes de 4^{ème} et des inspecteurs de français de l'ICEG-BZV-1, en plus du corpus documentaire constitué de : Fiches pédagogiques d'expression écrite, copies des élèves en expression écrite, Rapports statistiques des résultats des élèves en expression écrite. La taille des différents échantillons a été déterminée par commodité.

Tableau 1 : Echantillons d'étude

Échantillon Humain	Effectif	Échantillon Matériel	Effectif
Professeurs certifiés de français interrogés	35	Fiche pédagogique d'expression écrite	24
Inspecteurs de français interrogés	09	Copies des élèves	200
Professeurs certifiés de français observés en expression écrite	24	Rapports statistiques des résultats du 2 ^{ème} trimestre	01

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

2. Résultats et Discussion

2.1. Résultats

2.1.1. Résultats des enquêtes auprès des enseignants

Après dépouillement des questionnaires, les résultats ont été regroupés par thématique et placés dans les différents tableaux ci-dessous.

- **Enseignement de l'expression écrite**

Sur ce point, cinq (5) questions ont été posées, les détails des réponses sont donnés dans les tableaux 2 et 3.

Tableau 2 : Récapitulatif des réponses des enseignants aux questions 1, 2, 3 et 4

Questions	Réponses	n_i	%
Renseignez-vous régulièrement l'expression écrite ?	Oui	19	54,28
	Non	16	45,72
Maîtrisez-vous les techniques d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite ?	Oui	12	34,28
	Non	23	65,72
Faites-vous des exercices sur les différentes étapes de la construction d'une expression écrite avec vos élèves ?	Oui	17	48,57
	Non	18	51,43
Êtes-vous satisfaits des résultats de vos élèves en expression écrite ?	Oui	16	45,72
	Non	19	54,28

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

Au sujet de la question 5, les avis des enseignants sont présentés dans le tableau 3 ci-après.

Tableau 3 : Récapitulatif des avis des enseignants sur la question 5

Question	Réponses	n_i	%
Quel est à votre avis le but de l'enseignement et de l'apprentissage de l'expression écrite au collège ?	Son but est de développer la faculté de raisonnement chez l'élève pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne	07	20
	Son but est de permettre à l'élève d'accéder à la maîtrise de la langue française, pour s'exprimer	10	28,58
	Son but est d'amener l'élève à avoir quelque chose à dire et à savoir le dire	03	8,58
	Son but est de favoriser l'ouverture de l'esprit chez l'élève	04	11,42
	Son but est d'amener l'élève à traiter par écrit, un sujet qui lui est proposé par le professeur	11	31,42
	Total	35	100

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

Il ressort de cette thématique que 54,28% des enseignants interrogés enseignent régulièrement l'expression écrite et seuls 34,28% d'entre eux maîtrisent les techniques d'enseignement/apprentissage de cette sous discipline. 48,57% des enseignants proposent des exercices sur les différentes étapes de la construction d'une expression écrite et 45,72% d'entre eux sont satisfaits des résultats de leurs élèves en expression écrite. S'agissant de la question 5, ces avis convergent partiellement et l'avis le plus dominant est « Son but est d'amener l'élève à traiter par écrit, un sujet qui lui est proposé par le professeur » qui a recueilli 31,42%.

- **Relation enseignant - évaluation des acquis**

Sur ce point, cinq (5) questions sont posées aux enseignants de français, et le constat qui se dégage est le suivant :

Tableau 4 : Récapitulatif des réponses des enseignants aux questions 6, 7 et 8

Questions	Réponses	n_i	%
Connaissez-vous la fonction pédagogique de l'évaluation ?	Oui	20	57,14
	Non	15	42,86
Avez-vous des difficultés pour formuler convenablement les items d'évaluation formative en expression écrite ?	Oui	13	37,14
	Non	22	62,86
Avez-vous une connaissance sur l'intérêt des critères d'évaluation en expression écrite ?	Oui	06	17,14
	Non	29	82,86

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

Les avis des enseignants relatifs à la question 9 sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5 : Récapitulatif des réponses des enseignants à la question 9

Question	Réponses	n_i	%
Proposez une définition à l'évaluation formative	C'est une évaluation qui se déroule au cours d'une séquence d'enseignement/apprentissage	14	40
	C'est une évaluation qui intervient au terme de chaque tâche d'apprentissage	06	17,14
	C'est une évaluation qui permet de juger la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage	10	28,57
	C'est une évaluation qui permet de remédier les difficultés des élèves	05	14,29
	Total	35	100

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

S'agissant de la question 10, les avis des enseignants sont présentés dans le tableau 6 ci-après.

Tableau 6 : Récapitulatif des réponses des enseignants à la question 10

Question	Réponses	n_i	%
Selon vous, quel est le rôle de cette évaluation dans l'enseignement/ apprentissage de l'expression écrite ?	Permet de vérifier le niveau des connaissances de l'élève	12	34,29
	Permet de guider l'apprentissage vers l'atteinte des objectifs visés	08	22,86
	Permet de détecter les difficultés des élèves au terme de chaque tâche de l'apprentissage afin d'y remédier	06	17,14
	Permet de vérifier régulièrement la qualité des apprentissages des élèves	09	25,71
	Total	35	100

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

L'analyse des résultats liés à la thématique portant sur la relation enseignant - évaluation des acquis révèle que 42,86% des enseignants déclarent ne pas connaître la fonction pédagogique de l'évaluation. 37,14% des enseignants affirment éprouver des difficultés pour formuler convenablement les items d'évaluation formative en expression écrite et 82,86% d'entre eux n'ont aucune connaissance de l'intérêt des critères d'évaluation en expression écrite. La définition de l'évaluation formative la plus proposée par 40% des enseignants est « C'est une évaluation qui se déroule au cours d'une séquence d'enseignement/apprentissage ». En ce qui concerne le rôle de cette évaluation dans l'enseignement/ apprentissage de l'expression écrite, 34,29% des enseignants ont déclaré qu'« elle permet de vérifier le niveau des connaissances de l'élève ».

2.1.2. Résultats des enquêtes auprès des inspecteurs

Au niveau des inspecteurs, les résultats issus du dépouillement des questionnaires ont également été regroupés par thématique et placés dans les différents tableaux ci-après.

- **Relation inspecteurs et formation continue des enseignants**

S'agissant de cette thématique, cinq (5) questions ont été posées aux inspecteurs de français, et le constat qui se dégage est le suivant :

Tableau 7 : Récapitulatif des réponses des enseignants aux questions 1, 2, 3, 4 et 5

Questions	Réponses	n_i	%
Organisez-vous régulièrement des visites de classe ?	Oui	09	100
	Non	00	00
Suivez-vous avec attention soutenue la présentation d'une leçon d'expression écrite par les enseignants ?	Oui	09	100
	Non	00	00
Rendez-vous compte de vos observations positives ou négatives à l'enseignant inspecté ?	Oui	09	100
	Non	00	00
Organisez-vous des ateliers de formation sur les méthodes et les techniques d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite ?	Oui	09	100
	Non	00	00
Animez-vous des ateliers de renforcement des capacités sur la pratique de l'évaluation formative en expression écrite ?	Oui	00	00
	Non	09	100

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

De cette thématique il apparaît que, tous les inspecteurs organisent régulièrement des visites de classe, suivent avec une attention soutenue la présentation des leçons d'expression écrite par les enseignants et rendent compte des observations positives ou négatives à l'enseignant inspecté. Tous ces inspecteurs organisent des ateliers de formation sur les méthodes et les techniques d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite et animent également des ateliers de renforcement des capacités sur la pratique de l'évaluation formative en expression écrite.

• Relation inspecteurs et pratique de l'évaluation formative

Sur cette thématique, quatre (4) questions ont été posées aux inspecteurs de français, et les résultats sont consignés dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 8 : Récapitulatif des avis des inspecteurs à la question 6

Question	Réponses	n_i	%
Quelle définition proposez-vous à la notion d'évaluation formative ?	Une évaluation qui s'effectue tout au long de l'apprentissage	05	55,55
	Une évaluation qui est utilisée pendant l'apprentissage, et permettant de la guider	03	33,34
	Une évaluation qui permet à l'enseignant de réguler son action sur l'élève en lui apportant les remédiations nécessaires	01	11,11
	Total	09	100

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

Les avis des inspecteurs relatifs aux questions 7 et 8 sont présentés dans le tableau 9 ci-après.

Tableau 9 : Récapitulatif des réponses des enseignants aux questions 7 et 8

Questions	Réponses	n_i	%
Les enseignants relevant de votre circonscription pratiquent-ils l'évaluation formative lors de l'enseignement/apprentissage de l'expression écrite ?	Oui	04	44,44
	Non	05	55,56
Les enseignants comprennent - ils l'intérêt de l'évaluation formative au terme de chaque tâche d'apprentissage en expression écrite ?	Oui	02	22,22
	Non	07	77,78

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

Les réponses des inspecteurs relatives à la question 9 sont présentées dans le tableau 10 ci-dessous.

Tableau 10 : Récapitulatif des avis des inspecteurs sur la question 9

Question	Réponses	n_i	%
Quels sont à votre avis les avantages de l'évaluation formative ?	Elle permet de : recueillir l'information sur les erreurs des élèves ; proposer une remédiation pour surmonter les difficultés de l'élève	05	55,56
	Elle permet à l'enseignant : de comprendre la nature des difficultés que l'élève rencontre lors de l'apprentissage ; d'obtenir des informations sur l'efficacité de ses méthodes d'enseignement	04	44,44
	Total	09	100

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

D'après les résultats du tableau 8, 55,55% des inspecteurs ont défini l'évaluation formative comme une évaluation qui s'effectue tout au long de l'apprentissage ; 33,34% des inspecteurs ont estimé que c'est une évaluation qui est utilisée pendant l'apprentissage et permet de guider cet apprentissage ; par contre un seul inspecteur, soit 11,11% a proposé que c'est une évaluation qui permet à l'enseignant de pouvoir réguler son action sur l'élève, en vue de lui apporter des remédiations nécessaires. L'analyse de ces résultats prouve que tous les inspecteurs interrogés maîtrisent et comprennent les exigences de leur mission d'encadrement, de contrôle et d'évaluation.

Le tableau 9 indique que, 44,44% des inspecteurs interrogés ont confirmé que les enseignants de français à leur charge pratiquent l'évaluation formative lors de l'enseignement/ apprentissage de l'expression écrite ; par contre 55,55% des inspecteurs n'ont pas approuvé cela.

Concernant la question 8, au regard du tableau 9, 22,22% des inspecteurs ont estimé que les enseignants qu'ils ont la charge de suivre, comprennent l'intérêt de l'évaluation formative au terme de chaque tâche d'apprentissage en expression écrite ; tandis que la majorité, soit 77,78% des inspecteurs interrogés répond par une négation.

Au regard du tableau 10, cinq (5) inspecteurs interrogés sur neuf (9), ont la certitude que l'évaluation formative permet à l'enseignant de recueillir l'information sur les erreurs des élèves ; mais aussi de proposer une remédiation pour surmonter les difficultés de ceux-ci. En revanche, quatre (4) Inspecteurs estiment que l'évaluation formative offre à l'enseignant l'avantage de comprendre la nature des difficultés que l'élève rencontre lors de l'apprentissage, mais aussi l'avantage d'obtenir des informations sur l'efficacité de ses méthodes d'enseignement.

2.2. Résultats de l'observation directe des enseignants

Nous avons réalisé vingt-quatre (24) visites de classes en raison d'une visite par enseignant, exclusivement en expression écrite. Les résultats de l'observation sont présentés dans le tableau 11 ci-après.

Par ailleurs, vingt-deux (22) enseignants sur les vingt-quatre (24) observés, soit 91,66% des enseignants ont prévu la méthodologie didactique de la sous-discipline à enseigner ; mais dix-huit (18) d'entre eux ont la parfaite maîtrise de cette démarche didactique de l'expression écrite. Cela leur permet de pratiquer de façon permanente l'évaluation formative, c'est-à-dire tout au long de l'apprentissage.

Tableau 11 : Appréciations sur la pratique de la classe

Indicateurs	Très satisfaisants		Satisfaisants		Moins satisfaisants	
	<i>n_i</i>	%	<i>n_i</i>	%	<i>n_i</i>	%
Motivation (capture de l'intérêt de l'élève pendant l'évaluation formative)	03	12,5	21	87,5	00	00
Démarche didactique	02	8,33	16	66,67	06	25
Évaluation formative	04	16,67	09	37,5	11	45,83
Interaction entre enseignant et élèves	06	25	11	45,83	07	29,17
Congruence de l'évaluation avec l'O.O	04	16,67	11	45,83	09	37,5
Maîtrise de la matière enseignée	06	25	12	50	06	25

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

Vu les résultats du tableau 11, c'est pratiquement tous les enseignants observés qui ont suscité l'intérêt des élèves pendant l'évaluation formative mais trois (3) ont été très performants. Deux (2) enseignants ont très bien respecté la démarche didactique, seize (16) ont la mention satisfaisante et six (6), moins satisfaisante. Quatre (4) ont pratiqué correctement l'évaluation formative, suivi de neuf (9) autres enseignants qui ont essayé de mieux faire ; six (6) enseignants ont une parfaite maîtrise de la matière enseignée et qui ont favorisé l'interaction avec les élèves. Neuf (9) enseignants n'ont pas respecté la congruence entre l'évaluation formative et l'objectif opérationnel, néanmoins il y'a eu onze (11) qui ont été bien appréciés et quatre (4) très bien appréciés sur cet indicateur.

2.1. Résultats de l'analyse documentaire

2.1.1. Analyse des fiches pédagogiques d'expression écrite

Les résultats de l'analyse des fiches pédagogiques d'expression écrite, tenues par les vingt-quatre (24) professeurs observés, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12 : Résultats de l'analyse des fiches pédagogiques

Indicateurs	Satisfaisant		Moins Satisfaisant	
	<i>n_i</i>	%	<i>n_i</i>	%
Formulation de l'objectif opérationnel selon les cinq (5) exigences	13	54,17	11	45,83
Présentation des stratégies d'enseignement liées aux acquisitions nouvelles	11	45,83	13	54,17
Présentation des activités d'apprentissage	16	66,67	08	33,33
Adéquations entre S.E et A.A	13	54,17	11	45,83
Formulation des items d'évaluation formative	11	45,83	13	54,17
Congruence entre les items d'évaluation formative et l'O.O	12	50	12	50

Source Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

Au regard des résultats présentés dans le tableau 12, il ressort que treize (13) fiches pédagogiques d'expression écrite tenues par les professeurs de français, ont présenté un objectif opérationnel bien formulé et comportent les cinq (5) exigences suivantes : l'auteur du comportement, le comportement observable exprimé par le verbe, le produit du comportement observable et mesurable, les conditions de réalisation et les critères d'évaluation. Onze (11) fiches, soit 45,83% des fiches sont moins satisfaisantes du point de vue de cet indicateur.

Ces résultats montrent également que onze (11) fiches pédagogiques, soit 45,83% des fiches ont fait ressortir les stratégies d'enseignement liées aux acquisitions nouvelles et facilitant le processus d'évaluation formative ; alors que treize (13) fiches, soit 54,17% des fiches n'ont pas présenté convenablement les stratégies utiles pour guider l'apprentissage.

En outre, seize (16) fiches pédagogiques, soit 66,67% des fiches présentent des activités d'apprentissage relatives à l'évaluation formative, tandis que huit (8), soit 33,33% des fiches sont moins satisfaisantes. Par ailleurs, treize (13) fiches pédagogiques sur les vingt-quatre (24) examinés, ont présenté des items d'évaluation formative mal formulés, soit 54,17% des fiches contre 45,83%.

Enfin, les résultats de cette analyse montrent que 50% des fiches pédagogiques examinées font ressortir la congruence entre les items d'évaluation formative et l'objectif opérationnel ; de même, 50% des fiches ne présentent pas cette congruence.

2.1.2. Analyse des copies des élèves en situation d'évaluation formative d'expression écrite

Pour des besoins de l'étude, l'on a pu examiner vingt (20) copies par établissement scolaire, exclusivement pour les élèves de niveau 4^{ème}, soit un total de deux-cents (200) copies dans toute la circonscription scolaire de l'ICEG-BZV1. Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 13 : Résultats de l'analyse des copies des élèves en situation d'évaluation formative

Tâches réalisées par les élèves sur la copie	Satisfaisant		Moins satisfaisant	
	n_i	%	n_i	%
Pertinence de la production de l'élève sur le brouillon (respect de la consigne)	118	59	82	41
Originalité de la production : écriture ; respect de la ponctuation et des paragraphes	97	48,5	103	51,5
Cohérence de la production dans le fond et la forme : Structuration et enchaînement des idées	122	61	78	39

Source : Louyindoula, Ngolo et Odjola (2021)

Au regard de l'analyse des copies des élèves en situation d'évaluation formative, il ressort que sur deux cents (200) copies examinés, cent dix-huit (118), soit 59% répondent à la première exigence de l'expression écrite, la pertinence de la production de l'élève, contre quatre-vingt-deux (82). Concernant la seconde tâche réalisée par les élèves, sur l'originalité de la production écrite, il y'a quatre-vingts dix-sept (97), soit 48,5%, des copies qui répondent au respect de la ponctuation et des paragraphes ; tandis que cent trois (103) copies, soit 51,5% des copies sont moins satisfaisants. Au sujet de la cohérence de la production dans le fond et la forme, cent vingt-deux (122) copies, soit 61% des copies sont satisfaisants, contre 39% qui sont moins satisfaisants.

2.1.3. Analyse du rapport sur les statistiques des résultats des élèves en expression écrite

Dans le but d'examiner la corrélation entre les pratiques enseignantes et la qualité des apprentissages en expression écrite, l'on a également pensé à présenter le tableau des résultats du deuxième trimestre, afin de découvrir le point de désolation sur les rendements des élèves en expression écrite.

Tableau 14 : Résultats de l'évaluation d'expression écrite au 2^{ème} trimestre, en classe de 4^{ème}

Centres	Genre	Inscrits	Présents	Admis	%
Amitié	Total des élèves	424	424	157	37,03
	Dont Fille (DF)	247	247	86	20,28
Angola Libre	Total des élèves	711	602	199	33,05
	Dont Fille (DF)	399	354	104	17,27
Auguste Bitsindou	Total des élèves	247	215	141	65,58
	Dont Fille (DF)	138	126	80	37,20
Commune Bacongo	Total des élèves	200	158	26	16,45
	Dont Fille (DF)	97	88	19	12,02
Dominique Batekolo	Total des élèves	198	181	117	64,64
	Dont Fille (DF)	112	102	63	34,80
Kibina	Total des élèves	225	165	48	29,09
	Dont Fille (DF)	119	89	33	20,00
Kinsoundi	Total des élèves	403	362	152	41,98
	Dont Fille (DF)	210	190	88	24,30
Nganga Lingolo	Total des élèves	402	386	233	60,36
	Dont Fille (DF)	221	217	106	27,46
P.S. De Brazza	Total des élèves	159	139	97	69,78
	Dont Fille (DF)	95	82	56	40,28
Trois Glorieuses	Total des élèves	180	106	39	36,79
	Dont Fille (DF)	60	58	29	27,36
Total	Total des élèves	3149	2738	1209	44,15
	Dont Fille (DF)	1698	1553	664	42,75

Source : Rapport du 2^{ème} trimestre de l'ICEG Brazzaville-1, Année scolaire 2020-2021

L'analyse des résultats de l'évaluation d'expression écrite au 2^{ème} trimestre prouve la faible prestation des élèves dans cette sous-discipline du français, notamment en classe de 4^{ème} ; la moyenne générale en termes de pourcentage ne dépasse même pas 50%. Dans l'ensemble des établissements concernés par l'étude, l'on remarque que sur 2738 élèves qui ont participé à l'évaluation trimestrielle, il y'a 1209 élèves admis, avec un pourcentage d'admission moins satisfaisant, soit 44,15%.

2.2. Discussion

Tous les enseignants de français ont un diplôme professionnel obtenu à l'école normale supérieure de Brazzaville. Comme le souligne l'UNESCO sur son site internet (www.unesco.org), « Les enseignants qualifiés sont essentiels pour garantir le droit à une éducation de qualité ». Dans cette perspective, les problèmes éventuels de la pratique de l'évaluation formative dans le processus d'enseignement de l'expression écrite ne peuvent pas avoir pour cause le déficit des enseignants qualifiés, mais ces problèmes pourraient être dû à une insuffisance de l'encadrement ou de la formation continue des enseignants. « L'enseignant est supposé avoir le niveau de connaissance (académique, didactique et psychopédagogique) requis avant de s'engager dans l'enseignement compte tenu des exigences de cette profession » (K. E. Senayah et al, 2016, p. 140-141).

L'analyse des résultats montre que 54,28% des enseignants interrogés enseignent régulièrement l'expression écrite, contre 45,72% qui ne respectent pas l'usage correct de l'emploi du temps du professeur de français, fixant les jours qu'il faut enseigner par semaine, chaque sous-

discipline du français, y compris l'expression écrite. En outre, 34,28% de ces enseignants seulement maîtrisent correctement les techniques d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite. Plus de la moitié des enseignants (65,72%) éprouve donc des difficultés à pouvoir guider l'apprentissage de cette sous-discipline du français malgré les recommandations de INRAP (2009, p.5) de « mettre en action toute la méthodologie didactique de la discipline ».

De plus, 51,43% des enseignants interrogés ne consacrent pas un peu de temps d'apprentissage aux exercices qui permettent aux élèves de se familiariser par exemple avec les étapes de construction d'une expression écrite. 54,29% des enseignants ont avoué, néanmoins, qu'ils ne sont pas satisfaits des résultats fournis par leurs élèves lors des évaluations formatives. Ces résultats rejoignent ceux de T. Husén (1972, p. 11) qui a « admis qu'une augmentation de 50 % de la durée de scolarisation totale, par exemple, se traduirait par une augmentation de 50 % du savoir retenu par les élèves ». De plus, M. Crahay (2000, p.10), affirme que : « D'une manière générale, les chercheurs trouvent des corrélations positives entre la quantité de temps d'enseignement et le rendement ».

Ces faits nous permettent de confirmer d'ores et déjà que l'évaluation formative pratiquée par la plupart des enseignants tout au long de l'apprentissage de l'expression écrite, semble laisser une place à l'arbitraire et au subjectivisme.

Par ailleurs, c'est pratiquement près de la moitié de l'effectif des enseignants interrogés (42,86%) qui ignorent la fonction pédagogique de l'évaluation, alors qu'ils sont tous sortis d'une école de formation professionnelle. Ils enseignent donc sans réaliser que l'évaluation en milieu scolaire consiste à évaluer le profit que les élèves tirent de l'enseignement reçu, puis à harmoniser et adapter cet enseignement aux difficultés que les élèves rencontrent dans l'apprentissage. En abordant le point relatif à l'intérêt des critères d'évaluation en expression écrite, l'analyse des résultats a montré que 82,86% des enseignants sont vraiment conscients qu'ils n'ont aucune connaissance sur l'intérêt des critères d'évaluation. En outre, 42,86% des enseignants confondent l'intérêt, le rôle et la définition de l'évaluation.

Il ressort clairement que les problèmes que pose la pratique de l'évaluation formative dans le processus d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite sont d'ordre conceptuel, dans la mesure où les enseignants n'arrivent pas toujours à comprendre l'importance de cette forme d'évaluation, ses avantages pour le professeur et pour l'apprenant. Sur ce point, G. De Landsheere (1979, p. 113) clarifie la situation proposant une définition qui précise également les avantages de cette évaluation somme suit :

Évaluation intervenant, en principe, au terme de chaque tâche d'apprentissage et ayant pour objet d'informer élève et maître du degré de maîtrise atteint et éventuellement, de découvrir où et en quoi un élève éprouve des difficultés d'apprentissage, en vue de lui faire découvrir des stratégies qui lui permettent de progresser ... (G. De Landsheere, 1979, p. 113).

Ces résultats montrent aussi que 37,14% des enseignants ont des difficultés pour formuler convenablement leurs items d'évaluation formative en expression écrite. Cet état des faits traduit la preuve que les pratiques enseignantes actuelles ont une incidence négative sur l'apprentissage de l'expression écrite en classe de 4^{ème}. S'agissant de la formulation des items d'évaluation, le Ministère de l'Éducation Nationale (MEN) du Mali (2016, p. 61) affirmait en 2016 :

La conception, l'élaboration et la mise en œuvre d'une activité d'évaluation des apprentissages scolaires nécessitent de la part de l'enseignant des compétences pratiques. Pour ce faire, tu dois maîtriser la technique de la formulation de l'énoncé et de la consigne d'évaluation. L'élaboration d'outils d'évaluation fiables ainsi que de barèmes de notations en rapport avec les items choisis est aussi une compétence indispensable à la mise en œuvre de l'évaluation des apprentissages scolaires.

C'est pratiquement près de la moitié de l'effectif interrogé, soit 45,71% des enseignants de français, qui enseignent sans avoir bénéficié d'un apport substantiel en GAP ou en atelier, sur un thème relatif à l'enseignement d'expression écrite. Dans cette même perspective, tous les enseignants interrogés accusent le fait de ne pas avoir participé à une animation pédagogique sur la pratique de l'évaluation formative en expression écrite. En outre, sur des questions relatives à l'encadrement, au contrôle et à l'évaluation par les inspecteurs, 37,14% des enseignants ont avoué qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être assistés et encadrés par un inspecteur de français pendant leur séance d'enseignement /apprentissage de l'expression écrite. Autrement dit, ces enseignants n'ont pas bénéficié de l'aide et des conseils des inspecteurs pour compléter leurs connaissances et affermir leurs compétences pédagogiques dans la pratique de l'évaluation formative en expression écrite. Les inspecteurs n'ont pas pleinement joué leur rôle alors que selon L. Baladier (1995, p.4) :

Les corps d'encadrement ont un rôle décisif à jouer Il s'agit d'encadrer une évolution, à certains égards une révolution culturelle, et de rechercher avec tous les acteurs du système une réponse adaptée aux besoins des élèves, de chaque élève, de lancer des actions, de les coordonner, d'évaluer leurs effets au regard des performances des jeunes.

Devant cet état de faits, l'analyse des pratiques enseignantes permet de confirmer que l'évaluation formative mise en œuvre par la plupart des enseignants ne peut en aucun cas faire partie intégrante du processus d'enseignement de l'expression écrite ; car leur manière de pratiquer cette forme d'évaluation ne leur offre pas cet avantage de bien respecter la démarche didactique, de bien reformuler les objectifs opérationnels selon les cinq (5) exigences, mais aussi l'avantage d'évaluer les élèves à chaque étape de l'apprentissage.

L'analyse des résultats de l'évaluation du 2^{ème} trimestre a révélé une faible prestation des élèves de 4^{ème} en expression écrite. Cela prouve que les élèves n'ont pas tiré suffisamment profit des enseignements reçus et sur les pratiques d'évaluation formative. Ainsi, les pratiques enseignantes actuelles ne permettent pas d'améliorer les performances des élèves, mais elles créent une incidence négative sur l'apprentissage de l'expression écrite.

Conclusion

Ce travail avait pour objectif général d'étudier la pratique de l'évaluation formative dans le processus d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite au collège. La méthodologie adoptée était basée sur l'usage des questionnaires, l'observation directe et l'analyse documentaire. Il ressort de cette étude que : 65,72% des enseignants ne maîtrisent pas les techniques d'enseignement/apprentissage de l'expression écrite ; 62,86% des difficultés pour formuler convenablement les items d'évaluation formative en expression écrite ; 55,56% des inspecteurs affirment que les enseignants de leur circonscription scolaire ne pratiquent pas l'évaluation formative lors de l'enseignement/apprentissage de l'expression écrite ; le taux d'admission maximal en expression écrite des apprenants est 44,15%. L'évaluation est indissociable du processus d'enseignement/apprentissage, sa pratique régulière dans toutes ses dimensions en particulier sa dimension formative en situation de classe est un gage de succès des apprentissages par les apprenants.

Références bibliographies

- BALADIER Louis, 1995, « Les missions des corps d'inspection », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 08, p.39-49.
- CARDINET Jean, 1992, *Évaluation scolaire et mesure*, 2^e Edition, Bruxelles, De Boeck-Wesmael.
- CRAHAY Marcel, 2000, *L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis*, Bruxelles, De Boeck.
- DE KETELE Jean-Marie, 1982, *Docimologie, introduction aux concepts et aux pratiques*, Louvain-la-Neuve, CABAY.
- DE LANDSHEERE Gilbert, 1979, *Dictionnaire de l'évaluation et de la recherche en éducation*, Paris, PUF.
- DRAME Mamadou, AGNE Adjara, DIARA Khalil, DIAW Abdou, NDIAYE bala, TOURE Birama, 2021, *Analyse des pratiques d'évaluation des enseignants de l'élémentaire en évaluation des compétences de palier dans les trois domaines du CEB (Curriculum de l'Éducation de Base)*, Dakar, Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF)-UCAD.
- [https://www.unesco.org/fr/articles/5-questions-sur-le-droit-un-personnel-enseignant-qualifie#:~:text=Les%20enseignants%20qualifi%C3%A9s%20sont%20essentiels,relative%20aux%20enseignants%20\(ODD%204.](https://www.unesco.org/fr/articles/5-questions-sur-le-droit-un-personnel-enseignant-qualifie#:~:text=Les%20enseignants%20qualifi%C3%A9s%20sont%20essentiels,relative%20aux%20enseignants%20(ODD%204.) (13/09/2021)
- HUSÉN Torsten, 1972, « Does more time in school make a difference? » *The education digest*, 38(1), p. 10-14.
- LAFON Robert, 1963, *Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l'enfant*, Paris, PUF, Édition 2010.
- MEN, 2016, *Évaluation des apprentissages scolaires*, Bamako, Ifadem
- MÉNY Yves et THOENIG Jean-Claude, 1989, *Politiques publiques*, paris, PUF.
- PETITJEAN Brigitte, 1984, « Formes et fonctions des différents types d'évaluation », *Pratiques*, 44, p. 5-20.
- SENAYAH Kossi Eli, TCHAGNAOU A, DJAGNIKPO Ô.E., DEVI M.K., 2016, « Le rôle de la formation des enseignants dans l'acquisition des compétences par les élèves du secondaire 1 au Togo », *Afr educ develop issues*, n°7, p.139-15.

LAKISA, est une revue semestrielle à comité scientifique et à comité de lecture des sciences de l'éducation du Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED) de l'École Normale Supérieure de l'Université Marien Ngouabi (Congo). Elle a pour objectif de promouvoir la Recherche en Éducation à travers la diffusion des savoirs dans ce domaine. La revue publie des articles originaux dans le domaine des sciences de l'éducation (didactique des disciplines, sociologie de l'éducation, psychologie des apprentissages, histoire de l'éducation, ou encore philosophie de l'éducation...) en français et en anglais. Elle publie également, en exclusivité, les résultats des journées et colloques scientifiques.

Les auteurs qui soumettent des articles dans la revue *LAKISA* sont tenus de respecter les principes et normes éditoriales CAMES de présentation d'un article en Lettres et Sciences Humaines (NORCAMES/LSH) ainsi que la typographie propre à la revue.

L'ensemble des articles publiés dans la revue *LAKISA* sont en libre accès (accès gratuit immédiat aux articles, ces articles sont téléchargeables à toutes fins utiles et licite) sur le site internet de la revue. Cependant, les opinions défendues dans les articles n'engagent que leurs auteurs. Elles ne sauraient être imputées aux institutions auxquelles ils appartiennent ou qui ont financé leurs travaux. Les auteurs garantissent que leurs articles ne contiennent rien qui porte atteinte aux bonnes mœurs.

Laboratoire de Recherche en Sciences de l'Éducation (LARSCED)
École Normale Supérieure (ENS)
Université Marien Ngouabi (UMNG)

ISSN: 2790-1270 / en ligne
2790-1262 / imprimé

Éditeur : LARSCED

www.lakisa.larsced.cg
revue.lakisa@larsced.cg
revue.lakisa@umng.cg

BP : 237, Brazzaville-Congo